

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organı

Sahibi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Adına

Dr. Ahmet Fayik Öner

Editör

Dr. Hakan Çankaya

Editör Yardımcıları

Dr. İrfan Bayram

Dr. İsmail Katı

Dr. Nejmi Kıymaz

Dr. Serhat Avcu

Dr. Sıddık Keskin

Yayın Kurulu

Dr. Halil Özkol

Dr. İlhan Geçit

Dr. M. Kasım Karahocagil

Dr. Oğuz Tuncer

Dr. Yasemin Usul Soyoral

Dr. Zehra Kurdoğlu

Teknik Sorumlu: Zöhre Öztürk **Baskı Tarihi:** Ekim / 2014 **Baskı:** Üniversite Matbaası

Dergimiz Ulusal Tıp Dizininde ve Türkiye Atıf Dizininde İndexlenmektedir

VAN TIP DERGİSİ

Bilimsel Danışma Kurulu (Alfabetik Sırayla)

Dr. A. B. Lale CERRAHOĞLU (Celal Bayar)
Dr. A. Cumhur DÜLGER (Yüzüncü Yıl)
Dr. A. Faik ÖNER (Yüzüncü Yıl)
Dr. A. Faruk KIROĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. A. Yaşar TURANLI (Ondokuz Mayıs)
Dr. Abdulaziz GÜL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Abdurrahman ÜNER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Adem AYDIN (Necmettin Erbakan)
Dr. Adem GÜNGÖR (Ankara)
Dr. Adnan OKUR (Atatürk)
Dr. Adnan SEYREK (Fırat)
Dr. Ahmet BAŞOĞLU (Ondokuz Mayıs)
Dr. Ahmet BAYDIN (Ondokuz Mayıs)
Dr. Ahmet ÇEKİRDEKÇİ (Kocatepe)
Dr. Ahmet DEMİRKAZIK (Ankara)
Dr. Ahmet KAHRAMAN (Mustafa Kemal)
Dr. Ahmet ÖZBEK (Atatürk)
Dr. Ahmet ÖZEL (Selçuk)
Dr. Akın AKTAŞ (Atatürk)
Dr. Aktan KARAHAN (Mersin)
Dr. Aktün EVİNÇ (Ege)
Dr. Ali İrfan BARAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ali DOĞAN (Antalya)
Dr. Ali Kemal GÜR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ali GÜR (Gaziantep)
Dr. Ali KOLUSARI (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ali TELLİ (Ege)
Dr. Alp DEMİRELLER (Ankara)
Dr. Alpaslan YAVUZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Alpay ÇELİKER (Hacettepe)
Dr. Alper CAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Alper Sami KUNT (Yüzüncü Yıl)
Dr. Aslan OĞUZ (Erciyes)
Dr. Ata Nevzat YALÇIN (Akdeniz)
Dr. Atilla KÖKSAL (Osmangazi)
Dr. Aydemir ÖLMEZ (Mersin Üniv.)
Dr. Aydın BORA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Aydın HİM (Ondokuz Mayıs)
Dr. Aydın ŞENCAN (Celal Bayar)
Dr. Aydın TÜRKMEN (İstanbul)
Dr. Aysel MILANLIOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Aysel SÜNNETÇIOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ayhan KAMANLI (Fırat)
Dr. Ayhan SARITAŞ (Düzce)
Dr. Ayla TÜR (Ondokuz Mayıs)
Dr. Ayşe KAFKASLI (İnönü)
Dr. Ayşe GÜLER (Mustafa Kemal)
Dr. Ayşe Serap KARADAĞ (İstanbul Medeniyet)
Dr. Ayşe Serap BİLGİLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ayşe YÜKSEL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ayşegül ERDEMİR (Uludağ)
Dr. Ayşegül KUNT (Yüzüncü Yıl)
Dr. Aytaç AKYOL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Aytekin OĞUZ (İstanbul)
Dr. Aytuğ ATICI (Mersin)
Dr. Aziz SÜMER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Azzam DEMİREL (Atatürk)
Dr. Babür KÜÇÜK (Ankara)
Dr. Banu KURAN (Şişli Etfal)
Dr. Barış OTLU (İnönü)
Dr. Başar CANDER (Selçuk)
Dr. Bekir ATIK (İstanbul Medeniyet)
Dr. Belgin BAMAÇ (Kocaeli)
Dr. Berna ARDA (Ankara)
Dr. Berrin CEYHAN (Marmara)
Dr. Bülent BAYSAL (Selçuk)
Dr. Bülent ERBAY (Ankara)
Dr. Bülent KARCI (Ege)

Dr. Bülent MÜNGEN (Fırat)
Dr. Bülent ÖZBAY (Sıdki Koçman)
Dr. Bülent TIRAŞ (Gazi)
Dr. Bülent TOPUZ (Pamukkale)
Dr. Bünyamin SERTOĞULLARINDAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Celal KATI (Ondokuz Mayıs)
Dr. Cemal GÜNDOĞDU (Atatürk)
Dr. Cengiz DEMİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Cengiz TÜRKAY (Akdeniz)
Dr. Cihangir AKGÜN (İstanbul Medipol Üniv.)
Dr. Cengiz YAKINCI (İnönü)
Dr. Cihat ÜNLÜ (Bakırköy Acıbadem İstanbul)
Dr. Coşkun YORULMAZ (Cerrahpaşa)
Dr. Çağatay ÜSTÜN (İzmir)
Dr. Çetin EROL (Ankara)
Dr. Çetin Refik KAYAOĞLU (Atatürk)
Dr. Dağhan IŞIK (İzmir Katip Çelebi)
Dr. Doğan CEYLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Dolunay ODABAŞI (Yüzüncü Yıl)
Dr. Dursun BUĞRA (İstanbul)
Dr. E. Emin ÜSTÜN (Ege)
Dr. Emel ULUPINAR (Osmangazi)
Dr. Ender ERDOĞAN (Selçuk)
Dr. Enis ÖZYAR (Hacettepe)
Dr. Ensar BAŞPINAR (Sinop)
Dr. Esin KARLIKAYA (Trakya)
Dr. Ercan KIRIMI (Lokman Hekim)
Dr. Ercan TUTAR (Ankara)
Dr. Erdal TUNCER (Ankara)
Dr. Erdal PEKER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Erdem DİKER (Ankara)
Dr. Erdem SÜRÜCÜ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Erhan VAROĞLU (Atatürk)
Dr. Erkan DOĞAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Erol EGELİ (Abant İzzet Baysal)
Dr. Erol KİSLİ (Cumhuriyet)
Dr. Erol MİR (Celal Bayar)
Dr. Ertan ADALI (Balıkesir)
Dr. Ertan TATLICIOĞLU (Gazi)
Dr. Ertuğrul ERTAŞ (Abant İzzet Baysal)
Dr. Fahri OVALI (İstanbul)
Dr. Faruk ÖZER (Selçuk)
Dr. Fatma GÖÇER (Atatürk)
Dr. Fatma Hüsnüye DİLEK (Kocatepe)
Dr. Fehmi DÖNER (Bursa)
Dr. Feza OTAĞ (Mersin)
Dr. Fikret İLERİ (Gazi)
Dr. Fikri İÇLİ (Ankara)
Dr. Filiz ÇAY ŞENLER (Ankara)
Dr. Fuat SAYIR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Füsün ŞAHİN (Pamukkale)
Dr. G. Şen MUTLU (Akdeniz)
Dr. Gökhan OTO (Yüzüncü Yıl)
Dr. Gökhan YILMAZER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Gülay BULUT (Yüzüncü Yıl)
Dr. Gülay KINIKLI (Ankara)
Dr. Gülgün ENGİN (İstanbul)
Dr. Günter HAFİZ (İstanbul)
Dr. Gürkan ÖZTÜRK (Ankara)
Dr. H. Bülent ÜNER (İstanbul. Adli Tıp Enstitüsü)
Dr. H. Cemal KAHRAMAN (Erciyes)
Dr. H. Güler ŞAHİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Habib EMRE (Yüzüncü Yıl)
Dr. Haldun GÜNER (Gazi)
Dr. Haldun Şükrü ERKAL (İnönü)
Dr. Halil ARSLAN (Yıldırım Beyazıt)
Dr. Halil BAŞEL (Bezmi Alem)
Dr. Halil ÖZKOL (Yüzüncü Yıl)

Dr. Halis DOKGÖZ (Mersin)
Dr. Harika ÇELEBİ (Ondokuz Mayıs)
Dr. Harun DOĞRU (Süleyman Demirel)
Dr. Hasan KOÇ (Selçuk)
Dr. Hakan ÇANKAYA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hakan KUTLAY (Ankara)
Dr. Hakan LEBLEBİCIOĞLU (Ondokuz Mayıs)
Dr. Hakan USLU (Atatürk)
Dr. Hakan Hamit ALP (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hakkı GÖKBEL (Selçuk)
Dr. Hakkı ÖNÇAĞ (Ege)
Dr. Hakkı ŞİMŞEK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hanzade DOĞAN (İstanbul)
Dr. Hasan Ali GÜMRÜKÇÜ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hasan EKİM (Bozok)
Dr. Hasan OĞUZ (Selçuk)
Dr. Hasan YILMAZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Haşim ÇAKIRBAY (Karadeniz Teknik)
Dr. Hayrettin AKDENİZ (İzzet Baysal)
Dr. Hayrettin KARA (İstanbul)
Dr. Hayriye GÖNÜLLÜ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hakan ÖZKARDEŞ (Başkent)
Dr. Hatice UCE ÖZKOL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hülya GÜNBATAR (Yüzüncü yıl)
Dr. Hülya ÖZDEMİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüseyin Avni ŞAHİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüseyin ÇAKSEN (Selçuk)
Dr. Hüseyin DİNDAR (Ankara)
Dr. Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüseyin ÖZ (İstanbul)
Dr. Hüseyin VURAL (Harran)
Dr. Hüseyin BEĞENİK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüsnü ÇAĞLAR (Celal Bayar)
Dr. Hilmi KOCAOĞLU (Ankara)
Dr. Hilmi Serdar İSKİT (Çukurova)
Dr. Işık TUĞLULAR (Ege)
Dr. İ. Hakkı AYDIN (Atatürk)
Dr. İbrahim ECE (Yüzüncü Yıl)
Dr. İbrahim HAZNEDAROĞLU (Hacettepe)
Dr. İbrahim TEKEOĞLU (Sakarya)
Dr. İbrahim Halil YAVUZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. İdris ŞAHİN (İnönü)
Dr. İlham SABUNCU (Osmangazi)
Dr. İlhami ÜNLÜOĞLU (Osmangazi)
Dr. İlhan GÖLBAŞI (Akdeniz)
Dr. İlker ÖKTEN (Ankara)
Dr. İlhan GEÇİT (Yüzüncü Yıl)
Dr. İpek CİNGİ (Osmangazi)
Dr. İrfan BAYRAM (Yüzüncü Yıl)
Dr. İslam KAKLIKAYA (Karadeniz)
Dr. İsmail BALIK (Ankara)
Dr. İsmail GÜLŞEN (Yüzüncü Yıl)
Dr. İsmail KATI (Gazi)
Dr. İsmail KÜLAHLI (Erciyes)
Dr. İsmail MERAL (Vakıf Gureba)
Dr. İsmet ALKIŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. İsmet AYDOĞDU (İnönü)
Dr. İsmet BAYRAMOĞLU (Gazi)
Dr. İsmet DÖKMECI (Trakya)
Dr. Kaan DEMİRÖREN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Kadir CEYLAN (Selçuk)
Dr. Kazım ŞENEL (Atatürk)
Dr. Kemal AĞENGİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Kemal BENLİ (Hacettepe)
Dr. Kemal NAS (Dicle)
Dr. Kemal GÖRÜR (Mersin)
Dr. Kenan HASPOLAT (Dicle)
Dr. Köksal YUCA (Selçuk)

Dr. Kubilay UZUNER (Osmangazi)
Dr. Kunter YÜCE (Hacettepe)
Dr. Kürşat UZUN (Selçuk)
Dr. Levent ALİMGİL (İstanbul)
Dr. Levent ELBEYLİ (Gaziantep)
Dr. Levent EDİZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Lokman SOYORAL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Lokman ÜSTYOL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Lütfiye KAMİL (Ege)
Dr. Lütfullah BEŞİROĞLU (İzmir Katip Çelebi)
Dr. M. Akif KARAN (İstanbul)
Dr. M. Çetin KOTAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. M. Deniz BULUT (Yüzüncü Yıl)
Dr. M. Derya ONUK (Atatürk)
Dr. M. Fethi CEYLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. M. Levent ALİMGİL (Trakya)
Dr. M. Ramazan ŞEKEROĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. M. Reşit ÖNCÜ (Yüzüncü Yıl)
Dr. M. Tayyip KADAK (Cerrahpaşa)
Dr. Mahmut ALPAYCI (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mahmut AŞİRDİZER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mahmut SÜNNETÇİOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mahfuz TURAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Maruf NART (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet ASLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet ARSLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet BAKKALOĞLU (Hacettepe)
Dr. Mehmet BEKERECİOĞLU (Gaziantep)
Dr. Mehmet ÇOLAKOĞLU (Selçuk)
Dr. Mehmet KABUKÇU (Akdeniz)
Dr. Mehmet KABA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet KARA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet KORKMAZ (Celal Bayar)
Dr. Mehmet MELEK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet SELÇUKİ (Celal Bayar)
Dr. Mehmet TAŞPINAR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet TARAKCIOĞLU (Gaziantep)
Dr. Mehmet MELLİ (Ankara)
Dr. Mehmet YENİTERZİ (Selçuk)
Dr. Mehmet YILDIZ (Karadeniz)
Dr. Mehmet Ufuk ALUÇLU (Dicle)
Dr. Meltem SERİN (İnönü)
Dr. Mehmet Ali VARDAR (Çukurova)
Dr. Mehmet Ata GÖKALP (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet Fatih GARÇA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet Şah TOPÇUOĞLU (Çukurova)
Dr. Mertihan KURDOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mesut GARİPARDIÇ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Muhi ÖZCAN (Ankara)
Dr. Muhammet Bilal ÇEĞİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Muhammed BATUR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Murat AKSU (Adnan Menderes)
Dr. Murat ATMACA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Murat DOĞAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Murat TUNÇ (İstanbul)
Dr. Musa ŞAHİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Murat TURGAY (Ankara)
Dr. Murat TOPRAK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Murat Çetin RAĞBETLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa ALTINDIŞ (Afyon)
Dr. Mustafa GÖZ (Harran)
Dr. Mustafa GÜNEŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa ERKAN (Erciyes)
Dr. Mustafa İZMİRLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa KİBAR (Çukurova)
Dr. Mustafa KÖSEM (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa KÜÇÜKAYDIN (Erciyes)
Dr. Mustafa PAÇ (Ankara Yüksek İhtisas)
Dr. Mustafa SARSILMAZ (Fırat)
Dr. Mustafa TUNCER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa YILDIZ (Fırat)
Dr. Mustafa YÜKSEL (Marmara)
Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL (Yüzüncü Yıl)

Dr. Muzaffer ESKİOCAK (Trakya)
Dr. Münacettin CEVİZ (Atatürk)
Dr. Müntecep AŞKER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Nadir ARICAN (İstanbul)
Dr. Nahide KONUK (Ankara)
Dr. Nazım BOZAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Namık DELİBAŞ (Süleyman Demirel)
Dr. Necmettin AKDENİZ (Atatürk)
Dr. Nedim SAVACI (Selçuk)
Dr. Nedret KILIÇ (Gazi)
Dr. Nejat AKALAN (Hacettepe)
Dr. Nejmi KIYMAZ (Akdeniz)
Dr. Necip PİRİNÇÇİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Necat KOYUN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Nesrin CEYLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Nihat DEMİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Numan ÇİM (Yüzüncü Yıl)
Dr. Nurettin CENGİZ (Sakarya)
Dr. Nurhan ERGINAR (İstanbul)
Dr. Nuriye METE (Dicle)
Dr. Nurullah YÜCEER (Dokuz Eylül)
Dr. Oguz POLAT (Marmara)
Dr. Oğuz TUNCER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Okan ARIHAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Orhan ÖZGÖZTAŞI (Gaziantep)
Dr. Osman Nuri DİLEK (Kocatepe)
Dr. Orhan DENİZ (Atatürk)
Dr. Orhan ÖZCAN (Uludağ)
Dr. Osman ÖZDEMİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ömer TAŞER (İstanbul)
Dr. Ömer ÇALKA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ömer GÜVEN (İstanbul)
Dr. Ömer KURTIPEK (Gazi)
Dr. Önder ARSLAN (Ankara)
Dr. Özcan HIZ (Samsun)
Dr. Özkan ÜNAL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Özkan YILMAZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Özlem SARIKAYA (Marmara)
Dr. Öztekin OTO (Dokuz Eylül)
Dr. Özgür DÜNDAR (Gata)
Dr. Özgür KEMİK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Pınar GÜZEL ÖZDEMİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ragıp BALAHOROĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ramazan ESEN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ramazan ÜSTÜN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Recep İŞİK (Dicle)
Dr. Recep MEMİK (Selçuk)
Dr. Recep YILDIZHAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Refah SAYIN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Remzi ÇEVİK (Dicle)
Dr. Remzi ERTEN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Remzi KIZILTAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Remzi SAĞLAM (Fatih)
Dr. Rıfki ÜÇLER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Remzi KARADAĞ (İstanbul Medeniyet)
Dr. Salim BİLİCİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Salih ÇETİNKURŞUN (Afyon Kocatepe)
Dr. Sadık GÖRÜR (Mustafa Kemal)
Dr. Sadettin ÇALIŞKAN (Süleyman Demirel)
Dr. Selami EKİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Salim DÖNMEZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Salih ÖZGÖÇMEN (Kayseri)
Dr. Said BODUR (Selçuk)
Dr. Sait BİLGİÇ (Ondokuz Mayıs)
Dr. Sait KAPICIOĞLU (Karadeniz Teknik)
Dr. Sait KARAKURT (Marmara)
Dr. Savaş GÜNER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Saliha KARATAY (Atatürk)
Dr. Sedat KADANALI (Atatürk)
Dr. Selim KURTOĞLU (Erciyes)
Dr. Selvi AŞKER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Servet KAVAK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Serap GÜNEŞ BİLGİLİ (Yüzüncü Yıl)

Dr. Serkan DAĞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Serhat AVCU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Selçuk DUMAN (Selçuk)
Dr. Sermet KOÇ (Cerrahpaşa)
Dr. Semih DİYARBAKIRLI (Atatürk)
Dr. Serdar YÜCE (Yüzüncü Yıl)
Dr. Serdar NECMİOĞLU (Dicle)
Dr. Sezen KOŞAY (Ege)
Dr. Sıddık KESKİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Sinan AKBAYRAM (Yüzüncü Yıl)
Dr. Suzi DEMİRBAĞ (Gata)
Dr. Sultan KABA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Süleyman KUTLUHAN (Süleyman Demirel)
Dr. Sevdegül KARADAŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Semra ATALAY (Ankara)
Dr. Serkan AKDAĞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Süleyman KAPLAN (Ondokuz Mayıs)
Dr. Süleyman ÖZEN (Mevlana)
Dr. Süleyman PİŞKİN (Trakya)
Dr. Ş. Korur FİNCANCI (İstanbul)
Dr. Şamil ECİRLİ (Selçuk)
Dr. Şahnur ŞENER (Gazi)
Dr. Şahin AKSOY (Harran)
Dr. Şenol YAVUZ (Bursa)
Dr. Şefik DÜRSÜN (İstanbul)
Dr. Şefik HOŞAL (Hacettepe)
Dr. Şehmuz ÖLMEZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Şinasi ÖZSOYLU (Fatih)
Dr. Şükran SEVİMLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Tahir ÇAKIR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Talip GÜL (Dicle)
Dr. Tekin YAŞAR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Temel DAĞOĞLU (İstanbul)
Dr. Tevfik CENGİZ (Ankara)
Dr. Temel TOMBUL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Tolga DAĞLI (Marmara)
Dr. Tuncay ÇOLAK (Kocaeli)
Dr. Tuncay ÖZGÜVENEN (Çukurova)
Dr. Turgay ÇELİKEL (Marmara)
Dr. Turhan ECE (İstanbul)
Dr. Ufuk ÇOBANOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ufuk ŞAKUL (Ankara)
Dr. Uğur ÇEVİKBAŞ (İstanbul)
Dr. Uğur TÜRKTAŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Uğur GÖKTAŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ümit BİÇER (Kocaeli)
Dr. Ünal ZORLUDEMİR (Çukurova)
Dr. Vedat ÇİLİNGİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Vural POLAT (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yasin TULÜCE (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yaşar CESUR (Mezmiçlem)
Dr. Yasemin BAYRAM (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yasemin BULUT (Fırat)
Dr. Yasemin USUL SOYORAL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yasemin İŞİK KARCI (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yasemin GÜNAY BALCI (Osmangazi)
Dr. Yavuz SELVİ (Selçuk)
Dr. Yeltekin DEMİREL (Cumhuriyet)
Dr. Yeşim ÇETİNKAY ŞARDAN (Hacettepe)
Dr. Yılmaz ŞAHİN (Erciyes)
Dr. Yusuf DEMİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yusuf KEMALOĞLU (Gazi)
Dr. Yusuf ÜSTÜN (İnönü)
Dr. Yücel ANADOL (Ankara)
Dr. Yücel YAVUZ (Ondokuz Mayıs)
Dr. Zafer AKAN (Celal Bayar)
Dr. Zeki YILDIRIM (İnönü)
Dr. Zerrin ÖZKÖSE (Gazi)
Dr. Zeynep TAŞ CENGİZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Zehra KURDOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ziya KAYGISIZ (Osman Gazi)

VAN TIP DERGİSİ YAZIM KURALLARI

1. 'Van Tıp Dergisi', Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin süreli bilimsel yayın organıdır ve üç ayda bir olmak üzere yılda dört sayı çıkar, bu bir cilt olarak yayınlanır.
2. Bu dergide, sağlık bilimlerinin değişik disiplinlerinde yapılmış klinik ve deneysel araştırma yazıları, derleme yazıları, olgu sunumları ve editöre mektuplar yer alır. Derginin amacı, tıp alanındaki güncel bilimsel gelişmeleri ve çalışmalarını aktarmak ve bilim dünyasına katkıda bulunmaktır.
3. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Türkçe yazıların Türk Dil Kurumu Sözlüğüne ve Yeni Yazım Kılavuzu'na uygun olması gerekir.
4. Dergi Yayın Kurulu, dergi yazım kurallarına uymayan yazıları yayımlamamaya, düzeltilmek üzere sorumlu yazarına geri göndermeye ve biçim olarak yeniden düzenleme yetkisine sahiptir. Gönderilen yazılar, en az 2 danışman (hakem) tarafından değerlendirildikten sonra Yayın Kurulu kararıyla yayımlanır. Yayın Kurulunun kararı sorumlu yazara yazılı olarak bildirilir. Yayınlanmamasına karar verilen yazılar başvuru sahibine iade edilmez.
5. Gönderilen yazıların daha önce yayınlanmamış olması veya başka bir dergide değerlendirme aşamasında olmaması gerekmektedir. Dergiye gönderilen yazılara telif hakkı ödenmez ve yazar yazının tüm yayım haklarının Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ait olduğunu kabul eder. Her türlü yayım hakkının devredildiğine dair beyanları kapsayan "**Yayın Hakkı Devir Formu**"nun tüm yazarlarca imzalanarak sunum aşamasında dergi editörlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Makaleler dergiye elektronik ortamda gönderildiyse, bu formun orijinali Editöre posta yolu ile veya faksla gönderilmelidir.
6. Yazıların araştırma ve yayım etiğine uygun olarak hazırlanması yazarların sorumluluğunda olan bir zorunluluktur. Yazarlar, insan ile ilgili tüm çalışmalarda etik ilkeleri kabul ettiklerini, araştırmayı bu ilkelere uygun olarak yaptıklarını belirtmelidirler. Bununla ilgili olarak Gereç ve Yöntem bölümünde klinik araştırmanın yapıldığı bölgedeki etik kuruldan prospektif her çalışma için onay aldıklarını ve çalışmaya katılmış kişilerden veya bu kişilerin vasilerinden bilgilendirilmiş onam aldıklarını belirtmek zorundadır. Hayvanlar ile ilgili deneysel çalışmalarda ise , makalenin gereç ve yöntemler bölümünde hayvan haklarını koruduklarını, ilgili deney hayvanları etik kurulundan onay aldıklarını belirtmek zorundadırlar. İnsan veya deney hayvanı üzerinde yapılan deneysel çalışmaların sonuçları ile ilgili olarak, dergiye yapılan başvuru esnasında, etik kurul onay belgesinin sunulması zorunludur. Yayınlanmayan makaleler geri gönderilmez.
7. Gönderilen yazıların aşağıda belirtilen yazım kurallarına uygun olması gereklidir:
 - a) Her sayfanın iki yanında, alt ve üst kısımlarında 3 cm boşluk bırakılmalıdır. Yazılar Word programı ile çift aralıklı ve 12 punto olarak, Times New Roman yazı stiliyle yazılmalıdır. Sayfa numaraları, her sayfanın sağ alt kısmında yer almalıdır.
 - b) Klinik ve deneysel araştırma yazıları ile derleme yazıları aşağıda belirtilen düzene uygun şekilde hazırlanmalıdır:
 - I. Birinci sayfada yazının Türkçe ve İngilizce başlığı (ayrıca yazıyı tanımlayan Türkçe ve İngilizce 30 karakteri aşmayan kısa başlık), yazarların açık ad, soyadları, akademik ünvanları, kurumları; çalışmanın yapıldığı kurum, yazışma yapılacak yazarın adresi, telefon ve varsa fax numarası, varsa çalışmayı destekleyen kurum yer almalı; daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş olması durumunda toplantının resmi adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir.
 - II. İkinci sayfada Türkçe ve İngilizce özetler yer almalıdır. Türkçe ve İngilizce özetler araştırma yazılarında 200, olgu sunumu ve derlemelerde 100 kelimeyi geçmemelidir. İçinde dipnot, referans ve kısaltma bulunmamalı; "Amaç", "Yöntem", "Bulgular" ve Sonuç" başlıklarını içermelidir. Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler (en az 3, en fazla 6 tane) yine bu sayfada belirtilmelidir. Anahtar kelimeler seçilirken keyfi davranılmamalı, kelimeleri <http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html> internet adresinde belirtilen Tıp Konuları Başlıkları (Medical Subject Headings: MeSH) arasından seçilmelidir. Bu konuda TÜBİTAK-ULAKBİM Türk Tıp Dizini tarafından istenen güncel koşullar yerine getirilmelidir.
 - III. Üçüncü sayfada ve devamındaki sayfalarda ana metin yer almalıdır. Araştırma yazılarında, Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma bölümleri yer almalıdır. Farmasötik ürünler yazılırken jenerik isimler tercih edilmelidir. Metin içinde gerekli görüldüğü takdirde, kısaltmalar yapılabilir. Bu durumda, kısaltmalar ilk geçtikleri yerde açık olarak yazılmalı, bunun yanına kısaltmalar parantez içinde verilmelidir. Ticari isimler belirtilmişse bunlar büyük harfle yazılmalı, firma ve firma şehri ürün adından hemen sonra parantez içinde yer almalıdır. Ana metni bir paragraftan fazla olmayacak şekilde teşekkür (varsa), kaynaklar, tablolar, resim, çizim ve grafikler izlemeli ve bunların her biri ayrı bir sayfada yazılmalıdır. Derleme yazılarında ana metinde konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacak alt başlıklar (konunun içeriği, tarihçe ve temel bilgiler, metodoloji, yapılmış hayvan ve insan çalışmaları, tartışma, sonuç, gelecekte yapılacak çalışmalar için öneriler gibi) bulunmalıdır.
 - c) Kaynaklar, tablo ve şekiller de dahil olmak üzere yazı içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Metinde parantez içinde ve cümle sonunda belirtilmelidir. Aynı görüşü belirten birden fazla kaynak kullanılmış ve kaynak numaraları artarda geliyorsa ilk ve son rakam arasına (-) işareti konur, değilse aralarına (.) konarak yazılmalıdır. Yazı ile ilgili Türkçe kaynaklar da mevcutsa bunların kullanımına önem verilmelidir. Kabul edilmiş ancak yayınlanmamış yazılar yayının adı belirtilip Türkçe kaynaklarda "baskıda", Türkçe dışı kaynaklarda "in press" ifadesi kullanılarak kaynaklarda yer alabilir. Atıfta bulunulan bilginin esas kaynağı elde edilememişse, sadece görüldüğü kaynak yazılmalı, doğrudan yararlanılmayan kaynak, kaynaklar listesinde belirtilmemelidir. Dergi isimleri yazılırken kısaltılmalar Index Medicus'a veya Science Citation Index'e uygun olmalıdır. Dergi Index Medicus veya Science Citation Index'te yer almıyorsa ismi tam olarak yazılmalıdır. Kaynak gösterilen makalenin künyesinde altı veya daha az yazar varsa tüm yazarların isimleri yazılmalı; altıdan daha fazla yazar olduğunda ilk altı yazarın ismi yazılmalı, sonrasında Türkçe kaynaklarda "ve ark.", Türkçe dışı kaynaklarda "et al." kullanılmalıdır. Kaynak sayısı derlemelerde 50'yi, araştırma yazılarında 25'i, olgu sunumu ve editöre mektuplarda 10'u geçmemelidir. Kaynaklar Index Medicus'a uygun şekilde (Vancouver Stili) yazılmalıdır. Kaynaklar aşağıdaki örneklerde olduğu gibi kaynaklar listesinde yer almalıdır.

DERGİ MAKALELERİ

Makale

Greenblatt DJ, Harmatz JS, Zinny MA, Shader RI. Effect of gradual withdrawal on the rebound sleep disorder after discontinuation of triazolam. N Engl J Med 1987; 317(12):722-728.

KİTAPLAR VE DİĞER MONOGRAFLAR

Yazarlı

Adams JQ, Lincoln A, van Buren M, Truman HS. An imaginary conversation. 76 ed. Philadelphia,PA: Historical Fantasy Publishing, 1976.

Editörlü

Diener HC, Wilkinson M, eds. Drug-induced headache. New York: Springer-Verlag; 1988.

Kitapta Bölüm

Adams JQ, Lincoln A, van Buren M, Truman HS. An imaginary conversation. In: Taylor Z, Tyler J, editors. Collected Historical Fantasies. Philadelphia,PA: Historical Fantasy Publishing, 1976: 204-212.

Çeviri Kitaptan Alıntı

White DO, Fenner FJ. Medikal Viroloji. Doymaz MZ (Çeviren). 1. Baskı, İstanbul: Nobel, 2000.

TEZ

Kurdoğlu M. İntranazal östrojen replasman tedavisi alan postmenopozal kadınlarda, okside LDL ölçümü ile kardiyovasküler risk tayini. Uzmanlık Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, 2005.

Diğer kaynak yazılımları için bakınız: Uniform requirements for manuscript submitted to biomedical journals. N Eng J Med 1997;336:309-315.

- d) Tablo, resim, çizim ve grafikler her biri ayrı kağıda ve iyi kalitede çizilmeli ya da basılmalıdır ve metin içerisindeki geçiş sırasına göre Arabik rakamlarla numaralanmalıdır. Tablo kapsamının kısa tanımı başlık olarak tablonun üstüne yazılmalıdır. Açıklayıcı yazılar ve kullanılan kısaltmaların açıklamaları altında olmalıdır. Yazarların, tablo, resim, çizim ve grafiklerin metnin neresinde yer almasını istedikleri ayrıca belirtilebilir. Ayrıca resimlerin arka sayfalarında numarası ve üst tarafı belirtilmeli, ilk yazar ve makale adı da not düşülmelidir Resim, çizim ve grafiklerin açıklamaları ayrı bir kağıda yazılmalıdır.
- e) Araştırma yazıları ve derlemeler 10, olgu sunumları 3, editöre mektuplar 1 sayfayı geçmemelidir (tablo, şekil ve kaynaklar hariç).
- f) Olgu sunumlarında Türkçe ve İngilizce başlıklar, özetler, anahtar sözcükler bulunmalı; yazı giriş, olgu, tartışma bölümlerini içermelidir.
- g) Editöre mektup bölümü, daha önce yayınlanmış yazılara eleştiri ve katkı sağlamak amacıyla yazıldığından, özet içermemeli, Referans sayısı 5'i geçmemelidir, kısa ve öz olarak biçimlendirilmelidir.
- h) Kopyalarda yazar (lar) ve kurum ismi belirtilmemelidir. Hazırlanan yazılar, çalışmanın önemini, ana bulgularını ve tüm yazarların imzasını içeren bir üst yazı ile birlikte aşağıda belirtilen yazışma adresine direkt olarak e-posta yolu ile de gönderilmelidir.

YAZIŞMA ADRESİ

Prof. Dr. Hakan ÇANKAYA
Van Tıp Dergisi
YYÜ Tıp Fakültesi Yayın Kurulu Başkanlığı
65080 / VAN

Tel: (432) 216 47 06 (11 Hat), Dahili telefon no: 50 65 Faks: (432) 216 75 19

e-mail: vantipdergisi@hotmail.com

www.vantipdergisi.vyu.edu.tr

YAYIN HAKKI DEVİR FORMU

Biz aşağıda isim ve imzaları bulunan yazarlar; yayınlanmak üzere Van Tıp Dergisi'ne gönderdiğimiz “.....” başlıklı makalenin derginin belirttiği yazım ve yayın kurallarına uygun ve orijinal bir çalışma olduğunu, aynı zamanda başka bir dergiye yayınlanmak üzere gönderilmediğini, yayınlanmış bir çalışma olmadığını, bilimsel ve etik kurallara uygun olduğunu taahhüt ediyoruz.

Bu makalenin yazılması yanında, çalışmanın planlanması, yapılması, ve verilerin analiz edilmesi aşamalarında da aktif olarak rol aldığımızı ve bu çalışma ile ilgili her türlü sorumluluğu kabul ettiğimizi beyan ederiz. Hepimiz makalenin son halini gözden geçirdik ve gerekmesi durumunda makale ile ilgili bütün verileri editörlere göndermeyi de taahhüt ediyoruz.

Yayına sunduğumuz bu yazının gerekli görülen düzeltmeler yapıldıktan sonra her türlü yayın hakkını yayına kabul edildiği tarihten itibaren Van Tıp Dergisi'ne devrettiğimizi belirtiriz.

Yazarların Adları

İmzaları

Tarih

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Cilt
Volume

21

Sayı
Number

4

Ekim
October

2014

İÇİNDEKİLER

KLİNİK ÇALIŞMALAR

- 1 Alt Extremitte Venöz Doppler Ultrasonografik İnceleme Yapılan Hastaların Özellikleri
Hasan Öztürk, Şenay Yener Öztürk 193
- 2 Kas İnvaze Olmayan Mesane Tümörlerinde İntrakaviter BCG Sonuçlarımız
Ercan Öğreden, Erdal Benli 197
- 3 OSAS'lı Hastalarımızın Değerlendirilmesi
Ahmet Arısoy, Hülya Günbatır, Selami Ekin 203
- 4 KOAH Akut Atak ile Yatırılan Hastalarda Pulmoner Emboli Sıklığı
Hanifi Yıldız, Selami Ekin, Selvi Aşker, Bülent Özbay, Bünyamin Sertoğullarından 206
- 5 İkinci Trimesterdeki Gebelerde Bazı Biyokimyasal ve Hematolojik Parametreler
Arzu Comba, Handan Mert 210
- 6 Evaluation of Neurological Disability Status in Van City
Ülgen Yalaz Tekan, Devrimsel Harika Ertem, Elif Gökçal, Vedat Çilingir, Fügen Polat 216
- 7 Sigara İçenlerde ve Tandır Dumani Maruziyeti Olanlarda Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Gelişme Riski
Hanifi Aşker, Selami Ekin, Ahmet Arısoy, Hanifi Yıldız, Hülya Günbatır, Bünyamin Sertoğullarından 225
- 8 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Mekonyum Aspirasyon Sendromlu Yenidoğanların Değerlendirilmesi
Velat Şen, Müsemma Karabel, Ünal Uluca, Elif Ağaçayak, İlhan Tan, Duran Karabel, Fesih Aktar, İlyas Yolbaş 230

OLGU SUNUMLARI

- 1 Sezaryen Skar Endometriozisi: Olgu Sunumu
Özgür Bilgin Yiyenoğlu, Bermal Hasbay 236
- 2 İntravezikal BCG Tedavisi Sonrası Görülen ve Tümör ile Karışabilen Nadir Bir Komplikasyon: Granülomatöz Orşit
Serhan Çimen, Ramazan Altıntaş, Cemal Taşdemir, Adile Ferda Dağlı 239
- 3 Bifurkasyon Düzeyinde Sakküler Tip Portal Ven Anevrizması ve Buna Bağlı Karaciğer Sağ Lobta Geçici Hepatik Kontrastlanma Farkı: Ultrason ve Magnetik Rezonans Görüntüleme Bulguları
Özkan Özen, Firdevs Topal, Fatih Esad Topal, Hediye Pınar Günbey 242
- 4 Lansaprazol Kullanımı Sonrası Hipersensitivite Reaksiyonları
Ali Dur, Muhammed Bilal Çeğin, Ertan Sönmez, Cemil Civelek, Ahmet Kenan Türkoğan, Özgür Söğüt 245
- 5 Nefrokalsinozis ve Riketsin Eşlik Ettiği Glukoz Galaktoz Malabsorbsiyonu: Olgu Sunumu
Eylem Sevinç, Mehmet Akif Göktaş, Duran Arslan 248
- 6 Meningokoksemili Çocukta Erken Tedavi
Tamer Özseri, Gülhan Arvas, Dolunay Karaduman, Bülent Kaya, Kahraman Yakut, Aydoğan Bora 250
- 7 Aynı Seansta Bilateral Parsiyel Nefrektomi Uygulanmış, Farklı Histolojili, Bilateral Eşzamanlı Böbrek Tümörü: Olgu Sunumu
Remzi Salar, Binhan Kağan Aktaş, Süleyman Bulut, Cüneyt Özden, Serra Kayaçetin, Güven Erbay, Ali Memiş 255

DERLEME

- 1 Melanositik Nevuslar
Göknur Özyayın Yavuz, İbrahim Halil Yavuz 259

EDİTÖRE MEKTUP

- 1 Is >2 cm Excision Margin Enough for Dermatofibrosarcoma Protuberans
Fikret Eren, Cihan Sahin, Sinan Oksuz, Huseyin Karagoz, Cenk Melikoglu, Ersin Ülkür 269

Klinik Çalışma

Alt Ekstremitte Venöz Doppler Ultrasonografik İnceleme Yapılan Hastaların Özellikleri

Hasan Öztürk*, Şenay Yener Öztürk**

Özet

Amaç: Alt ekstremitte venöz doppler ultrasonografi yapılan kişilerde venöz yetersizlik oranları araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Van Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ünitesinde çeşitli şikayetler ile kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi polikliniğine başvuran alt ekstremitte venöz sisteme yönelik Doppler US incelemesi yapılan 1328 hastanın (406 erkek, 922 kadın), raporları retrospektif olarak tarandı.

Bulgular: İncelenen 1328 hastanın 355'inde (%26.7) en az bir vende derin venöz, yetmezlik (87 erkek %21.4, 268 kadın %29) saptandı. Çalışma grubunda 146 (%11) kişide (53 erkek, 93 kadın) derin venlerin en az birinde akut veya kronik dönemde venöz tromboz izlenmiştir.

Sonuç: Alt ekstremitte venöz yetersizliği polikliniğe başvuran hastalarda sık olarak görülmektedir. Bu hastalık konusunda duyarlılık artırılırsa topluma daha fazla fayda sağlanabilir.

Anahtar kelimeler: *Alt ekstremitte venöz yetmezlik, doppler ultrasonografi*

Venöz hastalıklar, kozmetik endişelere neden olan telenjektazilerden, ağrılı variköz venlere kadar değişik formlarda ortaya çıkabilir. Akut ve kronik venöz yetersizlik, toplumda sık görülen ve sosyoekonomik kayıplara neden olan sorunlardan biridir (1-3).

Alt ekstremitteki venöz yetmezlikler kendini; telenjektaziler, venlerin belirginleşerek varis pakelerinin ortaya çıkması, alt ekstremitte ağırlık hissi, ekzematoid dermatit ve venöz ülserler gibi çeşitli şekillerde gösterebilir. Venöz yetmezlik nedeniyle öncelikle cilt ve cilt altı dokusu etkilenir. Venöz hipertansiyon nedeniyle ciltte önemli değişiklikler meydana gelebilir ve hemosiderin depolanması başlar, buna bağlı ciltte hiperpigmentasyon gelişir. Pigmentasyonu kaşıntılı ve akıntılı dermatit takip edebilir ve tedavi edilmezse venöz ülser oluşumuna kadar ilerleyebilir. Safen ven kapakçıklarındaki yetersizlik, venlerin duvarlarındaki zayıflıklar ve arteriovenöz (a-v) fistüller varislerin en önemli nedenlerindedir (2).

Bu çalışmada; çeşitli şikayetler ile alt ekstremitte venöz doppler ultrasonografi yapılan kişilerde venöz yetersizlik oranları araştırıldı.

Materyal ve Metot

Van Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ünitesinde çeşitli şikayetler ile Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi polikliniğine başvuran alt ekstremitte venöz sisteme yönelik Doppler ultrasonografi incelemesi yapılan 1328 hastanın (406 erkek, 922 kadın), raporları retrospektif olarak tarandı.

Hastaların yaşları 16-80 (37.6±12.7) arasında değişiyordu. İncelemeler HDI 5000 (Philips, ATL Ultrasound, Bothell, WA, ABD) cihazda 5-8 MHz geniş bant sektör prob, 8-13 MHz geniş bant lineer prob kullanılarak gerçekleştirildi.

Tüm olgular supin pozisyonunda gri-skala ve renkli Doppler ultrasonografi ile alt ekstremitte derin venleri tromboz ve/veya tromboz sekeli lümen ve duvar değişiklikleri için değerlendirildi. Daha sonra erek pozisyonda venöz yetmezlik araştırıldı. Venöz yetmezlik araştırılırken tüm olgularda "Valsalva manevrası" yöntemi kullanıldı. Valsalva manevrası sırasında yüzeysel femoral ven kranyal segmenti, popliteal ven, vena safena magnanın femoral ven bileşkesine yakın kranyal segmenti ve diz medialindeki kaudal segmentinde spektral Doppler inceleme ile reflü araştırıldı. Valsalva manevrasını etkin şekilde gerçekleştiremeyen olgularda "Pnömatik kompresyon" yöntemi kullanıldı. Pnömatik kompresyon yönteminde diz altında bacağı

*Van Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü

**Van Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Radyoloji Bölümü

Yazışma Adresi: Dr. Hasan ÖZTÜRK

Van Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Başhekimliği, Van

Tel: 05055734846

E-mail: drhasanozturk@gmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 05.04.2011

Makalenin Kabul Tarihi: 13.05.2014

sarılan tansiyon aleti manşonu (46 cm boy, 13 cm en) 200 mmHg basınca kadar şişirildi. Bu şekilde uygulanan distal kompresyonun ani gevşetilmesi sırasında yukarıda tanımlanan damar segmentlerde reflü araştırıldı.

Bulgular

İncelenen 1328 hastanın 355'inde (%26.7) en az bir vende derin venöz, yetmezlik (87 erkek %21.4, 268 kadın %29) saptandı. Her bir venöz segmentte saptanan derin venöz sonuçları Tablo 1'de sunulmuştur.

Çalışma grubunda 146 (%11) kişide (53 erkek, 93 kadın) derin venlerin en az birinde akut veya kronik dönemde venöz tromboz izlenmiştir.

Tablo 1. İncelenen Segmentlerde derin Venöz Yetmezlik oranları

İncelenen venöz segment	Kadın	Erkek
Yüzeysel femoral ven	96 (%10.4)	38 (%9.4)
Popliteal ven	89 (%9.6)	36 (%8.8)
Safena magna kranyal segment	103 (%11.2)	44 (%10.8)
Safena magna kaudal segment	124 (%13.4)	41 (%10)

Tartışma

1328 hastanın alt ekstremitte venöz dopler ultrasonografi verilerinin incelendiği çalışmamızda %26.7 oranında derin venöz yetersizlik ve %11 oranında alt ekstremitte venöz trombozu izlenmiştir.

Derin venöz yetersizliğin patofizyolojisi düşünüldüğünde; süperfisial venlerdeki basınç artışı sonrası gelişen dilatasyon ve kapakçıklardaki yetmezlik, venöz yetersizliğin oluşumunda en geçerli hipotezdir. Ayrıca arteriovenöz malformasyonlar bulunması halinde, lokal türbülans ve basınç artışı nedeniyle ven duvarlarında genişleme ve kapakçık disfonksiyonu gelişebilir (4). Yapılan çalışmalarda variköz venlerdeki pO₂ değerinin diğer venlere oranla daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bu da A-v fistüllerin variköz ven oluşumunun bir sonucu olduğunu da düşündürmektedir (4,5).

Ayakta duran bir insanda özellikle bacadaki venöz kanın geri dönüşünü sadece kasların kontraksiyonu ve ven kapakları sağlar. Bacak kasları kontraksiyon yaptığında aralarındaki derin venlere basınç yaparak venöz kanı yukarı doğru gönderir. Buradaki kapakçıklar venöz kanın geri kaçmasını engelleyici yöndedir. Perforan venlerdeki kapakçıklar kanın derin venlerden yüzeysel venlere geçişini önler. Bu kapakçıklar görevini tam yapmadığı zaman, kasların

kontraksiyonu sonrasında derin venlerdeki kan yüzeysel venlere geri kaçar ve buradaki basıncı artırır böylece yüzeysel venlerin zayıf yerlerinde genişlemiş kıvrıntılar gösteren ven pakeleri oluşur (6).

Normalde sağ atriümden başlayarak tüm kanın ağırlığı ile oluşan hidrostatik basınç venöz kapaklar ile dengelenir ve geri kaçış olmaz. Kapak fonksiyonlarında oluşan bozukluklar, var olan hidrostatik basıncın venöz segmentlere direkt olarak yansımaya ve geri kaçış olmasına neden olur. Ayak ve ayak bileği seviyesinde venöz basınç en yüksektir. Bu nedenle lezyonlar genelde bu bölgelerden başlar. Venöz hipertansiyonun diğer önemli nedeni derin ve yüzeysel sistemi birbirine bağlayan perforatör venlerdeki kapakların disfonksiyonudur. Kas kontraksiyonları ile oluşan basınç ve derin sistemdeki venöz basınç kapakların fonksiyon görmemesi üzerine direkt olarak cilt altı venlerine ve ciltteki venöz kapillerlere yansır. Ayakta kalma ve egzersiz gibi alt ekstremitedeki basıncı arttıran olaylar ile venlerdeki hasar ve cilt değişiklikleri artar (7).

Ağrı, yorgunluk ve ağırlık hissi varislerde başlıca semptomlardır. Kozmetik bozukluk hastaların önemli bir kısmında şikâyet nedenidir. Venöz yetmezlikte hastalarda cilt değişiklikleri, hiperpigmentasyon, ödem, dermatit ve venöz ülserler gibi bulgulara da sıkça rastlanılır. Bazı hastalarda egzersiz sonrası başlayan ve bacakları kaldırmakla geçen baldır ağrısı venöz yetmezliğin tek semptomu olabilir. Bu ağrıyı arteriyel kaynaklı ağrılardan ayırmak bazen zor olabilir. DVT gelişen birçok hasta asemptomatiktir. Semptomatik hastaların ise %50'sinde ağrı görülür. Ödem diğer önemli semptomdur. Ciltte eritem ve ısı artışı da hastalarda görülen önemli semptomlardır (7). Bizim çalışmamız retrospektif olarak planlandığı ve Doppler ultrasonografi raporları incelendiği için hastaların başvuru sırasındaki şikayetleri değerlendirilemedi.

Variköz venlerin toplumda görülme oranları hakkında kesin bilgiler olmamakla birlikte yapılan çalışmalarda, 40 yaşın üstündeki insanların yaklaşık %50'sinde varis veya telenjiektaziler olduğu saptanmıştır. Yine bu çalışmalarda yetişkinlerin %10-20'sinde belirgin variköz venler olduğu ve %0.5'inde variköz venlere derin venöz yetmezliğin olduğu gözlenmiştir (8). Bizim çalışmamızda derin venöz yetersizlik oranı %26.7 oranında bulunmuştur. Bu oranın yüksek olmasının nedeni; çalışmamıza dahil olan hastaların çeşitli şikayetler ile kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi polikliniğine başvurarak venöz dopler ultrasonografi istenen hastaların sonuçları incelendiği için olabilir.

Variköz venler kadınlarda hem daha sık, hem daha genç yaşta gözlenir. Fakat yaş ilerledikçe özellikle 6.dekatta bu oran düşer (9,10). Hamilelik ve varisler arasında da çok yakın bir ilişki vardır. Hamilelerin %18-22'sinde varis oluşmaktadır. Varisi olan hamilelerde ise klinik gidiş hızlanmaktadır (11). Hamilelerde telenjiektazi görülme oranı %70'lere kadar ulaşmaktadır. Ayrıca bebeğin anne karnında vena cava inferiora baskı oluşturması hidrostatik basıncı artırır ve varis oluşumu hızlanır. Bizim çalışmamızda da kadınlarda variköz venlerin görülme oranı (%29) erkeklerden (%21.4) daha yüksektir.

Venöz tromboz; %85 tibial vende, %9 popliteal fossada, %6 uyluktaki venlerde oluşur. Venöz tromboz %35 bilateraldir. Sol alt extremitede daha fazla görülür. Operasyon geçiren hastaların %45'inde operasyon gününde, %33 postoperatif ilk 4 günde, %12 postoperatif 5. gün ve sonrasında oluşur (12). Tedavi edilmeyen olguların %10-20'sinde pulmoner emboli görüldüğünden venöz tromboz özellikle hastanede yatan hastalarda unutulmaması gereken önemli bir patolojidir (13,14). DVT'li hastaların yaklaşık %26'sında geçirilmiş DVT veya pulmoner emboli hikâyesi vardır (15). Bizim çalışma grubumuzun %11'inde derin venlerde akut veya subakut venöz tromboz saptanmıştır.

Sınırlılıklar: Retrospektif ve dosya taraması olarak planlanan çalışmamızın önemli sınırlılıkları; olguların demografik özelliklerinin (yaş, cinsiyet, doğum sayısı, mesleği, semptomlarını süresi) dosyalarından tam olarak bulunamaması, uygulanan tedavi stratejilerinin belirlenememesidir.

Sonuç

Alt ekstremitte venöz yetersizliği polikliniğe başvuran hastalarda sık olarak görülmektedir. Kozmetik endişelere neden olan telenjiektazilerden, ağrılı variköz venlere kadar değişik formlarda klinik pratikte karşılaşılabilmektedir. Ayrıca akut ve kronik venöz yetersizlik, sosyoekonomik kayıplara neden olan sorunlardan biridir. Bu hastalık konusunda duyarlılık artırılırsa topluma daha fazla fayda sağlanabilir.

Characteristics of Patients Who Underwent Lower Extremity Venous Doppler Ultrasound

Abstract

Aim: The present study aimed to evaluate venous insufficiency rates in patients who were applied lower extremity venous Doppler ultrasonography.

Materials and Methods: Lower extremity venous system Doppler ultrasound examination reports were retrospectively scanned in 1328 patients (406 male, 922 female), for several complaints application with the cardiology and cardiovascular surgery outpatient clinic of the lower extremity venous system in the Van Training and Research Hospital.

Results: At least one deep venous insufficiency was detected in 355 (26.7%) patients (21.4% of 87 males, 29% of 268 females). In the study group, 146 (11%) subjects (53 male, 93 female) at least one venous thrombosis of the deep veins at acute or chronic stage was observed.

Conclusion: Lower extremity venous insufficiency is common. If awareness about this disease is increased, more benefits can be provided to the society.

Key words: Lower extremity venous insufficiency, doppler ultrasonography

Kaynaklar

1. Biland L, Widmer LK. Varicose veins (VV) and chronic venous insufficiency (CVI). Medical and socioeconomic aspects, Basle study. Acta Chir Scand Suppl 1988; 544:9-11.
2. Coon WW, Willis PW, Keller JB. Venous thromboembolism and other venous disease in the Tecumseh Community Health Study. Circulation 1973; 48(4):839-846.
3. Silva Mde C. Chronic venous insufficiency of the lower limbs and its socio-economic significance. Int Angiol 1991; 10(3):152-157.
4. Piulachs P, Vidal-Barraquer E. Pathogenic study of varicose veins. Angiology 1953; 4(1):59-99.
5. Haimovici H. Abnormal arteriovenous shunts associated with chronic venous insufficiency. J Cardiovasc Surg (Torino) 1976; 17(6):473-482.
6. Linton RR. Modern concepts in the treatment of the postphlebotic syndrome with ulcerations of the lower extremity. Angiology 1952; 3(6):431-439.
7. Akbulak B, Tok M, Uçar Hİ, Durukan B, Böke E. Sık Görülen Venöz Sistem Hastalıkları: Görülme Sıklığı, Risk Faktörleri ve Tedavi. Anatol J Clin Investig 2009; 3(1):113-119.
8. Neglen P. Treatment of varicosities of saphenous origin: Comparison of ligation, selective excision and sclerotherapy. In Bergan JJ, Goldman MP (eds): Varicose Veins and Telangiectasias: Diagnosis and Treatment. St. Louis, Quality Medical Publishing, 1993.
9. Ahumada M, Vioque J. Prevalence and risk factors of varicose veins in adults. MED Clin (Barc) 2004; 123(17):647-651.
10. Goldman MP, Weiss RA, Bergan JJ. Diagnosis and threatment of varicose veins. A Reivew. J Am Acad Dermatol 1994; 31(3 Pt 1):393-414.

11. Samoilov VA, Sotnikova LG. Problems of the etiology and pathogenesis of varicose dilatation of the surface veins of the lower extremities in pregnant women. *Akush Ginekol* 1979; 4:42-44.
12. Kopanski Z, Cienciala A, Ulatowski Z, Micherdzinski J. Comparison of thrombosis rate after laparoscopic and conventional interventions with the I(125) fibrinogen test. *Wien Klin Wochenschr* 1996; 108(4):105-110.
13. Hull RD, Hirsh J, Carter CJ, Jay RM, Ockelford PA, Buller HR, et al. Diagnostic efficacy of impedance plethysmography for clinically suspected deep-vein thrombosis. A randomized trial. *Ann Intern Med* 1985; 102(1):21-28.
14. Kakkar VV, Howe CT, Flanc C, Clarke MB. Natural history of postoperative deep-vein thrombosis. *Lancet* 1969; 2(7614):230-232.
15. Nordström M, Lindblad B, Bergqvist D, Kjellström T. A prospective study of the incidence of deep-vein thrombosis within a defined urban population. *J Intern Med* 1992; 232(2):155-160.

Klinik Çalışma

Kas İnvaze Olmayan Mesane Tümörlerinde İntrakaviter BCG Sonuçlarımız

Ercan Öğreden*, Erdal Benli**

Özet

Amaç: Bu çalışmada, kasa invaze olmayan mesane tümöründe uygulanan intrakaviter Bacillus Calmette-Guerin tedavisinin nüks riski taşıyan olgularda etkinliğinin değerlendirilmesi.

Gereç ve Yöntem: Mayıs 2009-Haziran 2013 tarihleri arasında transizyonel epitel hücreli yüzeysel mesane tümörü tanısı ile ya da insidental olarak bu tanıyı alan 52 olgu değerlendirmeye alındı. Bu hastalara başlangıçta transüretal rezeksiyon uygulandı ve ardından patoloji sonucuna göre yüzeysel mesane tümör tanısı alan olgular çalışmaya alındı. Cerrahi sonrası olgular progresyon ve nüks açısından yüksek riskli ve düşük riskli olarak iki sınıfa ayrıldı. Düşük riskli olarak sınıflandırılan 30 hasta işlemden 3 hafta sonra, 6 hafta süreyle haftada 1 kez intravezikal 81 mg Pasteur Bacillus Calmette-Guerin verildi. Yüksek riskli olarak değerlendirilen 22 olguya ise 6 haftalık tedaviye ek olarak ayda 1 kez olmak üzere toplam 3 ay BCG tedavisi uygulandı. Takipte nüks saptanan olgulara transüretal rezeksiyon yapıp tümörün önceki sonucuna göre grade, evre, progresyon değişiklikleri ve nüks süreleri kaydedildi.

Bulgular: Mesane tümörü tanısı alan olguların yaş ortalaması 64.9 (20-91 yıl) olarak belirlendi. Hastaların 11'i kadın, 41' i erkek 4'ü ise 40 yaş altındaydı. Özellikle taşıyan hastalardan biri 20 yaşında, diğeri ise 13 haftalık gebe olan bir kadındı. Ortalama 40 ay süreyle takip edilen 52 hastadan 7' sinde (%13) nüks gözlenmiştir. Nüks gözlenen 7 hastanın 2'sinde (%2.8) histopatolojik olarak tümörün grade ve evresinde artış izlendi.

Sonuç: Transüretal mesane tümörü rezeksiyonunu takiben orta ve yüksek nüks riski taşıyan, kas invaze olmayan mesane tümörlerinde, intravezikal Bacillus Calmette-Guerin immünoterapisi ve indüksiyon Bacillus Calmette-Guerin tedavisi, tümör nüks ve progresyonunu önlemede oldukça etkili bir seçenek olduğu gözlemlendi.

Anahtar kelimeler: Mesane tümörü, intrakaviter BCG, transüretal rezeksiyon

Mesanenin kas invaze olmayan ürotelyal kanserlerinde (KİOMK) en can sıkıcı nokta transüretal rezeksiyonu (TUR-MT)'yi takiben tümör nüksünün görülmesidir. Özellikle intravezikal tedavi verilmemiş ürotelyal kanserli olgularda %50-70 oranında nüks ile birlikte progresyonda artış izlenmiştir (1). Kas invaze olmayan mesane kanserlerinde, EORTC (The European Organization for Research and Treatment) nüks ve progresyon için risk faktörlerini tanımlamıştır. Bu risk faktörleri arasında tümörün sayısı, büyüklüğü, nüks oranı, T evresi, karsinoma in situ (CIS)' un olup olmaması ve tümörün grade olarak bildirilmiştir (2). Buna göre Ta tümörlerde %10, T1 tümörlerde

ise %15 progresyon gözlenmektedir (3). Evreden bağımsız olarak grade(G) II tümörlerde %40, G III tümörlerde ise %70 progresyon gözlenmektedir (4). Bu nüks ve progresyonları azaltmak ve hatta ortadan kaldırmak amacıyla kullanılan çeşitli immünomodülatör ve kemoterapötikler geliştirilmiştir. Transüretal rezeksiyondan hemen sonra düşük risk grubuna proflaktik olarak; Mitomisin-C 40 mG, Epirubisin 50 mG tek doz günümüzde rutin uygulamaya girmiş olup tümör nüksünde azalma ve hastaliksız dönem de uzama birçok çalışmada gösterilmiştir (5). Yüksek nüks grubunda ise profilaksiye ek olarak intrakaviter kullanılan ajanlar; tümör nüksünü ve progresyonunu önlemek, hatta rezidü tümör veya CIS için de verilmektedir. Kas invaze olmayan mesane kanserinde, TUR-MT sonrası intrakaviter Bacillus Calmette-Guerin (BCG) ve İnterferon alfa gibi immünomodülatör ajanlar ile Mitomisin-C, Thiotepa, Epirubisin, Adriamisin, Gemsitabin, Valrubisin ve Apaziquone gibi kemoterapötik ajanlar tedavi seçenekleri arasında bulunmaktadır (6). Yüksek riskli KİOMK' de BCG tedavisine rağmen tekrarlayan dirençli

*Özel Giresun Ada Hastanesi Üroloji Kliniği, Giresun
 **Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Kliniği, Ordu
Yazışma Adresi: Uzm. Dr. Ercan Öğreden
 Özel Giresun Ada Hastanesi Üroloji Kliniği
 Mustafa Kemal Bulvarı No: 248, Pk: 28100, Giresun
 Tel: 05058963960
 E-mail: 9isik061@mynet.com
 Makalenin Geliş Tarihi: 28.06.2013
 Makalenin Kabul Tarihi: 29.08.2013

olgularda ise BCG+İnterferon, Elektromotiv Mitomisin-C, Synergo+Mitomisin-C ve Fotodinamik uygulamalar gibi yeni seçenekler son zamanlarda kullanıma girmiştir (7,8,9,10). Bu çalışmada; intrakaviter BCG uyguladığımız KİOMK' li olgularda evre, grade, boyut ve odak sayısı ile tedavinin başarısı arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Mayıs 2009-Haziran 2013 tarihleri arasında, kliniğimizde ortalama yaş 64.9 (20-91 yaş) yıl olan KİOMK' li, toplam 52 olguya TUR-MT sonrası intravezikal BCG tedavisi uygulandı (Resim 1). Olguların tamamına hastalığı ile ilgili bilgi verildi ve etik kurul onayı alındı. Tümör boyutu 3 cm' den büyük, G I,II,III, patolojik evre Ta veya T1, multipl odaklı tümör, nükseden tümör gibi kötü prognostik faktörlerin en az ikisine sahip, değişici hücreli yüzeysel mesane tümörlü hastalar çalışma grubuna alındı (Tablo 1). Mesanedeki tümörün tamamının rezeksiyonu ve speisemenin histopatolojik olarak değerlendirilmesini takiben hastaların tümör evresi ve G' i belirlendi. Tümörün histopatolojik sınıflandırmasında Dünya Sağlık Örgütü (WHO)

ve International Society of Urologic Pathologists" (ISUP)' ın 2004 yılında organize ettiği TNM sistemi kullanıldı. İntravezikal BCG tedavisi için çalışma kriterlerine uyan olgulara, BCG uygulamadan önce tam idrar analizi ve idrar kültürü yapıp, üriner enfeksiyon ve hematüri ekarte edildi. Üriner enfeksiyonu olan hastalar kültür antibiogram sonuçlarına göre tedavi edildi. Olgulara TUR-MT' den 3 hafta sonra 81 mg Pasteur BCG 50 ml serum fizyolojik içinde 14 french (F) nelaton sonda yardımıyla, üretral yoldan intravezikal uygulandı. İki saat boyunca hastalar sırt üstü, sağ-sol yan ve yüzükoyun yatırılıp BCG' in tüm mesane mukozasıyla teması sağlandı. Toplam 52 olgudan; orta derecede nüks riski taşıyan 30'una 6 hafta süreyle haftada 1 kez, yüksek derecede nüks riski taşıyan 22'sine ise 6 haftalık tedaviyi takiben ayda 1 kez olmak üzere toplam 3 aylık tedavi uygulandı. Sık nükseden ve multiodaklı hastalar, evre ve grade' i düşük olsa dahi orta nüks riski taşıyan gruba dahil edildi. Hastalar, ilk 2 yıl için 3 aylık, sonraki 2 yıl için 6 aylık, daha sonra ise yıllık sistoskopi ve idrar sitolojisi ile takip edildiler. Sistoskopide tümör saptanan olgular nüks olarak değerlendirilip bu olgulara TUR-MT uygulandı.

Resim (a-b). Nüks ve progresyon gösteren mesane CA TUR öncesi (a) BT ve TUR sonrası Pelvik MR görüntüsü.

Tablo 1. Tümör grade'ine göre grupların dağılımı

Grade	I	II	III
Ta	19	4	3
T1	12	4	10
3 cm <	15	8	3
3 cm >	10	8	8
Tek odak	17	3	6
Çok odak	13	9	4

Bulgular

Kas invaze olmayan mesane kanserli klinik çalışmamıza toplam 52 olgu alındı. Ortalama 30.8

ay (22-40 ay) süreyle takip edilen 52 hastadan 7'sinde (%13) nüks gözlenmiştir. Ortalama nüks zamanı 27.2 ay olup tablo 2' de görülmektedir. Grade gruplarına göre yapılan karşılaştırmada nüks oranları sırasıyla %9.6, %50, %61 olup, derece arttıkça nüks oranlarında artış izlenmiştir.

Nüks gözlenen 7 hastanın 2'sinde histopatolojik olarak tümörün grade ve evresinde progresyon izlenmiştir. İlk tanı konduğunda T1G2 olan 1 hasta ve T1G3 olan 1 hastada progresyon izlenmiş olup adele tutulumu neticesinde sistektomiye aday olmuşlardır. Hastalarda intravezikal BCG uygulamasına bağlı gelişen komplikasyonlar lokal ve sistemik olarak

Tablo 2. Tümörün evre, grade, boyut ve odak sayısına göre nüks oranları

Gruplar	Hasta sayısı	Nüks (%)	Nüks zamanı (ay)	Progresyon
Ta	26	4(%15)	32	-
T1	26	11(%42)	24	1
G1	31	3(%9,6)	29	-
G2	8	4(%50)	24	1
G3	13	8(%61)	18	1
Tek odak	26	7(%13)	36	-
Çok odak	26	8(%30)	22	2
3 cm >	26	9(%34)	34	2
3 cm <	26	6(%23)	26	-
Toplam	52	7(%13)	27.2	2(%2.8)

Tablo 3. İntravezikal BCG tedavisinde görülen komplikasyonlar

Komplikasyon	Hasta sayısı (%)
Lokal	
Hematüri	10(%19)
Dizüri	17(%32)
Pollaküri	16(%30)
Urgancy	16(%30)
Sistemik	
Ateş	2(%3,8)
Halsizlik	19(%36)
Bulantı	21(%40)
Allerji	1(%1.9)

gruplandırılmıştır. Toplam 52 olgunun 35'inde (%67) BCG' ye bağlı çeşitli komplikasyonlar görülmüştür. Komplikasyon görülme oranları tablo 3' de verilmiş olup hastaların hiçbirinde tedavinin sonlandırılması gerekmemiştir. BCG' ye bağlı gelişen komplikasyonların tedavisinde konservatif yaklaşım yeterli olmuştur.

Tartışma

Mesane tümörleri, tüm kanserler içerisinde erkekte 4. kadında 8. sırayı alırken, erkek kanser ölümlerinin %5'inden, kadın kanser ölümlerinin ise %3'den sorumludurlar (11). Mesane kanserleri hayatı tehdit etmeyen düşük G tümörden, hayatı tehdit eden yüksek G invaziv hastalığa kadar uzanan heterojen bir yelpaze oluşturur. Kas invazyonu olmayan orta ve yüksek riskli mesane tümörlerinin tamamının rezeksiyonunu takiben soliter tümörlerin %30'u ve multipl tümörlerin %70'den fazlası tekrarlar ve hastaların %5-30'u daha ileri evre veya metastazlarla progresyon gösterir (12). Nüks nedenleri arasında tümörün multiodaklı olması, inkomplet primer rezeksiyon, rezeksiyon esnasındaki tümör G ve evresinin ileri olması, üriner karsinojenlere maruziyetin devam etmesi gösterilmektedir (13). Hastalığın bu

önceden kestirilemeyen yüksek rekürrens ve progresyon oranları çeşitli intrakaviter tedavilerin doğmasına yol açmıştır. İntrakaviter tedavinin amacı; geride kalan tümörü yok etme amacıyla terapötik olarak ya da rekürrensi önlemeye yönelik profilaksidir. Yüksek riskli mesane tümörlerinde uygulanan intrakaviter ajanlardan nüks ve progresyonu önlemede en etkili çeşitli çalışmalarda BCG olarak gösterilmektedir (14). Bu çalışmalarda tümör nüksünde azalma kemoterapiyle ortalama %14 iken BCG immünoterapisiyle %40'dır (14). Hatta birçok çalışmada intravezikal kemoterapinin tümör progresyonunu etkilemediği belirtilirken, bunun yanında intravezikal BCG uygulanan hastalarda tümör progresyonunun belirgin şekilde azalabileceği ve mortalite oranlarının düşebileceği ileri sürülmüştür (15).

BCG'nin nüks ve progresyonu önlemedeki etki mekanizması henüz tam olarak anlaşılamamıştır (16). Bu amaçla yapılan birçok çalışmada BCG' in T hücre aracılı immün yanıt oluşturarak antitümör etki gösterdiği insanlarda ve farelerde gösterilmiştir. Antitümör etkinin oluşmasında; fibronektin aracılığıyla mesane duvarına bağlanma, killer hücreleri, T lenfositler ve monositlerin uyarılması önemlidir. BCG' in etkisi, maruz kalma süresiyle sınırlı olmayıp bağışıklık yanıtının uyarılması genellikle altıncı haftada doruğa ulaşır. Aylarca sürebilen mukoza enflamasyonu ve immün yanıtı neden olarak, oluşacak yeni tümör hücrelerini de etkiler (17). Herr ve ark. (18) rekürrens ve progresyon açısından, TUR'un intrakaviter BCG ile kombinasyonu, yalnızca TUR'a üstünlüğünü kanıtlamışlardır. TUR sonrası herhangi bir intrakaviter tedavi verilmeyen olgularda 6-12 ay içinde %40-70 arasında rekürrens görülmektedir (19). Transüretal rezeksiyon ve intravezikal BCG' in birlikte uygulandığı vakalarda rekürrens de azalma olduğunu Schellhammer ve ark. %29, Brosman ve ark. %19, Herr ve ark. %20 olarak

bildirmişlerdir (20-22). Bizim çalışmamızda ki sonuçlar literatürle uyumlu olup tümörün rezeksiyonundan sonra intravezikal BCG tedavisi uyguladığımız hastalarda nüks oranı %13, tümör nüksüne kadar geçen süre ise ortalama 29.6 ay olarak saptandı. Progresyon oranı ise %3.63 olup progresyon gösteren hastalar sistektomiye aday oldular. Literatürde intravezikal BCG uygulamasına yönelik standart bir tedavi rejimi bildirilmemiştir. Bizde literatür yönünde düşük risk faktörlerine sahip olan mesane tümörlü olgulara 6 hafta süreyle haftada bir, yüksek riskli olgulara ise 6 haftalık tedaviye ek olarak ayda 1 kez olmak üzere toplam 3 aylık ek tedavi uyguladık. İndüksiyon dozu olarak 27 mg Connaught BCG olarak belirlendi. Doz konusunda standart bir yaklaşım olmasa da bunu destekleyen birçok çalışma mevcuttur. Mack ve Frick (23) düşük doz (27 mg Connaught) BCG ile yüksek riskli KİOMK'li hastalarda etkili sonuçlar alınabileceğini göstermişlerdir. Bu çalışmadaki tam cevap oranları, yüksek doz BCG tedavisi ile benzer bulunmuştur. CUETO grubunun yaptığı bir diğer çalışmada ise 6 hafta süreyle 27 ile 81 mg Connaught BCG tedavisi alan hastaların tedavi cevapları karşılaştırılmış ve genel rekürrens (%22.3, 19.6) ve progresyon oranları (%4.7, 2.9) açısından anlamlı farklılık bulunmamıştır (24). Her ne kadar BCG için kesin bir tedavi planı belirli değilse de, enflamatuvar ve immünolojik bir yanıtın oluşması için çoğu hastada 6 haftalık tedavi yeterlidir. Buna rağmen daha az ya da daha uzun zamanda yanıt veren olgular bulunabilir. Bu enflamatuvar ve immünolojik süreç başladıktan sonra ek tedaviye gereksinim kalmayabilir (25). Altı kür sonrasında aralıklı olarak tedaviye devam edilmesinin klinik yararı kesin değildir, ancak faydalı olduğuna ilişkin yayınlar da vardır (15). Buna rağmen düşük dozla yapılan tüm bu çalışmalarda toksisitenin düşük doz grubunda anlamlı derecede daha az olduğu gözlenmiştir.

Intravezikal BCG instilasyonunun yan etkileri; lokal ve sistemik veya alerjik reaksiyon olarak sınıflandırılabilir. Sistit benzeri şikayetlerin oranı %90'ı bulabilmektedir (26). Şikayetler genellikle instilasyon sayısı ile doğru orantılıdır ve non-steroidal anti-inflamatuvar ilaçlar veya parasetamol ile 48 saat içinde tedaviye iyi cevap vermektedir. Bu tür hastalarda çoğunlukla BCG instilasyonuna devam edilir. Ancak şikayetler artar ve hasta için problem oluşturmaya başlarsa tedavi aralığı uzatılabilir veya tedavi dozu azaltılabilir. Hematüri, hastaların yaklaşık %40'ında görülebilecek bir komplikasyon olup genellikle şiddetli değildir. Ateş (%28), halsizlik (%24), bulantı (%8) gibi sistemik yan etkiler

daha nadir görülmekle birlikte spontan olarak düzelebilmektedir. Şiddetli yan etkiler hastaların %5'inden azını etkiler ve 39.5 °C' yi geçen ateş (%2.9), genital enfeksiyonlar (%1.3) ve hematüri (%1) olarak sıklıkla karşımıza çıkar (27). Ancak, %0.7 hastada BCG pnomoni/ hepatiti ve %0.4 hastada BCG sepsisi gibi ciddi enfeksiyöz patolojiler de görülebilir (28). Ciddi sistemik yan etki görülen hastalarda tedavi hemen terk edilip antituberkuloz tedavi başlanmalıdır. Bizim çalışmamızda literatürü destekler şekilde BCG' ye bağlı lokal ve sistemik yan etkiler görüldü. 52 hastanın 35'inde (%47) lokal ve sistemik yan etkiler izlendi. Lokal yan etkilerden hematüri %19, dizüri %32, pollaküri ve urgancy ise %30 oranında kaydedildi. Sistemik yan etkilerden ise ateş %3.8, halsizlik %36, bulantı ve alerjik reaksiyonlar sırayla %40, %1.9 olarak gerçekleşti ancak hiç birinde BCG tedavisine ara verilmesini gerektirecek oranda sorun yaşanmadı.

Sonuç olarak; orta ve yüksek nüks riski taşıyan KİOMK' de, TUR-MT sonrası intravezikal BCG immünoterapisi ve indüksiyon tedavisi tümör nüks ve progresyonunu önlemede oldukça etkili bir tedavi seçeneğidir.

Our Results of Intracavitary BCG in the Treatment of Non-Muscle Invading Bladder Tumors

Abstract

Aim: To evaluate the effectiveness of intracavitary bacillus Calmette-Guerin therapy in non-muscle-invading bladder tumors applied in patients at risk of relapse.

Materials and Methods: Between May 2009-June 2013, 52 patients who were diagnosed or incidentally detected to have superficial bladder transitional cell tumor were evaluated. Initially epithelial transurethral resection was performed to these patients, and the patients proven to have superficial bladder cell tumor histopathologically were included in the study. After the surgery, the patients were divided into two groups such as low risk group and high risk group in terms of progression and relapse. In 30 patients comprising low risk group, intravesical Bacillus Calmette-Guerin Pasteur 81 mg was administered 1 time per week for 6 weeks 3 weeks after the procedure. In 22 patients comprising high risk group, 1 time per month dose of 27 mg Bacillus Calmette-Guerin was administered 3 times in addition to the previous 6 months therapy. In patients with relapse, transurethral resection was repeated and tumor grade, stage, progression and recurrence times were recorded.

Results: The mean age of patients diagnosed with bladder cancer was 64.9 years (range: 20-91 years). Of the patients 11 were female, while the number of

cases diagnosed under the age of 40 was 4. The youngest patient was 20 years old male. One of the cases was 13 weeks pregnant woman. The patients were followed up for an average of 40 months, and a recurrence rate of 13% (7 of 52 patients) was observed. Two of the 7 patients with recurrence showed some improvement in histopathological tumor grade and stage.

Conclusion: *Intravesical Bacillus Calmette-Guerin immunotherapy and induction Bacillus Calmette-Guerin therapy is an effective option in preventing tumor recurrence and progression after transurethral resection of non-muscle invasive superficial bladder cancer.*

Key words: *Bladder cancer, intracavitary BCG, transurethral resection*

Kaynaklar

- Whelan P. The treatment of non muscle invasive bladder cancer with intravesical chemotherapy and immunotherapy. *Eur Urol* 2007; 568-571.
- Sylvester RJ, van der Meijden AP, Oosterlinck W, Witjes JA, Bouffieux C, Denis L, et al. Predicting recurrence and progression in individual patients with stage Ta T1 bladder cancer using EORTC risk tables: a combined analysis of 2596 patients from seven EORTC trials. *Eur Urol* 2006; 49(3):466-465
- Miladi M, Peyromaure M, Zerbib M, Saïghi D, Debré B. The value of a second transurethral resection in evaluating patients with bladder tumours. *Eur Urol* 2003; 43(3):241-245.
- Kamat AM, Lamm DL. Intravesical therapy for bladder cancer. *Urology* 2000; 55(2):161-168.
- Sylvester RJ, Oosterlinck W, van der Meijden AP. A single immediate postoperative instillation of chemotherapy decreases the risk of recurrence in patients with stage Ta T1 bladder cancer: a meta-analysis of published results of randomized clinical trials. *J Urol* 2004; 171(6):2186-2190.
- Li D, Gan Y, Wientjes MG, et al. Distribution of DT-diaphorase and reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate: Cytochrome p450 oxidoreductase in bladder tissues and tumours. *J Urol*. 2006; 176: 1349-53.
- Lee CT, O'Donnell MA, Witches JA. Practical management of early stage (Ta-T1S-T1) bladder cancer: Practice Guidelines, AUA Course handouts, 2008; Orlando; Course 67 PG.
- Di Stasi SM, Giannantoni A, Stephen RL, Capelli G, Navarra P, Massoud R, et al. Intravesical electromotive mitomycin C versus passive transport mitomycin C for high risk superficial bladder cancer: a prospective randomized study. *J Urol* 2003; 170(3):777-782.
- Colombo R, Da Pozzo LF, Salonia A, Rigatti P, Leib Z, Baniel J, et al. Multicentric study comparing intravesical chemotherapy alone and with local microwave hyperthermia for prophylaxis of recurrence of superficial transitional cell carcinoma. *J Clin Oncol* 2003; 21(23):4270-4276.
- Babjuk M, Soukup V, Petřík R, Jirsa M, Dvoráček J. 5-aminolaevulinic acid-induced fluorescence cystoscopy during transurethral resection reduces the risk of recurrence in stage Ta/T1 bladder cancer. *BJU Int* 2005; 96(6):798-802.
- Silverberg E, Boring C. C, and Squires TS: Cancer statistics, 1990; CA, 40: 9.
- Shahin O, Thalmann GN, Rentsch C, Mazzucchelli L, Studer UE. A retrospective analysis of 153 patients treated with or without intravesical bacillus Calmette-Guerin for primary stage T1 grade 3 bladder cancer: recurrence, progression and survival. *J Urol* 2003; 169(1):96-100.
- Herr HW, Donat SM, Dalbagni G. Can restaging transurethral resection of T1 bladder cancer select patients for immediate cystectomy? *J Urol* 2007; 177(1):75-79.
- Lamm DL, Griffith JG. Intravesical therapy: does it affect the natural history of superficial bladder cancer? *emin Urol* 1992; 10(1):39-44.
- Böhle A, Jocham D, Bock PR. Intravesical bacillus Calmette-Guerin versus mitomycin C for superficial bladder cancer: a formal meta-analysis of comparative studies on recurrence and toxicity. *J Urol* 2003; 169(1):90-95.
- Morales A, Eiding D, Bruce AW. Intracavitary Bacillus Calmette-Guerin in the treatment of superficial bladder tumors. *J Urol* 1976; 116(2):180-183.
- Kavoussi LR, Torrence RJ, Gillen DP, Hudson MA, Haaff EO, Dresner SM, et al. Results of 6 weekly intravesical bacillus Calmette-Guerin instillations on the treatment of superficial bladder tumors. *J Urol* 1988; 139(5):935-940.
- Herr HW, Cookson MS, Sogani PC, Soloway SM. Treated natural history of high risk superficial bladder cancer: 15 year follow up. *J Urol* 1996; 155:494A.
- Torti FM, Lum BL. The biology and treatment of superficial bladder cancer. *J Clin Oncol* 1984; 2(5):505-531.
- Schellhammer PF, Ladaga LE, Fillion MB. Bacillus Calmette-Guerin for superficial transitional cell carcinoma of the bladder. *J Urol* 1986; 135(2):261-264.
- Brosman SA. The use of bacillus Calmette-Guerin in the therapy of bladder carcinoma in situ. *J Urol* 1985; 134(1):36-39.
- Herr HW. Re: Two courses of intravesical bacillus Calmette-Guerin for transitional cell carcinoma of the bladder. *J Urol* 1987; 138(2):409-410.

23. Mack D, Frick J. Low-dose bacille Calmette-Guérin (BCG) therapy in superficial high-risk bladder cancer: a phase II study with the BCG strain Connaught Canada. *Br J Urol* 1995; 75(2):185-187.
24. Morales A, Nickel JC. Dose response of BCG in superficial bladder cancer. AUA 85th Annual Meeting, May 1990. *J Urol* 1990; 143:340A.
25. Brosman SA. Bacillus Calmette-Guérin immunotherapy. Techniques and results. *Urol Clin North Am* 1992; 19(3):557-564.
26. Herr HW. Tumour progression and survival in patients with T1G3 bladder tumours: 15-year outcome. *Br J Urol* 1997; 80(5):762-765.
27. Sylvester RJ, van der Meijden AP, Witjes JA, Kurth K. Bacillus calmette-guerin versus chemotherapy for the intravesical treatment of patients with carcinoma in situ of the bladder: a meta-analysis of the published results of randomized clinical trials. *J Urol* 2005; 174(1):86-91.
28. Lamm DL, Stogdill VD, Stogdill BJ, Crispen RG. Complications of bacillus Calmette-Guerin immunotherapy in 1,278 patients with bladder cancer. *J Urol* 1986; 135(2):272-274.

Klinik Çalışma

OSAS'lı Hastalarımızın Değerlendirilmesi

Ahmet Arısoy*, Hülya Günbatar**, Selami Ekin**

Özet

Amaç: Obstruktif sleep apne sendromu (OSAS) milyonlarca insanı etkileyen, uyku sırasında üst solunum yollarının tam veya parsiyel tıkanması ve desaturasyonlarla seyreden önemli bir sağlık sorunudur. Türkiye'de OSAS prevalansı %0.9 ila %1.9 arasındadır. OSAS yaş, cinsiyet, boyun çapı, obezite, sigara-alkol alımı gibi faktörlerle ilişkilidir. Çalışmamızda OSAS tanısı almış hastalarımızın özelliklerini inceledik. **Yöntem:** Çalışmamızda 2012 ve 2013 yıllarında uyku birimimize başvuran hastalardan orta ve ağır OSAS'lı 36 hastamızı, bunların demografik özelliklerini, polisomnografik özelliklerini inceledik.

Bulgular: 27 ağır OSAS ve 9 orta OSAS'lı hastalarımız çalışmaya dahil edildi. Ortalama body mass indeksi (BMI) 33.38, boyun çapları ortalaması 37.77 cm, apne-hipopne indeksi ortalamaları 36.44'dü, pozisyon bağımlı hasta sayımız 8 ve rapid eye movement (REM) bağımlı hasta sayımız 6 idi.

Sonuç: Sonuç olarak hastalarımızın bir kısmının pozisyon bağımlı ve REM ilişkili iken diğerlerinde bu ilişkinin olmadığı gösterildi.

Anahtar kelimeler: Obstruktif sleep apne, polisomnografi, vücut kitle indeksi (BMI)

Obstruktif uyku apnesi sendromu (OSAS), uyku sırasında üst solunum yolunun tam veya parsiyel tıkanması ile karakterize bir hastalıktır. Apne veya hipopnelerle ve bunu takiben desaturasyon süreci ve ardından uyanayazmalarla (arousol) seyreder (1). Young ve ark. (2) tarafından yapılan bir çalışmaya göre OSAS prevalansı erkeklerde %4, kadınlarda %2 oranında saptanmıştır. Türkiye'de ise Köktürk ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmaya göre OSAS prevalansı %0.9-1.9 olarak ön görülmüştür (3). Uykuda üst solunum yolunun açıklığını azaltan faktörler uyku apne sendromu oluşumunu kolaylaştırmaktadır; ileri yaş, erkek cinsiyet, kısa kalın boyun yapısı, kraniyofasiyal anomaliler (mikrognati, retrognati gibi), obezite, sigara, alkol ve sedatif ilaç kullanımı bu faktörler arasında sayılabilir (4). Çalışmamızda kliniğimizde tanı alan orta ve ağır OSAS'lı hastalarımızın demografik özelliklerini inceledik.

Gereç ve Yöntemler

2012 ve 2013 yıllarında Yüzüncü Yıl Üniversitesi uyku laboratuvarında polisomnografi

Herhangi bir bilimsel toplantıda, kongrede sunulmamıştır.

*Özel İstanbul Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Van

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Van

Yazışma Adresi: Dr. Ahmet Arısoy

Özel İstanbul Hastanesi 65000 VAN

Tel: 05548751053

E-mail: drahmetarisoy@gmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 12.08.2013

Makalenin kabul Tarihi: 10.10.2013

yapılan 100 hastadan orta ve ağır OSAS'lı 36 hastayı retrospektif olarak inceledik. Bu hastaların cinsiyetleri, boyun çapları, vücut kitle indeksleri (BMI), apne hipopne indeksleri (AHI), pozisyonel veya rapid eye movement (REM) bağımlı olup olmadıkları kaydedildi. Tüm olguların OSAS tanısı, Embla 4500-7000 marka cihazlarla, hastanede yapılan, standart polisomnografi ile konuldu. AHI skoru 5'in altında olanlar basit horlama, 5-15 arası olanlar hafif OSAS, 15-30 arası olanlar orta OSAS, 30 üstünde olanlar ağır OSAS olarak sınıflandırıldı. Hafif OSAS'lılar ve basit horlaması olanlar çalışma dışı bırakıldı.

Bulgular

Hastanemiz uyku birimine 2012 ve 2013 yıllarında başvuran hastalardan orta ve ağır OSAS'lı hastaları inceledik. Toplam orta ve ağır OSAS'lı hasta sayımız 36 idi. 20'si erkek 16'sı bayandı. Yaş ortalamaları 51.3' idi. Bu hastalardan 9'u orta OSAS, 29'u ağır OSAS, 6'sı REM bağımlı, 8'i pozisyon bağımlı idi. Erkeklerin boyun çapı ortalaması 32.8 iken bayanların boyun çapı ortalaması 34'dü. Ortalama BMI 33.3 idi (22-40.4). Ortalama AHI skorları 36.4' idi. Bu hastalar ortalama AHI skorlarına göre sınıflandırıldığında 10'u hafif OSAS, 8'i orta OSAS ve 20'si ağır OSAS iken, pozisyona göre sınıflandırıldıklarında 1 hasta AHI skoru 0, 2 hasta hafif OSAS, 12 hasta orta OSAS ve 23 hasta ağır OSAS'dı. REM dönemine göre sınıflandırıldıklarında ise 2 hasta basit horlama, 7 hasta hafif OSAS, 6 hasta orta OSAS ve 23 hasta

ağır OSAS'tı. Bu hastaların apne ortalamaları 112.8 iken hipopne ortalamaları 115.6 idi. Ortalama saturasyonları %86, en düşük saturasyon ortalamaları %72 ve saturasyonun %90'ın altında olduğu dakika ortalamaları ise 55.3 dakika idi. Olguların 4 'ünde pulmoner hipertansiyon saptandı (%11). Bunlardan biri pozisyon, biri REM bağımlı idi.

Tartışma

OSAS milyonlarca insanı etkileyen, kardiyovasküler hastalıklara ve inmelere sebep olabilen bir hastalıktır. Çoğu vaka başarılı bir şekilde tedavi edilebilir (1). Uyku apne sendromu, uyku sırasında üst hava yolunun kollapsı ile solunumun tekrarlayıcı olarak engellenmesidir (5). OSAS en sık 40-65 yaşlarında ve erkeklerde daha sık görülmektedir (11-13). Bizim çalışmamızda da yaş ortalaması 51.3'dü ve 36 hastadan 20'si erkekti.

OSAS; uyku sırasında tekrarlayan üst solunum yolu obstrüksiyonu epizodları ve kan oksijen saturasyonunda azalma ile karakterize, toplumda oldukça sık rastlanan bir hastalıktır. Yapılan çalışmalarda, OSAS prevalansı %1-5 arasında değişmektedir (6).

Ursavaş ve arkadaşlarının 2004 yaptıkları çalışmalarında 119 OSAS'lı hastanın 44'ü(%36.9) fazla kilolu (BMI 26-29), 48'i(%40.5) ise obezdi (BMI:>30) (7). Bizim çalışmamızda 1(%3) hastamızın BMI'sı normal, 7(%19) hastamızın BMI'sı kilolu, 28(%78) hastamızın ise obezdi. Çalışmamıza alınan hastaların ortalama BMI'sı 33.38 idi.

Oksenberg ve arkadaşlarının çalışmasında bazı hastalarda, supin pozisyonda apne ve hipopne sayıları bariz olarak artmış bulunmuştur (8) ve bu dikkat edilmesi gereken önemli bir husustur. Bazı çalışmalarda pozisyonel OSAS %57 gibi yüksek oranlarda bulunmuştur (9). Bizim çalışmamızda da benzer olarak 36 hastadan 8'i pozisyon bağımlıydı ve bunlardan 5'inin AHI skorları supin pozisyonda artarken 3'ünün sol pozisyonda artmakta idi. Çalışmamızda pozisyonel OSAS sıklığı %22 idi.

Conwell ve arkadaşlarının 2012 yılında yaptıkları çalışmada REM ilişkili OSAS solunumsal uyku hastalıklarının %13.5 ile %36.7'sini oluşturuyordu (10). Bizim çalışmamızda 36 OSAS'lı hastamızın 6'sı (%16.6) REM ilişkili idi.

OSAS'lı hastalarda pulmoner hipertansiyon sıklığı %10-20 arasında bulunmuştur (11). Bizim çalışmamızda benzer olarak %11 pulmoner hipertansiyon tespit ettik.

Sonuç olarak OSAS uykuda solunum bozuklarının en önemlisidir. Pozisyonel ve REM

bağımlı OSAS'ın tedavisi; pozisyon ve REM bağımsız OSAS'tan farklılık gösterebildiğinden, pozisyonel ve REM bağımlı OSAS gözden kaçırılmaması ve dikkat edilmesi gereken önemli bir husustur.

Evaluation of OSAS Patients

Abstract

Aim: Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) affects millions of people. OSAS is characterized by complete or partial obstruction of the upper airways and desaturations during sleep, and is an important health problem. The prevalence of OSAS is between 0.9% to 1.9% in Turkey. OSAS is associated with factors such as age, gender, neck circumference, obesity, smoking and alcohol intake. We studied OSAS patients who diagnosed in our clinic.

Material and Methods: In thirty six moderate and severe OSAS patients who admitted to our clinic in 2012 and 2013, demographic characteristics and polysomnographic findings have been examined.

Results: There were 27 severe and 9 moderate OSAS patients. Patients' mean body mass index (BMI) was 33.38, neck circumference was 37.77cm, mean apnea-hypopnea index was 36.44. Position dependent OSAS number was 8 and REM dependent OSAS number was 6.

Conclusion: As a result, part of some our patients were position- and some were REM-dependent, others were independent.

Key words: Obstructive sleep apnea, polysomnography, body mass index

Kaynaklar

1. Azagra-Calero E, Espinar-Escalona E, Barrera-Mora JM, Llamas-Carreras JM, Solano-Reina E. Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS). Review of the literature. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2012; 17(6):925-929.
2. Young T, Palta M, Dempsey J, Skatrud J, Weber S, Badr S. The occurrence of sleep-disordered breathing among middle-aged adults. N Engl J Med 1993; 328(17):1230-1235.
3. Kokturk O, Tatlıoğlu T, Kemaloğlu Y, Fırat H, Çetin N. Habituel horlaması olan olgularda obstruktif uyku apne sendromu prevalansı. Tuberkuloz ve Toraks 1997; 45:7-11.
4. Strauss RS, Browner WS. Risk for obstructive sleep apnea. Ann Intern Med 2000; 132(9):758-759.
5. ASDA-Diagnostic Classification Steering Committee. The International Classification of Sleep Disorders. Diagnostic and Coding Manual. 2nd ed. Lawrence, KS: Allen Pres Inc; 1997.

6. Kocuturk O. Obstructive Sleep Apnea Sendromu Epidemiyolojisi. *Tüberkuloz ve Toraks Dergisi* 1998; 46:193-201.
7. Ursavaş A, Göktaş K, Sütcügil L, Özgen F. Obstruktif Uyku Apne Sendromu Olan Hastalarda Obezite ve Kardiyovasküler Hastalıkların Değerlendirilmesi. *Toraks Dergisi* 2004; 2:79-83.
8. Oksenberg A. Positional and non-positional obstructive sleep apnea patients. *Sleep Med* 2005; 6(4):377-378.
9. Mador MJ, Kufel TJ, Magalang UJ, Rajesh SK, Watwe V, Grant BJ. Prevalence of positional sleep apnea in patients undergoing polysomnography. *Chest* 2005; 128(4):2130-2137.
10. Conwell W, Patel B, Doering D, Pamidi S, Knutson KL, Ghods F, et al. Prevalence, clinical features, and CPAP adherence in REM-related sleep-disordered breathing: a cross-sectional analysis of a large clinical population. *Sleep Breath* 2012; 16(2):519-526.
11. Köktürk O. Obstruktif Uyku Apne Sendromu Sonuçları. *Tüberkuloz ve Toraks Dergisi* 2000; 48(3):273-289.

Klinik Çalışma

KOAH Akut Atak ile Yatırılan Hastalarda Pulmoner Emboli Sıklığı

Hanifi Yıldız*, Selami Ekin**, Selvi Aşker**, Bülent Özbay***, Bünyamin Sertoğullarından**

Özet

Amaç: KOAH (Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı) akut atak ile yatırılan hastalarda pulmoner emboli sıklığını araştırmak.

Gereç ve Yöntem: Kliniğimize 2005 ve 2007 yılları arasında KOAH akut atak ile yatırılan 33 hasta (19'u erkek 14'ü kadın) prospektif olarak incelendi. Tüm hastalar kontrastlı çok kesitli bilgisayarlı tomografi (ÇKBT) ile tarandı. Ani göğüs ağrısı ve nefes darlığı semptomları kaydedildi. İnceleme için FEV₁ (Zorlu Ekspiratuar Volüm), D-dimer, Ekokardiyografi (EKO) ve ÇKBT kullanıldı. Pulmoner emboli ile yaş, cinsiyet, FEV₁, ortalama pulmoner arter basınçları ve D-dimer sonuçları arasındaki ilişki karşılaştırıldı.

Sonuç: Çalışmamızda KOAH akut alevlenmeleriyle yatırılan hastalarda, akciğer emboli insidansının sık olduğu (%9) bulundu. Bu nedenle KOAH akut atak ile yatırılan hastalardan ani göğüs ağrısı olanların pulmoner emboli açısından araştırılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar kelimeler: KOAH, akut atak, akciğer embolisi

KOAH (Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı) dünya genelinde morbidite, mortalite ve sağlık giderlerinin çok önemli bir nedenidir (1-5). KOAH akut atakları günlük değişen durumların ötesinde solunumsal semptomlarda kötüleşmenin olduğu ve ilaç tedavisinde ilave değişikliklerin yapılması gerektiği durumlar olarak tanımlanmıştır (4,5). Akciğer embolisinin KOAH akut ataklarının nedeni olabileceği ve hastanede yatan tüm genel hastalarda pulmoner emboli sıklığının (%5.7) olduğu gösterilmiştir (4,6). Ayrıca Spiral BT sensitivitesinin PE tanısında ventilasyon perfüzyon taramalarından daha fazla

olduğu gösterilmiştir (7). Bu çalışmada KOAH akut atakla başvuran ve hastaneye yatırılan hastalarda pulmoner emboli sıklığını incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Çalışma Hastaları: Çalışma daha önceden GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) kriterlerine göre KOAH tanısı almış ve hastanemiz göğüs hastalıkları kliniğine alevlenme nedeni ile yatırılan 33 hasta (14 kadın, 19 erkek) ile yapıldı. Tüm hastaların nefes darlığı, ani göğüs ağrısı gibi semptomları kaydedildi. Eşlik eden malignensi, sol kalp yetmezliği olanlar ile tomografi çekilemeyen hastalar çalışmaya alınmadı.

Çalışma Protokolü: Hastalara Kontrastlı Spiral Toraks BT çekildi. Tüm hastaların solunum fonksiyonları stabil dönemde Vitalograph Alpha ile ölçüldü. Akut atak esnasında D-dimer düzeyleri ölçüldü, Ekokardiyografi yapıldı. Tüm hastalara atak tedavisi verildi. Tüm hastalardan yazılı onay alındı. Prosedürler 1975 yılı Helsinki bildirgesine uygun olarak planlandı.

İstatistiksel Analiz: Pulmoner emboli olan ve olmayan hastaların FEV₁ cinsiyet, D-dimer, yaş, Pulmoner arter basınçlarının karşılaştırılmasında t-testi kullanıldı. İstatistiksel önem için p<0.05 olarak belirtildi.

Bu çalışma XI. Yıllık Türk Toraks Derneği Kongresi'nde sunulmuştur.

*Lokman Hekim Van Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Van

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Van, Türkiye

***Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Muğla

Yazışma Adresi: Dr. Hanifi YILDIZ

Özel Lokman Hekim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, 65000/VAN

Gsm: 0507 232 4165

E-mail: yhanifi1980@gmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 08.10.2013

Makalenin Kabul Tarihi: 22.01.2014

Bulgular

Orta ve ağır KOAH'lı 33 olgu (19 erkek, 14 bayan) hasta incelendi. Yaş ortalaması (62±9), ortalama FEV₁'i (0.9 ± 0.37 lt/sn (%38)), EKO ile ortalama Pulmoner arter basıncı (49±30 mmHg), ortalama D-dimer (1.3±1.1 µg/mL) bulundu. Tablo 1' de çalışmaya alınan hastaların temel özellikleri gösterilmekte. Çalışmaya alınan 3 kişide (%9) BT ile pulmoer emboli (ikisi segment, biri subsegment dallarda) saptandı. Tablo 2'de Pulmoner emboli olanlar ile olmayanların FEV₁, D-dimer, cinsiyet, yaş, EKO açısından karşılaştırılması gösterilmektedir. Pulmoner emboli olan ve olmayan grupların FEV₁, pulmoner arter basınçları D-dimer ortalamaları arasında fark saptanmadı (p>0.05). Cinsiyetin emboli sıklığına etkisi saptanmadı (p>0.05). Ani göğüs ağrısı embolisi olan tüm hastalarda da vardı (%100). Embolisi olmayan hastalardan sadece 5 (%16) kişide ani göğüs ağrısı vardı ve ani göğüs ağrısı açısından anlamlı fark bulunuyordu.

Tartışma

Siafakas ve ark. (8) çalışmasında KOAH' ta en sık rastlanan akut atak nedeninin enfeksiyon olduğu gösterilmiş. Bunu kalp yetmezliği, akciğer embolisi, pnömotoraks, solunum depresyonu yapan ilaçlar, bazı metabolik hastalıklar, beslenme bozuklukları izler. Pulmoner embolinin KOAH akut atak nedenlerinden olduğu belirtilmiştir. Pulmoner emboliye ait klinik bulguların nonspesifik olması ve aynı bulguların

çoğu zaman KOAH akut ataklarında gözlenmesi tanıyı zorlaştırmaktadır (4). Bizim hastalarımızda ani göğüs ağrısı emboli olanların tümünde varken olmayanların %16'sında vardı. Ani göğüs ağrısı açısından anlamlı fark bulunuyordu.

Ritchie ve ark. (6) çalışmasında kontrastlı ÇKBT taramalarında pulmoner emboli tüm yatan hastaların (%5.7) 'inde tespit edilmiş. Bu nedenle herhangi bir nedenle çekilen ÇKBT taramalarında pulmoner embolinin aranması gerektiği bildirilmektedir.

Huisman ve ark. (9) yaptığı çalışmada klinik olarak şüphelenilirse bile KOAH akut atakta etiyoloji saptanmasında embolinin araştırılmasının gerekliliğini savunmaktadır. Biz de bu nedenle KOAH akut ataklarında pulmoner emboli prevelansını araştırmayı amaçladık. Erelel ve ark. (10) yaptığı çalışmada KOAH akut atakla yatırılan hastalarda pulmoner emboli prevelansı (%8.9) ile çalışmamıza denk düşmektedir. Rutschmann ve ark. (11) çalışmasında pulmoner embolinin prevelansı akut atak ile acile başvuran orta ve ağır KOAH'lı 123 hastanın 4'ünde (% 3.3) bulunmuş. Bu çalışmada KOAH akut atakla başvuran hastaların pulmoner emboli açısından sistematik olarak değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmış. Bu çalışmanın hasta özellikleri bizim çalışmamızla benzerdir, ancak emboli prevelansı bizim çalışmamızdan daha düşüktü. Tillie-Leblond ve ark. (12) çalışmasında sebebi bilinmeyen ağır atakla yatırılan KOAH hastalarında pulmoner emboli prevelansı (%25) ile çalışmamızdan fazla bulunmuş. Çalışmalarında malignensi hastalarının da (%29)

Tablo 1. Hastaların bazal karakteristikleri

Yaş (ortalama yıl)	Cinsiyet Dağılımı (n)	D-Dimer (µg /mL)	Pulmoner Arter Basıncı (mmHg)	Emboli Olanlar (n)	SFT (FEV1; L)
(62 ± 9)	• Erkek • Kadın n=19 n=14	1.3±1.1	49±30	n=3 (%9)	0.9±0.37 (%38)

Yaş, D-dimer, Pulmoner Arter Basıncı, FEV1 ortalamaları, Cinsiyet dağılımı ve BT ile Pulmoner emboli saptanan hastalar gösteriliyor.

Tablo 2. Emboli olan ve olmayan hastaların özellikleri

Emboli	FEV1 (L)	FVC (L)	PAB (mmHg)	D-Dimer (µg /mL)	Yaş (Ort.Yıl)
Var	0.94±0.3 (%38.6)	1.7±0,3 (%53)	67±10	2.3±0.9	56±9
Yok	0.90±0.3 (%38.6)	1.5±0,1 (%46)	59±22	1.2±1.1	58.3
p değeri	(p>0.05).	(p>0.05).	(p>0.05).	(p>0.05).	(p>0.05).

Emboli varlığı ile Pulmoner Arter Basıncı, Solunum fonksiyon testinde FEV1, Yaş, D-dimer arasında bir ilişki izlenmiyor (p>0.05). PAB: Pulmoner arter basıncı, FEV1: Ekspiryumun birinci saniyesinde çıkarılan zorlu ekspiratuvar volüm, FVC: Zorlu ekspiryum ile çıkarılan volüm. Ort: Ortalama.

olması bu yüksek oranı açıklayabilir. Bizim çalışmamızda hiçbir hastada malignensi yoktu. Rizkallah ve ark. (13) yaptığı meta-analizde KOAH alevlenmesi ile hastaneye yatırılan olgularda pulmoner tromboemboli sıklığı %18-31 arasında bildirilmiştir. Bu analizdeki prevalansın yüksekliği çalışmalarında dahil edilme kriterlerinde, cerrahiye giden veya malignensisi olan hastaların da olmasıydı. Hartmann ve ark. (14) %18' inin KOAH'lı hastalardan oluştuğu ve pulmoner emboli şüphesi olan 627 hastayı araştırdıkları çalışmalarında, pulmoner emboli prevalansı KOAH'lı olanlarda %29, olmayanlarda %31 olarak benzer bulunmuş. Yine bu çalışmada da çalışmaya alınan hastalarda malignansi 8/83 (%10) ve cerrahi 12/90 (%13) hastalarının birlikte yer alması prevalansın çalışmamıza göre daha yüksek olmasına neden olabilir. Bizim çalışmamızda emboli tespit edilen tüm hastalarımızda ani başlayan göğüs ağrısı varken, emboli olmayan hastalarımızın %30 unda da ani olmayan göğüs ağrısı vardı.

Sonuç olarak bu çalışma hospitalizasyon gerektiren, atakla başvuran KOAH'lı hastalarda pulmoner embolinin sık olduğunu (%9) gösterdi. Ayrıca ani başlayan göğüs ağrısı olanların pulmoner emboli açısından BT ile araştırılması gerektiğini desteklemektedir.

Frequency of Pulmonary Embolism in Patients Hospitalized With COPD Acute Exacerbation

Abstract

Aim: In this study, it was aimed to investigate the frequency of pulmonary embolism in the patients hospitalized with the acute exacerbations of COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease).

Methods: For this purpose, 33 patients (19 men and 14 women) hospitalized in our clinic with the exacerbations of COPD between 2005 and 2007 were prospectively studied. All patients were scanned by contrast-enhanced multislice spiral computed tomography (MSCT). Symptoms of sudden chest-pain and dyspnea were recorded. For the analysis, FEV1 (Forced Expiratory Volume), D-dimer, Echocardiogram (ECHO) and the contrast-enhanced MSCT were used. Relationship between pulmonary embolism, age, sex, FEV1, mean pulmonary arterial pressure, and D-dimer results were compared.

Conclusion: In our study, it was found that the incidence of pulmonary embolism was common in the patients hospitalized with exacerbations of COPD (9%). For this reason, it has been concluded that patients who have sudden chest pain must be investigated with contrast enhanced MSCT in terms of the probability of pulmonary embolism.

Key words: COPD, acute exacerbation, pulmonary embolism

Kaynaklar

1. Dusser D, Bravo ML, Iacono P. The effect of tiotropium on exacerbations and airflow in patients with COPD. *European Respiratory Journal* 2006; 27(3):547-555.
2. Appleton S, Jones T, Poole P, Pilotto L, Adams R, Lasserson TJ, et al. Ipratropium bromide versus long-acting beta-2 agonists for stable chronic obstructive pulmonary disease. *Cochrane Database Syst Rev* 2006 Jul 19; (3):CD006101.
3. Yıldız H, Günbatar H, Aşker S, Özbay B, Seroğullarından B. Tiotropium bromür'ün altı aylık sürede FEV1 ve VC azalmasına olan etkisi. *Tıp Araştırmaları Dergisi* 2012; 10 (2):39-44.
4. Calle Rubio M, Chacón BM, Rodríguez Hermosa JL. Exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease. *Arch Bronconeumol* 2010; 46(7):21-25.
5. Guarascio AJ, Ray SM, Finch CK, Self TH. The clinical and economic burden of chronic obstructive pulmonary disease in the USA. *Clinicoecon Outcomes Res* 2013; 5:235-245. doi: 10.2147/CEOR.S34321. Print 2013.
6. Ritchie G, McGurk S, McCreath C, Graham C, Murchison JT. Prospective evaluation of unsuspected pulmonary embolism on contrast enhanced multidetector CT (MDCT) scanning. *Thorax* 2007; 62(6):536-540.
7. Mayo JR, Remy-Jardin M, Müller NL, Remy J, Worsley DF, Hossein-Foucher C, et al. Pulmonary Embolism: Prospective Comparison of Spiral CT with Ventilation-Perfusion Scintigraphy. *Radiology* 1997; 205(2):447-452.
8. Siafakas NM, Vermeire P, Pride NA, Paoletti P, Gibson J, Howard P, et al. Optimal assessment and management of chronic obstructive pulmonary disease (COPD). The European Respiratory Society Task Force. *Eur Respir J* 1995; 8(8):1398-1420.
9. Huisman MV, Buller HR, Ten Cate JW, Van Royen EA, Vreeken J, Kersten MJ, et al. Unexpected high prevalence of silent pulmonary embolism in patients with deep venous thrombosis. *CHEST Journal* 1989; 95(3):498-502.
10. Erelel M, Kıyan E, Çuhadaroğlu Ç, Ece T, Arseven O. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Akut Atağında Derin Ven Trombozu ve Akciğer Embolisi Sıklığı. *Toraks Dergisi* 2000; 1(3):27-30.
11. Rutschmann OT, Cornuz J, Poletti PA, Bridevaux PO, Hugli OW, Qanadli SD, et al. Should pulmonary embolism be suspected in exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease?. *Thorax* 2007; 62(2):121-125.

12. Tillie-Leblond I, Marquette CH, Perez T, Scherpereel A, Zanetti C, Tonnel AB, et al. Pulmonary embolism in patients with unexplained exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease: prevalence and risk factors. *Annals of internal medicine* 2006; 144(6):390-396.
13. Rizkallah J, Man SF, Sin DD. Prevalence of pulmonary embolism in acute exacerbations of COPD: a systematic review and metaanalysis. *Chest* 2009; 135(3):786-793.
14. Hartmann IJ, Hagen PJ, Melissant CF, Postmus PE, Prins MH. Diagnosing acute pulmonary embolism: effect of chronic obstructive pulmonary disease on the performance of D-dimer testing, ventilation/perfusion scintigraphy, spiral computed tomographic angiography, and conventional angiography. *American journal of respiratory and critical care medicine* 2000; 162(6):2232-2237.

Klinik Çalışma

İkinci Trimesterdeki Gebelerde Bazı Biyokimyasal ve Hematolojik Parametreler

Arzu Comba^{*}, Handan Mert^{**}

Özet

Amaç: Bu çalışmada, Van İlinin kırsal kesiminde yaşayan ve gebeliği süresince herhangi bir ilaç (demir, folik asit, vitamin B₁₂) ilavesi almayan, gebeliğinin ikinci trimesterindeki 60 gebe ile aynı yörede yaşayan ve gebe olmayan sağlıklı 30 kadında folik asit, vitamin B₁₂, demir, demir bağlama kapasitesi, transferrin, ferritin, hemoglobin ve hematokrit düzeyleri ile beslenme durumları araştırıldı.

Yöntem: Gebe ve kontrol grubunun folik asit ve ferritin ölçümü immunoassay yöntemi ile; vitamin B₁₂ analizi competitive chemiluminescent enzyme immunoassay yöntemi ile; demir, demir bağlama kapasitesi ve transferrin ölçümleri immunoturbidimetrik yöntemi ile serum da yapılırken; hemoglobin ve hematokrit ölçümleri tam kanda empedans yöntemi ile yapıldı.

Bulgular: Kontrol grubunun %60'ı, gebelerin ise %58'inin yetersiz beslendiği saptandı. Gebelerde folik asit, vitamin B₁₂, demir, ferritin, hemoglobin ve hematokrit düzeyleri kontrollere göre istatistiksel olarak p<0.001 önemle düşük bulunurken, demir bağlama kapasitesi ve transferrin p<0.001 önemle yüksek bulundu.

Sonuç: Kırsal ve sosyo-ekonomik olarak düşük şartlarda yaşayan gebe kadınların temelde beslenmeye bağlı olarak hemoglobin düzeylerinde saptanan nispi düşüklük muhtemel bir anemiye işaretler. Gebelikte aneminin tedavisi zaman aldığından, maternal ve fetal defektler oluşmasını önlemek için gebelik öncesi anemi teşhisinde kullanılan kritik parametreler ölçülüp, kadınlar anemi yönünden değerlendirilmeli, mineral ve vitamin takviyeleri ile sorun engellenmelidir.

Anahtar kelimeler: Anemi, demir, folik asit, gebelik, hemoglobin, vitamin B₁₂

Gebelik fizyolojik bir olaydır. Ancak hızla büyüyen fetus ve plasenta nedeniyle gebe kadında önemli değişiklikler olmaktadır (1-2). Gebelik sürecinin sağlıklı olarak devamı ve gebe kadınların problemlerine yönelik önlemler alınabilmesi amacıyla biyokimyasal değişimlerin kontrolünün önem ve gerekliliği kaçınılmazdır.

Bir kadının sağlığı ve beslenme durumu hem kişisel hem de ulusal düzeyde bir iyilik ve gelişmişlik göstergesidir. Çünkü kadının sağlığı ve beslenmesi ile ilgili sorunlar kendi sağlığı

yanında çocukları aracılığı ile gelecek nesilleri de etkiler. Gebelik sırasında annenin yeterli ve dengeli beslenmesi ile bebeğin doğum ağırlığı, beyin gelişimi ve sağlığı arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Optimum fetal büyüme, annenin besin öğelerini yeterli düzeylerde sağlaması ile mümkün olabilmektedir (3). Gebe kadınların enerji ve besin öğeleri gereksinimleri normal kadınlara göre daha fazladır. Gebelik sırasında folik asit, vitamin B₁₂ ve demir içeren besin maddelerinin alınması gerekir.

Bu çalışmada, sosyo ekonomik düzeylerinin ve buna bağlı olarak beslenme şartlarının da farklı olması nedeniyle, Van ilinin kırsal kesimlerinde yaşayan ve gebeliği süresince herhangi bir ilaç (demir, folik asit, B₁₂ vitamini) ilavesi almayan, gebeliklerinin ikinci trimester dönemine ait (gebeliğin 4. 5. ve 6. ayı) bazı biyokimyasal ve hematolojik kan parametreleri araştırılıp elde edilen verilerin aynı yörede yaşayan ve gebe olmayan sağlıklı bireylerle karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yerel Etik Kurul ilkelerine uygun olarak yapıldı. Çalışma materyali olarak Van İlinin kırsal

Bu araştırma, aynı isimli Yüksek Lisans Tezinden özetlenmiştir ve 2-4 Temmuz 2009 Tarihinde İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen IV. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi'nde poster bildiri olarak sunulmuştur.

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Van, Türkiye

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Yazışma Adresi: Hemşire Arzu Comba

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Uroloji Servisi, Van, Türkiye

Tel: 0505 511 90 07

E-mail: arzu_comba@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 14.11.2013

Makalenin Kabul Tarihi: 28.11.2013

kesimlerinde yaşayan ve gebeliği süresince herhangi bir ilaç (demir, folik asit, B₁₂ vitamini) ilavesi almayan gebelerden alınan kan örnekleri kullanıldı. Gebeliğinin ikinci trimesterinde yaşları 20–30 olan 60 gebe çalışma grubunu, aynı yörede yaşayan gebe olmayan sağlıklı, aynı yaş grubundaki 30 birey ise kontrol grubunu oluşturdu. Son menstruasyon döneminden emin olan veya geçmiş dönemde çekilmiş ultrasonografi sonuçları olan, yapılacak klinik muayenede fundal yüksekliği ölçülebilen (ikinci trimesterde fundus, pubis-umblikus arasında), fetal hareketlerin varlığı hissedilen, fetal kalp atımları duyulan gebeler çalışma grubuna dahil edildi.

Çalışmaya dahil edilen her iki gruba beslenmeleriyle ilgili bir anket yapıldı. Yapılan anketle kontrol grubu ve gebelerin beslenme durumunun belirlenmesinde günlük ana besin gruplarını tüketme sıklıkları, bu sıklıklara verilen puanlarla çıkarılan puanlama indeksi Tablo 1’de gösterildi (4).

Bu puanlamaya göre beslenme düzeyi 20 puan üzerinden değerlendirilmiş olup; 12 puan ve üzerinde ise yeterli beslendikleri, 12 puandan az ise yetersiz beslendikleri kabul edildi.

Gebelerden ve kontrol grubundan usulüne uygun olarak, EDTA’lı ve herhangi bir antikoagulan madde içermeyen tüplere, venöz kan numuneleri alındı. Alınan kan numuneleri soğuk zincirde laboratuvara getirildi. Antikoagulan içermeyen tüpler, +4 °C 2500 devirde 10 dk. santrifüj edildi ve serumları ayrıldı. Elde edilen bu serumlardan folik asit, vitamin B₁₂, demir, demir bağlama kapasitesi, transferrin ve ferritin; EDTA’lı tüplere alınan kan numunelerinde ise hematolojik parametreler (hemoglobin ve hematokrit) aynı gün çalışıldı.

Folik asit ölçümü; Immulite 2000 (Siemens) analizöründe Immulite 2000 kiti (Katalog Numarası: L2KFO2) kullanılarak, “competitive

immunoassay” yöntemi ile; B₁₂ vitamini ölçümü, Immulite 2000 analizöründe (Siemens) Immulite 2000 kiti kullanılarak (Katalog Numarası: L2KVB2) “competitive chemiluminescent enzyme immunoassay” yöntemi ile; demir değeri, Cobas Integra 800 (Roche) cihazında, aynı marka demir kiti (Katalog Numarası: 2052997) kullanılarak immunoturbidimetrik (Guanidine/FerroZine) metod ile; demir bağlama kapasitesi, Integra 800 (Roche) cihazında, aynı marka demir bağlama kapasitesi kiti (Katalog Numarası: 2053055) kullanılarak immunoturbidimetrik yöntem ile; transferrin değeri, Integra 800 (Roche) cihazında, aynı marka transferrin kiti (Katalog Numarası: 2053195) kullanılarak immunoturbidimetrik yöntem ile, ferritin düzeyi Immulite 2000 analizöründe (Siemens) Immulite 2000 kiti (Katalog Numarası: L2KFE2) kullanılarak immunoassay yöntemi ile; hemoglobin ve hematokrit düzeyi tam kanda, Coulter Ac.T 5diff AL cihazında empedans yöntemi ile belirlendi.

Üzerinde çalışılan her bir parametre bakımından bağımsız iki grup (kontrol ve gebe) ortalamaları arasındaki farkın önemliliğini test etmek için t testi (independent) kullanıldı. İstatistik analizlerin yapılmasında SAS istatistik programından yararlanıldı.

Bulgular

Kontrol grubuna ve gebelere ait yaş ve çocuk-gebelik sayısı ortalamaları Tablo 2’de, beslenme durumu ve grupların genel ortalamaları Tablo 3’de verildi.

Gebelerin ortalama yaşları 25.1 ve kontrol grubunun ise 25.2 olarak önemsiz bulundu. Gebe ve kontrol grubunun çocuk-gebelik sayıları ortalamaları (4.2-2.9) arasındaki farkta istatistiksel olarak p<0.001 düzeyinde önem tespit edildi.

Tablo 1. Kontrol grubu ve gebelerin beslenme düzeylerini saptamak için kullanılan puanlama indeksi

	Tüketmiyor	Her gün en az 1 porsiyon	Her gün en az 2 porsiyon	Her gün en az 3 porsiyon	Her gün en az 3’ten fazla porsiyon
1) Et, yumurta, tavuk, balık, kuru baklagil vb.	0	1	2	3	4
2) Şekerli ve unlu gıdalar vb.	0	1	2	3	4
3) Yoğurt, peynir, süt, lor, vb.	0	1	2	3	4
4) Sebze ve yeşil yapraklı besinler vb.	0	1	2	3	4
5) Meyveler	0	1	2	3	4

Tablo 2. Kontrol grubu ve gebelerin yaş ve çocuk-gebelik sayısına göre grup içi ortalamaları

	n	Kontrol X ± SE	n	Gebe X ± SE	p
Yaş	30	25.2±0.3	60	25.1±0.3	Önemsiz
Çocuk -Gebelik Sayısı	30	2.9±0.2	60	4.2±0.3	<0.001

Tablo 3. Kontrol grubu ve gebelerin beslenme durumları

Beslenme Durumu	Kontrol		Gebe	
	n	%	n	%
Yetersiz	18	60	35	58
Yeterli	12	40	25	42
Grupların genel ortalamaları (Puanlama indeksine göre) X ± SE	11.3±0.2		11.5±0.2	

Yapılan anket değerlendirmeleri sonunda kontrol grubunun %60' ı, gebelerin ise %58'inin yetersiz beslendiği görüldü. Anket sonucunda hem kontrol grubunun hem de gebelerin sebze, yeşil yapraklı besinler ve meyvelerden yoksun beslendikleri için özellikle bu kategorilerinden hiç puan alamadıkları saptandı. Yapılan istatistik sonuçlarına göre kontrol grubunun beslenme durumu ortalaması 11.3 gebelerinki ise 11.5 puan olarak bulundu.

Kontrol grubuna ve gebelere ait folik asit, vitamin B₁₂, demir, demir bağlama kapasitesi, transferrin, ferritin ile hemoglobinin ve hematokrit değerlerinin ortalamaları Tablo 4'de verildi.

Tartışma

Memeli hayvanların ve insanların nesillerini devam ettirebilmeleri için gebe kalmaları kaçınılmaz bir durumdur. Gebelik esnasında canlının homeostazisinde önemli birtakım fizyolojik ve biyokimyasal değişiklikler gözlemlenmektedir. Meydana gelen bu değişiklikler annenin ve dolayısıyla fetusun

gelişimini etkilemektedir. Özellikle kırsal kesimde yaşayan ve yetersiz beslenen annelerin çocukları bu değişimlerden çok daha fazla etkilenmekte ve bazı defektlere sahip olarak doğmaktadır.

Gebelere iki ay süreli beslenme eğitimi verilmesinin gebelerin beslenme durumlarında olumlu değişikliklere neden olduğu, günlük kalsiyum, vitamin A, hayvansal protein, demir ve enerji alımlarında %53.6, %32.5, %27.3, %15.9 vb. artışların gözlemlendiği, ayrıca gebelerin sağlık sorunlarında da önemli oranlarda azalmalar saptandığı bildirilmiştir (5). Bu çalışmada kontrol grubu ve gebe kadınların yapılan anketle beslenme durumu incelendi, puanlama indeksine göre kontrol grubunun ortalaması 11.3 ve gebelerin genel ortalaması 11.5 puan olarak bulundu. Sadece kontrol grubunun %40' ı ve gebelerin ise %42' sinin yeterli beslendiği görüldü. Genel olarak kontrol grubu ve gebelerin yetersiz, sebze ve yeşil yapraklı besinler ve meyvelerdeki azlık nedeniyle de dengesiz beslendikleri söylenebilir.

Maternal eritropoez ve fetusun büyümesi nedeniyle normal gebelikte folik asitin yeterli alınımı oldukça önemlidir. The US Centers for Disease and Control and Presentation (CDC), doğurganlık çağındaki tüm kadınların, özellikle gebeliği planlıyorsa, günde 0.4 mg folik asit tüketmelerini, gebelik süresince 0.4–0.8 mg/gün'e yükseltmeleri gerektiği belirtilmektedir (6). Depo edilmiş folik asit miktarı organizmanın ihtiyacını yaklaşık 4-5 ay süre ile sağlayabilmektedir. Bu nedenle folik asit

Tablo 4. Kontrol grubu ve gebelerde bazı biyokimyasal ve hematolojik parametreler

Parametreler	n	Kontrol X ± SE	n	Gebe X ± SE	p
Folik Asit (ng/mL)	30	7.1±0.2	60	4.9±0.2	<0.001
Vitamin B ₁₂ (pg/mL)	30	450.2±38	60	208.3±7.9	<0.001
Demir (µg/dL)	30	80.9±2.1	60	55.7±2.6	<0.001
Demir Bağlama Kapasitesi (µg/dL)	30	298.5±13.7	60	457.9±10.2	<0.001
Transferrin (g/L)	30	3.1± 0.1	60	4.4±0.1	<0.001
Ferritin (ng/mL)	30	26.7±3.6	60	7.8±0.4	<0.001
Hemoglobin (g/dL)	30	12.0±0.1	60	11.2±1.2	<0.001
Hematokrit (%hacim)	30	41.8±0.5	60	34.7±0.4	<0.001

eksikliğine bağlı megaloblastik anemi 1. ve 2. trimesterde görülmeyip, 3. trimesterde görülür (7). Normal insanlarda serum folik asit seviyesi 6-15 ng/mL olarak bildirilmektedir (8). Sunulan bu çalışmada gebelerde folik asit düzeyi 4.9 ng/mL iken kontrol grubunda 7.1 ng/mL olarak bulundu ($p<0.001$). Elde edilen bu değerler Brounwald ve ark. (8) ile uyum içindedir.

Korrin halkasının ortasında Co içeren, kompleks bir organometalik vitamin olan vitamin B₁₂ insanlarda sentez edilemediğinden diyetle alınmalıdır. Diyet kaynağı olarak sadece hayvansal kökenli gıdalar, et ve süt ürünleri sayılır. Günlük minimum gereksinim 2.5 µg'dır. Folik asit ve B₁₂ vitamin eksikliği neticesinde megaloblastik anemi şekillenir. Makrositer anemi grubunda yer alan bu bozukluk dünyada yoksul, gelişmemiş ve açlık problemi ile karşılaşılacak bölgelerde sıkça görülür. Ülkemizde de Güneydoğu Anadolu bölgesinde %41.24 oranında rastlanmıştır (9). Vitamin B₁₂ eksiklikleri hemen şekillenmez, diyetle yetersiz alımı takip eden birkaç yıl sonra bulgular gözlenir. Dengeli beslenen bir gebenin doğurduğu çocuktaki B₁₂ vitamini deposu, çocuğa ilk yaşının sonuna kadar anemiden koruyabilir. Çocukta ilk yaş içinde saptanan anemi annenin kötü beslendiğine dair önemli bir işarettir (10).

Klibride ve ark. (11) anemik gebelerde Hb düzeyini 9.9 g/dL, anemik olmayanlarda 12.2 g/dL ve anemiklerde vitamin B₁₂ düzeyini 200 pg/mL' den az olarak bulmuşlar, gebelik ve süt verme dönemlerinde demir, folik asit ve vitamin B₁₂ durumunun ciddi olarak kontrol edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Sunulan çalışmada da gebelerin vitamin B₁₂ düzeyi 208.3 pg/mL bulunarak Klibride ve ark.'nın (11) sonuçlarına yakın düzeyde saptanmıştır.

Demir, bebeğin ve annenin temel ihtiyaçlarından biridir. Gebelikte hem bebeğin doğumdan sonra kullanacağı demirin depolanması hem de gebelik nedeniyle annenin artan kan volümünün oluşturulması ve kanın oksijen taşıma kapasitesinin artması için gebelerin oldukça fazla demire ihtiyacı vardır. Gebelikte görülen anemilerin %95'e yakını demir eksikliğine bağlıdır (12) ve gebelerde düşük doğum ağırlığı, prematürel ve perinatal mortalitede artışa neden olmaktadır (13).

Sosyo-ekonomik yetersizliklerden dolayı yetersiz ve dengesiz beslenme sonucunda gebelik anemisi görülme oranı artmıştır (4). Gelişmiş batı toplumlarında gebelikte rutin olarak demir kullanımı önerilmektedir (14). Gebelik başında anemik olmayan, gebeliğinde ve doğumdan sonra demir preparatı verilmeyen olguların demir depolarının

doğumdan iki yıl sonra normale döndüğü saptanmıştır (15).

Normal gebelikte serum demir düzeyleri düşer, fakat 30 µg/dL' nin altındaki değerler demir eksikliğini düşündürür. Doymamış demir bağlama kapasitesi normal gebelikte artar, fakat demir eksikliği anemisinde değerler 400 µg/dL'nin üstündedir. Transferrin saturasyonu normal gebelikte düşer, fakat %16' nın altındaki değerlere demir eksikliğinin dışında genellikle rastlanmaz. 10 µg/Lt'nin altındaki serum ferritin düzeyleri demir eksikliği için tanısaldır (16).

Gebelikte artan demir ihtiyacı nedeni ile demir bağlama kapasitesinde bir artış beklenir (17). Demir bağlama kapasitesinin demir preparatı kullananlarda daha düşük düzeylerde bulunduğu ve demir kullanmayanlarda bulunan yüksek demir bağlama kapasitesinin gebelikteki artan ihtiyaçtan kaynaklandığı bildirilmiştir (18).

Sunulan bu çalışmada serum demir düzeyi gebelerde kontrollere göre istatistiksel olarak $p<0.001$ önemle düşük bulundu (55.7-80.9 µg/dL). Demir bağlama kapasitesi ise gebelerde (457.9 µg/L) kontrollere (298.5 µg/dL) göre $p<0.001$ önemle yüksek olarak saptandı. Normal insanlarda serum demir düzeyi 105 µg/dL, demir bağlama kapasitesi 305 µg/dL olarak bildirilmiştir. (8). Sosyo-ekonomik yetersizliklerden dolayı yetersiz ve dengesiz beslenmenin sonucu olarak hem kontrollerde hem de gebelerde serum demir düzeyi normal değerlerin altında olduğu görülmektedir. Gebelerde artan demir ihtiyacı nedeni ile de demir bağlama kapasitesinde bir artış gözlenmiştir.

Demirin taşınmasından sorumlu olan protein transferrin 76-80 kDal molekül ağırlığına sahiptir. Demirin transport ve regülasyonundaki düzensizlik fetus gelişimini bozan problemlere neden olur ki, transferrin bunu ayarlamaktan sorumludur. (19).

Çin'de anemik ve anemik olmayan kadınlar üzerinde yapılan bir çalışmada ferritin (14.1 ng/L) ve transferrin (3.3 g/L) düşük olarak saptanmıştır (20).

30 µg/L' lik serum ferritin düzeyi 210-240 mg demir deposunu gösterir. 15-30 µg/L ferritin Fe deposu azlığına, 15 µg/L altındaki ferritin düzeyinin ise demir yokluğuna, 70 µg/L ferritin 500 mg dan fazla demir deposuna karşılıktır. 12 µg/L den düşük ferritin demir eksikliği ile ilişkilidir (21).

Sunulan bu çalışmada gebelerde serum transferrin düzeyi kontrollere göre istatistiksel olarak $p<0.001$ önemle yüksekken (4.4-3.1 g/L), ferritin düzeyi $p<0.001$ önemle düşük bulundu

(7.8-26.7 ng/mL). Ferritin düzeyinin gebelerde düşük çıkması demir depolarının boşaldığını gösterir. Demir depoları boşaldığında veya eritropoez arttığında demir emilimi artar. Dolayısıyla transferrin düzeyi de artar.

Normal hemoglobin düzeyi kadınlarda 14-16 g/dL'dir (8). Bazı merkezler gebelerde anemi tanımı için 10.5 g/dL veya 11 g/dL gibi daha düşük seviyeleri alırlar. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)'ne göre gebelikte anemi; gebeliğin herhangi bir döneminde hemoglobin seviyesinin 11 g/dL'nin altında olmasıdır (22). Gebelikte eritropoez ve vücut sıvıları arttığından maternal kan volümü %45-50 oranında artmaktadır. Plazma volümündeki artış eritrosit kütesinden çok daha fazladır. Buna bağlı olarak da eritropoeze rağmen eritrosit, hemoglobin ve hematokrit değerleri gebelikte düşmektedir (1-2). Bu nedenle gebelikte anemi profilaksisi ve tedaviye başlama kriteri olarak hemoglobinin sınırının birinci ve üçüncü trimesterlerde 11 g/dL, ikinci trimesterde ise 10.5 g/dL alınması önerilmektedir (23).

Sunulan bu çalışmada gebelerde hemoglobin düzeyi 11.2 g/dL, kontrollerde ise 12.0 g/dL olarak bulundu ($p<0.001$). Hematokrit değeri ise gebelerde %34.7 iken kontrollerde %41.8 olarak tespit edildi ($p<0.001$). WHO'ya göre gebeliğin herhangi bir döneminde hemoglobin seviyesi 11 g/dL'nin altında olan gebeler anemik olarak tanımlanmaktadır (22). Sunulan çalışmada bu tanıma göre kontrollerde bireysel olarak 11 g/dL'nin altında hemoglobin değeri bulunmamaktadır. Gebelerin ise % 28.33'ü anemik olarak kabul edilebilir. Çöl ve ark. (24) ise 12 gr/dL'nin altında olanları anemik olarak değerlendirmişlerdir. Bu durumda kontrollerin % 40'ı, gebelerin ise %78.33'ü anemik olarak kabul edilebilir. Centers for Disease Control (6) gebelikte anemi profilaksisi ve tedaviye başlama kriteri olarak hemoglobinin sınırını ikinci trimesterde 10.5 g/dL alınmasını önermektedir ki buna göre de sadece gebelerin %6.67'si anemik olarak değerlendirilebilir.

Hemoglobin düzeyinin her iki grupta da ortalama değerinin 11 g/dL'nin üzerinde çıkmasında Van'ın yüksek rakımının etkili olduğunu düşünmekteyiz. Nitekim Nahum ve Stanislaw (25) rakımın her 1000 m'lik artışında Hb miktarında 1.52 g/dL'lik artışın olabileceğini buna karşın doğum ağırlığında 117 g'lık düşüşün olacağını ve gerçekte hematokrit kan viskozitesinde de yüksek rakımda artış olabileceğini bildirmişlerdir.

Sonuç olarak, Van İlinin kırsal kesimlerinde yaşayan ve gebeliği süresince herhangi bir ilaç (demir, folik asit, vitamini B₁₂) ilavesi olmayan

gebeliğinin ikinci trimesterindeki gebeler ile aynı yörede yaşayan gebe olmayan sağlıklı kontrollerde folik asit, vitamin B₁₂, demir, demir bağlama kapasitesi, transferrin, ferritin, hemoglobin ve hematokrit düzeyleri ölçüldü. Folik asit, vitamin B₁₂, demir, ferritin, hemoglobin ve hematokrit düzeyi gebelerde kontrollere göre düşük, demir bağlama kapasitesi ve transferrin yüksek olarak bulundu.

Kırsal ve sosyo-ekonomik olarak düşük şartlarda yaşayan gebe kadınların temelde beslenmeye bağlı olarak hemoglobinin düzeylerinde saptanan nispi düşüklük muhtemel bir anemiye işaretler. Gebelikte aneminin tedavisi zaman aldığından, maternal ve fetal defektler oluşmasını önlemek için gebelik öncesi anemi teşhisinde kullanılan kritik parametreler ölçülüp, kadınlar anemi yönünden değerlendirilmeli, mineral ve vitamin takviyeleri ile sorun engellenmelidir.

Sorunsuz fetal gelişim, sağlıklı çocuk ve süt veren annelere sahip olmak için demir, folik asit, vitamin B₁₂, B₆ gibi ilave etkin besin maddeleri verilmeli, yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlamak amacıyla et, süt ve bunların ürünleriyle sebze, meyve tüketimi teşvik edilmeli, yöre halkının beslenme ve gebelik konularında bilgilendirilmeleri sağlanmalı, ailelerin sağlık kuruluşlarına başvurmaları telkin edilmelidir.

Some Biochemical and Haematological Parameters in the Second Trimester of Pregnancy

Abstract

Aim: *This study was done on the 60 pregnant women who didn't take any supplementary medicine (iron, folic acid, vitamin B₁₂) in the second trimesters of their pregnancy and 30 healthy non-pregnant women living in the village of Van. The levels of folic acid, vitamin B₁₂, iron, iron-binding capacity, transferrin, ferritin, hemoglobin, hematocrit and their nutritional status were researched.*

Method: *Folic acid and ferritin analysis were done by immunoassay techniques, vitamin B₁₂ analysis by competitive chemiluminescent enzyme immunoassay technique, iron and iron-binding capacity, transferrin by immunoturbidimetric assay in serum, hemoglobin and hematocrit measurement were done in whole blood by impedance technique in pregnant and healthy control group.*

Result: *The ratio of insufficient nutrition of control and pregnant group, were 60% and 58% respectively. The folic acid, vitamin B₁₂, iron, ferritin, hemoglobin and hematocrit values were significantly low ($p<0.001$), but the levels of iron binding capacity and transferrin were significantly high ($p<0.001$) than the controls.*

Conclusion: As a conclusion the decreases of hemoglobin in pregnant women due to nutritional imbalances living in rural area and low economical conditions, reflect a possible anemia. Because anemia treatment in pregnant women takes time, to protect maternal and fetal defects the critical parameters for the detection of anemia must be measured. Women must be evaluated for anemia, and necessary mineral and vitamin supplements must be advised to prevent anemia in the pregnancy.

Key words: Anemia, folic acid, pregnant, hemoglobin, iron, vitamin B₁₂

Kaynaklar

1. Ashwood ER. Clinical chemistry of pregnancy. In: Burtis, CA, Ashwood, ER, editors. Tietz Textbook of Clinical Chemistry. Philadelphia, WB Saunders Company 1999: 1736-1774.
2. Wenk RE, Blitzer M. Laboratory aspects of gestation management. In, Henry BJ (ed), Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods, Philadelphia, WB, Saunders Company, ed 12, 2001: 447-448.
3. Anonim. http://www.ism.gov.tr/indir/acsap/Gebele_rde_demir_dest_%20bilgi.doc, E. Tarihi, 09,07,2008).
4. Bayraklı B. Göçmen gebelerde yetersiz ve dengesiz beslenmenin anemi üzerine etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 2000.
5. Arslan P, Karaağaoğlu N, Öcal Z, Mermer G, Yemişçi E. Gebe kadınlara yapılan beslenme eğitiminin gebelerin beslenme ve genel sağlık durumları üzerine etkisi, Beslenme ve Diyet Dergisi 1992; 2(1):9-23.
6. Anonim. Centers for disease control. Recommendations for the use of folic acid to reduce the number of cases of spina bifida and other neural tube defects. MMWR 1992: 41 (No:RR-14), 1-7.
7. Ali R. İç hastalıkları megaloblastik ve diğer makrositik anemiler, İn: Ed. Dolar E, Bursa, Nobel&Güneş Tıp Kitabevi, 2005: 559-563.
8. Brounwald E, Isselbacher KJ, Petersdorf RG, Wilson JD, Martin JB, Fauci AS. Harrison's Principles of Maternal Medicine. 11. Edition, Mc.Grew-Hill Book Company, 1987: A1-10.
9. Koç A, Koçyiğit A, Soran M. Doğum sırasında anne ve bebek kordon kanlarında B12 Vitamini, folik asit ve demir düzeyleri ve eksiklik durumları. XXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, İzmir, 2000: 1-4 Kasım, 225.
10. Harma M, Yurtseven Ş, Koç A, Demir N. Şanlıurfa ilinde gebe kadınların B₁₂ ve folik asit serum düzeyleri. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2003; 17:212-219.
11. Kilbride J, Baker TG, Parapia LA, Khoury SA. Iron status, serum folate and B(12) values in pregnancy and postpartum: report from a study in Jordan. Ann Saudi Med 2000; 20(5-6):371-376.
12. Cunningham FG, Bont NF, Leveno KS, Gilstrap LC, Houth JC, Wenstrom KD. Maternal adaptations to pregnancy. Williams obstetries 21st edition, USA. The McGraw-Hill companies 2001; 8:167-200.
13. Allen LH. Biological mechanisms that might underlie iron's effects on fetal growth and preterm birth. J Nutr 2001; 131(2):581-590.
14. Anonim. Centers for disease control, Recommendations to prevent and control iron deficiency in the United States. MMWR 1998: 1-36.
15. Kimya Y, Cengiz C. Gebeliğe bağlı annedeki sistemik değişiklikler. Obstetrik Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji. Medikal Network, Ankara: 2001: 676-681.
16. Cruikshank DP. Gebelikte kardiyovasküler, pulmoner, renal ve hematolojik hastalıklar. Donforth obstetrik ve jinekoloji, 7. Baskı. JB Lippincott company ve yüle yayım AŞ. 1997: 367-392.
17. Monga M. Maternal cardiovascular and renal adaptation to pregnancy, In, Creasy RK, Resnik R (Eds) Maternal Fetal Medicine, 5th Edition, Saunders Pennsylvania 2004; 111-120.
18. Göynümer G, Sarıgül SN, Sümbül M. Gebelikte demir kullanımı ve hematolojik yansımaları. Perinatoloji Dergisi 2004; 12(4):168-172.
19. Léger D, Campion B, Decottignies JP, Montreuil J, Spik G. Physiological significance of the marked increased branching of the glycans of human serotransferrin during pregnancy. Biochem J 1989; 257(1):231-238.
20. Ma AG, Chen XC, Xu RX, Zheng MC, Wang Y, Li JS. Comparison of serum levels of iron, zinc and copper in anaemic and nonanaemic pregnant women in China. Asia Pac J Clin Nutr 2004; 13(4):348-342.
21. Milman N, Strandberg NS, Visfeldt J. Serum ferritin in healthy Danes, relation to marrow haemosiderin iron stores. Dan Med Bull 1983; 30(2):115-120.
22. Kaleli B, Yıldırım B. Gebelik ve hemotolojik hastalıklar obstetrik, maternal-fetal tıp ve perinatoloji. Ankara, Medikal Network 2001; 682-696.
23. Anonim. Centers for disease control. Anemia during pregnancy in low-income women. United States. MMWR 1990:39-73.
24. Çöl M, Dalgıç N, Işık A. Park eğitim sağlık ocağı bölgesindeki gebelerde anemi prevalansı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 1991; 44.
25. Nahum GG, Stanislaw H. Hemoglobin, altitude and birth weight: does maternal anemia during pregnancy influence fetal growth. J Reprod Med 2004; 49(4):297-295.

Klinik Çalışma

Evaluation of Neurological Disability Status in Van City

Ülgen Yalaz Tekan*, Devrimsel Harika Ertem*, Elif Gökçal*, Vedat Çilingir**, Fügen Polat*

Abstract

Aim: Conditions resulting in loss of neurological functions affect the daily lives of the individuals, thus causing impairment. Collection of data related to neurological disability is needed for management of public health services. The aim of this study was to review medical disability reports of the cases examined neurologically by the medical committee of our hospital, and to evaluate the results of these reviews and present the obtained data to contribute to the statistical data relating to disability status in our country.

Material and Methods: Socio-demographic features, application reasons, types of neurological disorders and disability rates of the cases examined neurologically by our medical committee from 15th May–15th November, 2012 were evaluated retrospectively.

Results: Neurological disorder was found in 825 (27.2%) of 3034 cases who applied to medical committee of our hospital. Of these patients, 450 (54.5%) were males vs. 375 (45.5%) females with a mean age of 41.8. 22.3% of neurologically disabled cases were pediatric patients ≤10 years of age. Dementia (20.9%), cerebrovascular diseases (14.9%), cerebral palsy sequelae (14.3%) and epilepsy (14.2%) ranked among the most frequent pathologies. The most frequent application reason was seen to be requests for patient care fee (55.1%) and it was found that referrals for special education and rehabilitation had the highest rate of approval (98.7%).

Conclusion: There are a limited number of studies and lack of data relating to neurological impairment in our country. We postulate that the present study is a good example for showing the causes and frequencies of neurological disabilities in the relevant region.

Key words: Medical Committee, neurological disorders, neurological disability

Introduction

A disabled person is defined as an individual having difficulties adapting to social life and meeting daily requirements due to loss, to various extents, of the physical, mental, psychological, sensory and social skills congenitally or afterwards, and requiring protection, care and rehabilitation, counseling and support services (1).

Medical committee for the disabled organ within certain hospitals that are designated by

Ministry of Health, and is authorized to determine and report the disorders and disabilities of individuals. The committee consists of internists, general surgeons, ophthalmologists, ENT specialists, neurologists and psychiatrists, as well as physiotherapists and rehabilitators.

Medical committee report is the document indicating the disability and health status of the holders and the purpose of use. Regulations concerning how to issue the medical committee reports have been made with the Ministry of Health's "Regulations on Level and Classification of Disability and Medical Committee Reports to be Issued for the Disabled" promulgated on the official gazette no. 28173 dated 14.01.2012. (1).

Responsibilities of a social state include employment of the disabled and improving their living conditions. Detailed data relating to disability collected suitably is needed for determining what services to provide the disabled with, and using the available resources properly. The literature reviews show that there are a limited number of studies relating to disability in

*Van Regional Training and Research Hospital Neurology Clinic, Van

**Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Van

Corresponding author: Ülgen Yalaz Tekan, MD

Van Regional Training and Research Hospital Neurology Clinic, Van

Address: Süphan mah. Havayolu Kavşağı 1. Kilometer,

Galericiler Sitesi karşı, Van

Tel: 5333662503

Fax: 4322121954

E-mail: dr_ulgy@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 28.11.2013

Makalenin Kabul Tarihi: 03.12.2013

our country. Comprehensive studies on this issue are important since they shed light on the country's health policies.

Van city is located in the eastern side of Turkey and is one of the largest cities of our country with a 2012 population of 1051975 living in an area of 19069 km². 52% of total population is urban residents while 48% lives in rural areas. Agriculture is the main source of income for Van city. Tourism, industry and commerce also play role in the city economy. According to Turkish Statistical Institute data, per capita income in Van city is about \$4300. The hospital where this study was conducted is one of the main medical centers in the city. Many patients with neurological conditions and disabilities are referred to our hospital from towns and neighbouring cities.

Conditions resulting in loss of neurological functions affect the daily lives of the individuals, thus causing impairment. Therefore, neurological evaluation of patients referring to the Medical committee plays an important role in making decisions to determine the disability status and care requirements of these cases. Aim of this study was to review socio-demographic features, application reasons, types of neurological disorders and disability rates associated with the cases examined neurologically by the medical committee of our hospital, and to evaluate the results of these reviews and present the obtained data to contribute to the statistical data relating to disability status in our country.

Materials and Method

This study evaluated the cases who applied to our hospital from 15th May to 15th November, 2012 to get a medical committee report. All the reports were reviewed retrospectively and 825 subjects with neurological disorders were included in the study. Age, gender, residential information, application reasons, types of neurological disorders and disability rates of the subjects were evaluated, as well as the decisions made by the committee.

Cases requesting to be given a clean bill of health for various purposes such as job application, firearms license and driving license were not included in the study. Cases referring to our hospital to be given a disability report for being covered by Act no. 2022, receiving patient care fee, excise tax (special consumption tax – SCT-) deductions, appointment of the disabled, special education and rehabilitation, and determination of the disability level were included in the study. Less frequent cases referring to our hospital to be given a disability report for disability retirement, tax deductions,

disabled identification card, driving license category H and special equipment vehicle were presented in other causes of referring groups.

Frequently detected neurological disorders among the cases referring to the medical committee were grouped as cerebrovascular disease (CVD), epilepsy, cerebral palsy (CP) sequelae, dementia, myopathies, demyelinating diseases, Parkinson's disease, motor neuron disease (MND), central nervous system (CNS) tumors and traumas, injuries of peripheral nervous system and polio sequelae. Pediatric cases with growth retardation due to such pathological conditions as genetic syndromes, metabolic disorders or neural tube defect and disabled children whose etiological evaluation has not yet been completed were included and studied in motor retardation (MR) group. Less frequent causes of referring such as headache, peripheral facial paralysis, radiculopathy, polyneuropathy, myasthenia gravis, extrapyramidal system pathologies, ataxias and non-diagnosed walking disorders were presented in the other diseases group.

Microsoft Office Excel 2007 software was used to evaluate the statistical data.

Results

It was found that of 3034 cases applied to the medical committee of our hospital within the course of study 1219 (40.2%) were neurologically evaluated, of whom 825 (67.7%) had neurological disorders. Of all cases, ratio of the ones with neurological disorders was 27.2%.

Of 825 cases with neurological impairment, 660 (54.1%) resided in downtown Van and 472 (36.3%) resided in counties of Van while 76 (7%) resided in neighboring cities such as Hakkari, Şırnak, Bitlis, Muş, Siirt, Diyarbakır and Ağrı. 12 (1%) cases resided in İstanbul, whereas 19 (1.6%) cases resided in other cities.

Of the cases diagnosed with neurological disorders 54.5% were male (n:450) vs. 45.5% female (n:375). Mean age was 41. 22.3% (n:184) of neurologically disabled cases were pediatric patients ≤ 10 years of age followed by 14.3% (n: 118) representing elderly patients from 71 to 80 years of age (Table 1). The group with the highest mean age was dementia while it was lowest in motor retardation (Table 2).

The most frequent disorder was dementia (20.9%) vs. the least frequent disorder, which was MND (0.5%) (Table 3). CNS traumas and myopathies were the groups with the highest level of impairment due to neurological deficit. It was seen that epilepsy was the disease group with the lowest disability ratio. It was realized that

Table 1. Distribution of neurological impairment according to age groups

Age group	N	%
1-10	184	10.8
11-20	73	8.9
21-30	74	9
31-40	89	22.3
41-50	62	7.5
51-60	63	7.6
61-70	87	10.6
71-80	118	14.3
81-90	66	8
91-100	7	0.8
101-109	2	0.2
Total	825	100

Table 2. Age ranges and mean ages in the neurological disease groups

	Min.	Max.	Mean
CP SEQUELAE	1	49	11.35
DEMENTIA	50	109	77.28
DEMYELINATING	22	63	41.42
OTHER	11	76	48.93
EPILEPSY	2	67	26.45
MYOPATHY	3	47	16.33
MND	11	72	55.00
MR	1	12	3.30
CNS TUMORS	24	71	42.67
CNS TRAUMA	3	82	36.93
PARKINSON'S DISEASE	30	87	69.95
PERIPHERAL NERVE DAMAGE	1	88	35.55
POLIO SEQUELAE	21	57	36.08
CVD	22	93	61.84
Total	1	109	41.82

CP: Cerebral palsy, MND: Motor neuron disease, CVD: Cerebrovascular disease, MR: Motor retardation

Table 3. Frequency of neurological disorders in disability

	N	%
Dementia	172	20.9
CVD	123	14.9
CP sequelae	118	14.3
Epilepsy	117	14.2
MR	85	10.3
Other	46	5.6
Polio sequelae	41	5
Peripheral nerve damage	33	4
CNS trauma	27	3.3
Parkinson's disease	20	2.4
CNS tumors	15	1.8
Demyelinating	12	1.4
Myopathy	12	1.4
MND	4	0.5
Total	825	100

overall disability rate was increased with the contribution of other impairment ratios pertaining to other branches such as especially dementia, Parkinson's disease, epilepsy and CVD. It was also found that there was a slight difference between mean neurological and overall disability rates in polio sequelae and demyelinating diseases, whereas there was no difference in myopathies (Figure 1).

Among the cases with neurological disorders, the most frequent application reason was the request for patient care fee. However, the least frequent application reason was found to be appointment of the disabled. The cause of referring with the highest level of approval (98.7%) was special education and rehabilitation, whereas the causes of referring with the lowest level of approval were appointment of the disabled (17.6%) and request for patient care fee (29%) (Table 4). The most frequent application reasons are presented in Table 5 for each neurological disorder.

Table 4. Application reasons and ratio of approval by the medical committee among cases with neurological disorders

Application Reasons	N	Frequency (%)	Approval Ratio (%)
Patient care fee	455	55.1	29
2022	193	23.4	60.6
SER	77	9.3	98.7
SCT deductions	38	4.6	36.8
Disability level determination	23	2.8	
Other	22	2.7	31.8
Appointment of the disabled	17	2.1	17.6
Total	825	100	

SER: Special education and rehabilitation, SCT: Special consumption tax (excise tax).

Fig. 1. Neurological disability and overall disability rates.

Table 5. Most frequent application reasons for each neurological disorder

	Most frequent application reason	N	%
Dementia	Patient care fee	157	91.3
CVD	Patient care fee	83	67.5
CP sequelae	SER	50	42.7
Epilepsy	2022	56	47.9
MR	Patient care fee	46	54.1
Other	Patient care fee	23	50
Polio sequelae	Patient care fee	10	25
Peripheral nerve damage	Appointment of the disabled	10	30.3
CNS trauma	2022	11	40.7
Parkinson's disease	Patient care fee	14	70
CNS tumors	Patient care fee	11	73.3
Demyelinating	Patient care fee	4	33.3
Myopathy	Patient care fee	6	50
MND	Patient care fee	2	50
	SCT deductions		

Table 6. Frequencies of postponement decisions for determining the disability ratios in neurological disorders

	N	%
Epilepsy	34	29.1
Parkinson's disease	6	28.6
MR	16	18.8
CNS trauma	5	18.5
CVD	21	17.1
Other	6	13
Dementia	19	11
CNS tumors	1	6.6
CP sequelae	4	3.4
Peripheral nerve damage	1	3

It was seen that 24.97% (n:206) of the cases with neurological disorders were considered to be heavily disabled. Diagnosis of "heavily disabled" was made most frequently due to neurological deficit (78.7%). Number of patients whose disability ratio determination was postponed by neurologists was 118 (14.3%). Considering all diseases, postponement decision was made most frequently for epilepsy, whereas disability rates were determined at the first referring for the cases with MND, polio sequelae, myopathy and demyelinating disease (Table 6).

Discussion

World Health Organization data show that disability ratio is 10% in developed countries and 12% in developing countries (2). A 2002 study by State Statistics Institute (at present Turkish Statistical Institute-TurkStat) showed that the disabled population in Turkey was 12.3% (3). Studies in the literature investigating disability ratios in various cities indicate ratios ranging from 4.9% to 12.7% (4,5,6,7).

Except for the studies investigating overall disability ratio in our country, there are few studies analyzing disability/impairment ratios due to a disease(s) covered by a certain clinical branch, as well as the statuses of these disabled people. A literature review reveals that there are a limited number of studies indicating the frequencies of ophthalmic, ENT, psychiatric and neurological diseases, and impairment ratios in the cases referring to Medical committees for the disabled (8,9,10,11).

Results of our study indicate that frequency of neurological disorders is high among the cases referring to the medical committee. Of all cases who applied to the medical committee of our hospital, 27.2% had neurological disorders. A study in the city of Istanbul found that, following chronic diseases of the internal organs, the musculoskeletal system diseases were the second most frequent cause of referring (5). State Statistics Institute (SSI) data show that chronic diseases of the internal organs is the most frequent cause of disability followed by orthopedic and mental impairments (3). Considering that diseases causing neurological deficit may affect both the musculoskeletal system and the mental functions, it is understandable that neurological disorders are seen frequently in the causes of referring to the medical committee.

Cases applied to the medical committee of our hospital mostly resided in the city of Van. Since our hospital is one of the important healthcare centers of the region, cases from downtown Van as well as all counties and neighboring cities are evaluated and examined by the medical committee of our hospital. From this point of view, we postulate that results of our study are important for the general analysis of the neurologically disabled people of the region and determining their needs and requirements.

Our disabled subjects with neurological disorders consisted of 54.5% males and 45.5% females. In a study by Çabalar et al. (8) in a training and research hospital in the city of Istanbul, neurologically impaired subjects

comprised 56.2% males and 43.8% females showing that the ratios in these two studies are very similar.

Dementia, CVD, CP sequelae and epilepsy were the most frequent application reasons to our health committee. There are limited number of epilepsy prevalence studies carried out in several parts of Turkey. Prevalence varies between 6 and 10 per 1000 (12,13,14). The prevalence of CP is reported as 4.4 per 1000 live births and included postnatally acquired CP in Turkey (15). There are not enough epidemiological researches about CVD in Turkey, so the prevalence of CVD is not clear. Oztürk reported that CVD is the second mortality cause with the rate of 15% and the third cause of disability adjusted life years with the rate of 5.9% (16). In Turkey, dementia is generally perceived as a natural result of aging instead of accepting it as a health problem. It is assumed that the real number of patients with dementia is higher than the recorded ones. Gürvit et al. (17) reported that the prevalence of dementia in Istanbul is 20%. There are not any prevalence studies relating to these neurological disorders in Van city.

Dementia was the most frequent cause of neurological disability in our study. CVDs, which were the most frequent cause of referring in the study by Çabalar et al. (8) were the second most frequent cause of referring in our study. CVDs are followed, respectively, by CP sequelae which is considered to be a significant cause of impairment and by epilepsy which is a frequent neurological disorder. The least frequent cause of neurological disability in our study was MND.

Results of our study indicate that the neurological disease group with the highest mean disability ratio was CNS traumas. It was followed by MR and MND, respectively; epilepsy group had the lowest disability ratio. As systemic diseases accompanied by neurological disorders co-exist with dementia, Parkinson's disease and CVD, it was realized that overall disability ratios increased in these disorders seen frequently in elderly patients. Since epilepsy may also be accompanied especially by mental retardation, overall disability ratio was found to be relatively higher compared to neurological impairment ratio. It was postulated that the slight difference between neurological impairment ratio and overall disability ratio in polio sequelae and demyelinating diseases, and lack of any difference between these ratios in myopathies could be due to emergence of these disorders mostly in youth and their lack of co-morbidity.

A distinctive feature of our study is that number of diseases grouped into "other diseases" was

limited while grouping neurological disorders. MRs except CP sequelae, CNS tumors and traumas and injuries to the peripheral nervous system, which were grouped into the same category by similar studies, were evaluated individually in our study. This allows a more clear determination of frequencies and severities of the pathologies causing neurological impairment.

Considering neurological impairment for each age group, it is seen that 22.3% of all cases diagnosed with neurological disorders were pediatric patients ≤ 10 years of age. Data reviews show that the frequent causes of neurological impairment in this age group were MR, CP sequelae, epilepsy and traumas. In their study, Beşer et al. (4) grouped the causes of disability/impairment as antepartum, at birth and postpartum causes and indicated consanguineous marriage, inheritance, prolonged labor, birth traumas, postpartum diseases, and accidents and injuries as the causes of disability. It may be postulated that disabilities and diseases due to genetic predisposition associated with still existing consanguineous marriages and high birth rate across the region and due to causes at birth are common across the region. Furthermore, it would not be wrong to think that it is hard to protect the children from the diseases and injuries that may develop after the birth (postpartum) in the families with low socio-economic status and a lot of children. We think that more comprehensive and comparative studies on causes of childhood disability in the region are significant for creating statistical data relating to this issue.

Another aim of our study was to review the application reasons to the medical committee. A study investigating the disabled cases referring to a university hospital in the city of Ankara reported that the most frequent application reason was request for special education (6). In our study, however, the most frequent cause of referring among the cases with neurological disorders is the request for patient care fee. It is followed by the request for being covered by Act no. 2022, which allows the holders to get regular payment from the government. Studies investigating disability (4, 5) indicate that disability ratio is higher among the individuals with low income living in rural areas. Considering the extra economic burden to be incurred by the care and rehabilitation of the disabled people on the family's budget and especially the low socio-economic statuses of the local people, this high level of request for patient care fee is understandable.

Considering the frequency of referring for the patient care fee, approval rate was found to be low (29%). An individual must be considered "heavily disabled" by the medical committee in order to take home care services. Relevant regulations issued by the Cabinet defines the "heavily disabled" people as the individuals with a total body function loss ratio above 50% depending on the disability status who are medically determined to have difficulties in or lack the ability of using self-maintenance skills such as eating and drinking, dressing, washing and excreting, as well as difficulties in or lack the ability of moving and communicating on one's own, or to be unable to use these skills without the help of others (1). For epilepsy, patients with frequent seizures under at least two antiepileptic drug therapy; for CP sequelae and CVD, patients who cannot perform daily life physical activities because of their motor and/or cognitive impairment are accepted as "heavily disabled" by the committee. Dementia is diagnosed by clinical and neuroradiological findings and Mini Mental State Examination. Type of dementia was not declared in disability reports. Patients who have moderate or severe cognitive dysfunction are accepted as "heavily disabled".

Patient care fee requests of the patients who are not deemed to be heavily disabled, regardless of their disability ratios, as a result of the medical examination are rejected. However, no additional qualifications are needed except for the overall disability ratio above 40% in order to be covered by the Act no. 2022. The present study shows that 60.6% of the requests to be covered by the Act no. 2022 were approved and that this cause of referring had the highest approval ratio following special education requests.

SSI data showed that unemployment ratio among the disabled across the country was 15.46% (3). The study by Beşer et al. (4) reported the unemployment ratio among the disabled as 66.4% and indicated the restriction of daily activities due to disability, and lack of suitable jobs and non-prioritization of disability employment as the causes of the high unemployment ratio. A study by Seabury et al. (18) with disabled employees found a strong correlation between disability ratio and decrease in the income level and indicated that this is seen most remarkably in spinal cord injuries. Disability ratio required for job applications for disabled people has been prescribed as 40% in the relevant regulations. In our study, cases with polio sequelae and epilepsy were the patient groups with the highest level of referring for appointment of the disabled which were

followed by peripheral nerve damage and CP sequelae. It was realized that disability ratios were these cases are largely below 40% as they were usually in the age group “young” and had no additional diseases; only 17.6% of all the job applications were approved.

Results of our study showed that 24.97% of the cases with neurological diseases were considered to be heavily disabled and neurological deficit had a greater role in the medical committee decision for 78.7% of these cases. Regarding these, it may be suggested that loss of neurological functions substantially prevents the individual from performing the daily activities and is important for deciding whether the individual uses the self-management skills with or without the help of others.

Review of the data show that 14.3% of the cases with neurological disorders were not given a disability ratio at the first application; neurologists postponed the ultimate decision. Causes of postponement include such cases that the patients refer to the medical committee before completion of the required examinations, make outpatient control visits irregularly, do not use any drugs for their diseases or use drugs irregularly. Epilepsy was the disease group with the highest level of postponement decision (29.1%) followed by Parkinson’s disease (28.6). The fact that approximately 1/3 of all patients with epilepsy and Parkinson’s disease refer to the medical committee for disability report even if they are not followed-up and monitored shows the importance of taking anamnesis form the patients who apply to the medical committee. This allows redirection of suitable patients to outpatient clinics and continuation of their disrupted workups and treatments. Since it is expected that motor growth process goes on in pediatric MR cases, it was seen that 18.8% of all MR cases were not rated at the first referring.

Considering decision postponement frequencies, it was seen that MR cases were followed by CNS traumas and CVDs. Although CVD may cause disability, spontaneous recovery may be seen in neurological functions over time and ability to perform daily activities may be regained; rehabilitation is used to reduce the disability level in patients suffering from stroke (19). Our study showed that ultimate decisions relating to cases referring to the medical committee before complete recovery from CVD or similar traumas were postponed to a post-rehabilitation date. An important reason for such cases referring to the medical committee too early for receiving a disability report is that neither patients nor their relatives have sufficient

information about the possibility of recovering, to some extent, of the missing bodily functions with the help of a well organized rehabilitation program, or that they have difficulties accessing these services. An İstanbul study investigating the access (utilization) ratio of the disabled to rehabilitation services revealed that only 8% of the 46.4% rehabilitation requirement could be met (5). If the physicians following up the patients during the acute period gives the required information and guidance services at discharge, number of such cases referring will be reduced.

This study revealed that no neurological disorders were detected in and disability ratios were not given for a significant part of the patients neurologically evaluated by the medical committee. Furthermore, it was revealed that number of cases referring to the medical committee for receiving patient care fee even if they were not considered heavily disabled was substantially high and that a lot of cases referred to the medical committee before the completion of workup and treatment periods. All these caused us to think that requests for social and economic rights and benefits could from time to time outweigh the requests for treatment and rehabilitation. We postulate that it is important to design further studies and projects to raise the awareness of the local people about neurological disease, disabilities they cause and elimination of them.

Disability is an important problem for both of our country and the whole world; however, it is seen that there are few comprehensive studies and little data about this issue. Wade has pointed out the difficulty of designing epidemiological studies about neurological impairment and determining the impairment/disability ratio and suggested that there are no studies allowing comparisons between neurological disorders or geographical settings or temporal (time) comparisons (20).

This study covers only the patients referring to the hospital and requesting to use their legal rights. Even though it does not cover all neurologically disabled people in the region, since the setting of the study was a hospital receiving a significant number of cases referring from everywhere especially within the borders of city of Van, we think that this study is a good example of the regional profile. We believe that similar studies and especially population-based studies to be designed and carried out across the country are important for contributing to the data relating to disability statistics and shaping the healthcare policies.

Van İlindeki Nörolojik Özürlülük Durumunun Değerlendirilmesi

Özet

Amaç: Nörolojik fonksiyon kaybı oluşturan durumlar, kişilerin günlük yaşamlarını etkileyerek özürlülüğe neden olmaktadır. Sağlık hizmetlerinin yönetimi için özürlülük alanında uygun toplanmış verilere ihtiyaç vardır. Bu çalışmada hastanemiz sağlık kurulunda nörolojik açıdan değerlendirilen olguların özürlü sağlık kurulu raporlarının incelenmesi ve elde edilen veriler yoluyla ülkemizdeki özürlülükle ilgili istatistiklere katkıda bulunulması amaçlanmıştır.

Yöntem: 15 Mayıs–15 Kasım 2012 tarihleri arasında sağlık kurulunda nörolojik değerlendirmeden geçen olguların sosyodemografik özellikleri, başvuru sebepleri, nörolojik hastalıkları ve özürlü oranları geriye dönük olarak incelenmiştir.

Bulgular: Hastanemiz sağlık kuruluna başvuran 3034 olgunun 825'inde (%27.2) nörolojik hastalık saptandı. Bunların 450'si (%54.5) erkek, 375'i (%45.5) kadın ve yaş ortalaması 41.8'di. Nörolojik özürlülük saptanan olguların %22.3'ü 10 yaşından küçüktü. Başvuru nedenleri arasında demans (%20.9), serebrovasküler hastalıklar (%14.9), serebral palsi sekeli (%14.3) ve epilepsi (%14.2) ilk sıralarda yer almaktaydı. En sık başvuru sebebinin bakım ücreti talebi (%55.1) olduğu görülürken özel eğitim ve rehabilitasyon için yapılan başvuruların kabul oranının en yüksek (%98.7) olduğu belirlendi.

Sonuç: Ülkemizde nörolojik özürlülükle ilgili yapılan çalışmaların sınırlı sayıda ve verilerin yetersiz olduğu görülmektedir. Bu araştırmanın bölgedeki nörolojik özürlülük nedenleri ve sıklığının anlaşılması açısından iyi bir örnek oluşturduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar kelimeler: Sağlık kurulu, nörolojik hastalıklar, nörolojik özürlülük

References

1. Özürlülük ölçütü, sınıflandırması ve özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkında yönetmelik. Kurum ve Kuruluş Yönetmeliği (Özürlüler İdaresi Başkanlığı) Resmi Gazete Tarihi: 14.01.2012 Sayısı: 28173.
2. WHO, Disability, prevention and rehabilitation. Technical Report Series, 668, WHO, Geneve, 1981.
3. T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Turkey Disability Survey 2002, Yayın numarası: 2913 Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası, Ankara 2004. (ISBN 975-19-3596-2). 1-150.
4. Beser E, Atasoylu G, Akgör S, Ergin F, Cullu E. The prevalence, ethiology and social aspects of disability in Aydın province. TAF Prev Med Bull 2006; 5(4):267-275.
5. Yılmaz H, Kesiktaş N, Eren B, Köse R. İstanbul ilinde özürlülük oranı ve özürlülerin durumu. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 1998; 1:51-53.
6. Akar T, Demirel B. The Analysis of Disableds Applied to University Hospital. Türkiye Klinikleri J Foren Med 2008; 5(3):101-108.
7. Uskun E, Öztürk M, Kisioglu AN. Epidemiology of impairment, disability and handicapped in Isparta Sağlık ve Toplum 2005; 15:90-100.
8. Cabalar M, Tatlıdede AD, Yazar T, Güveli B, Yayla V. Evaluation of neurological disability rates in medical commission. Bakırköy Tıp Dergisi 2011; 7(4):142-146.
9. Hocaoglu C, Kaygusuz E, Tiryaki A, Özkorumak E, Yazıcı M, Ak İ. Evaluation of judicial cases which applied to the board of health in a psychiatry policlinic at a training hospital within last four years. Turkish Journal of Forensic Psychiatry 2006; 3(1):15-18.
10. Sayın I, Erdur O, Topcu I, Kayhan FT. Ear-nose-throat pathologies and incidence in subjects who apply to health council for detection of disability and other causes: An observational study. KBB-Forum 2011; 10(4):87-91.
11. Ceyhan D, Yazar T, Demirok A, Cinal A, Esmer O, Batur M. Causes of Visual Impairment in the Van City Area According to Health Committee Reports. Tur J Ophthalmol 2012; 42(2):131-134.
12. Calisir N, Bora I, Irgil E, Boz M. Prevalence of epilepsy in Bursa City center, an urban area of Turkey. Epilepsia 2006; 47(10):1691-1699.
13. Onal AE, Tumerdem Y, Öztürk MK, Gurses C, Baykan B, Gokyigit A, et al. Epilepsy prevalence in a rural area in Istanbul. Seizure 2002; 11(6):397-401.
14. Karaagac N, Yeni N, Senocak M, Bozluolcay M, Savrun FK, Ozdemir H ve ark. Prevalence of epilepsy in Silivri, a rural area of Turkey. Epilepsia 1999; 40(5):637-642.
15. Serdaroglu A, Cansu A, Ozkan S, Tezcan S. Prevalence of cerebral palsy in Turkish children between the ages of 2 and 16 years. Dev Med Child Neurol 2006; 48(6):413-416.
16. Öztürk S. Epidemiology of Cerebrovascular Diseases and Risk Factors - Perspectives of the World and Turkey. Turkish Journal of Geriatrics 2010; 13(1):51-58.
17. Gurvit H, Emre M, Tinaz S, Bilgic B, Hanagasi H, Sahin H ve ark. The prevalence of dementia in an urban Turkish population. Am J Alzheimers Dis Other Dement 2008; 23(1):67-76.
18. Seabury SA, Neuhauser F, Nuckols T. American Medical Association impairment ratings and earnings losses due to disability. J Occup Environ Med 2013; 55(3):286-291.

19. Soyuer F, Özarlan M, Soyuer A. Ischemic stroke: impairment and disability. *Erciyes Med J* 2004; 26 (1):19-24.
20. Wade DT. Epidemiology of disabling neurological disease: How and why does disability occur? *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 1996; 61:242-249.

Klinik Çalışma

Sigara İçenlerde ve Tandır Dumanı Maruziyeti Olanlarda Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Gelişme Riski

Selvi Aşker*, Selami Ekin*, Ahmet Arısoy**, Hanifi Yıldız***, Hülya Günbatar*,
Bünyamin Sertoğulları*

Özet

Amaç: Sigara içenlerde ve tandır dumanı maruziyeti olanlarda kronik obstrüktif akciğer hastalığı gelişme riskini araştırmak.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya akciğerler ile ilgili yakınması olmayan toplam 288 gönüllü alındı. Sigara kullanma durumu ve tandır dumanı maruziyeti kaydedildi. Tüm katılımcılar spirometre ile tarandı. Solunum fonksiyon testleri yapıldı ve birinci saniye zorlu ekspiratuar hacim (FEV1), zorlu vital kapasite (FVC), birinci saniye zorlu ekspiratuar hacmin zorlu vital kapasiteye oranı (FEV1/FVC) değerleri kaydedildi.

Bulgular: Katılımcıların 265'i (%92) erkek, 23'ü (%8) kadındı. Yaş ortalamaları ve standart sapmaları 44±12 dır. Tandır dumanına maruz kalanların sayısı 109 (%37.8) dur. Sigara içenlerin sayısı 179 (%62.2) dur. Sigara içenlerin ortalama içtikleri sigara sayısı yılda 34.8 paket olarak hesaplandı. Tüm katılımcılar için ortalama FEV1 %91±2 ve ortalama FEV1/ FVC oranı %83±7 idi. FEV1/FVC oranı %70'den az olanların sayısı 6 (%2.1) olarak bulundu. FEV1 % 80'den az olanların sayısı 25 (%8.7) bulundu. Sigara tüketimi ile FEV1 % ve FEV1/ FVC oranı arasında negatif bir ilişki saptandı (p<0.05). Tandır dumanı maruziyeti ile FEV1 % ve FEV1/ FVC oranı arasında negatif bir ilişki saptandı. (p<0.05). FEV1/FVC ile yaş arasında negatif bir ilişki saptandı (p<0.05). Sigara içen ve tandır dumanı maruziyeti olan gruplar arasında FEV1 % ve FEV1 / FVC değerleri bakımından istatistik olarak anlamlı fark saptanmadı.

Sonuç: Çalışma bölgemizde yaşayan anket çalışmasına katılanların büyük çoğunluğunun sigara içtiğini ve yaklaşık yarısının tandır dumanına maruz kaldıklarını ve ileri yaşlarda kronik obstrüktif akciğer hastalığı yönünden risk taşıdıklarını göstermiştir.

Anahtar kelimeler: Solunum fonksiyon testleri, akciğer hastalığı, kronik obstrüktif, sigara içme, biyokitle

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOA), zararlı toz ve partiküllerin yanı sıra diğer çevresel ve kişiye bağlı risk faktörlerinin etkisiyle ortaya çıkan; kısmen reversibl hava yolu obstrüksiyonu ve hava akımlarında azalma ile seyreden ilerleyici bir hastalıktır (1). Kronik obstrüktif

akciğer hastalığı, tüm dünya ülkelerinde giderek artan önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2004 yılı verilerine göre, tüm dünyada 600 milyon KOAH'lı hasta bulunmakta ve her yıl KOAH nedeniyle 2,3 milyon kişi ölmektedir (2). Kronik obstrüktif akciğer hastalığının en önemli risk faktörü sigara içimidir (1,2). Bunun yanında mesleki maruziyet, hava kirliliği, biomass, hava yolu hiperreaktivitesi, astım ve genetik yatkınlık gibi faktörler de KOAH gelişiminde etkili olmaktadır (1,3,4). Risk faktörlerinin etkisinin tam olarak saptanabilmesi için doğru ve erken tanı önemlidir (3). Küçük hava yolu hastalığı olan KOAH'ta hiçbir semptomun olmadığı erken dönemde veya sigara içenlerde hava yolu kısıtlılığının saptanmasının, risk faktörlerinin ortadan kaldırılması durumunda (örneğin sigaranın bırakılması) hastalığın ilerlemesinin duracağı ve prognozun daha iyi olacağı ileri sürülmektedir

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Van

**Özel İstanbul Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Van

***Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Van

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Selvi Aşker

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Van

Tel: 0-432-2101979

GSM: 0-505-2514704

E-mail: selviasker@mynet.com

Makalenin Geliş Tarihi: 05.12.2013

Makalenin Kabul Tarihi: 01.09.2014

(5). Küresel Girişim (GOLD) grubu, tüm dünyada sağlık görevlileri ve yetkilileri ile işbirliği yaparak toplumda KOAH bilincini arttırmak ve böylece hastalığın mortalitesini azaltmak amacıyla “Dünya KOAH Günü” etkinliklerini organize etmektedir. Ülkemizde yapılan etkinlikler çerçevesinde bazı illerde spirometri çadırları ve karavanları kuruldu. İlimizde kurulan KOAH çadırına başvuran kişilerde sigara ve tandır dumanı maruziyetinin KOAH geliştirme riski araştırıldı.

Metod ve Bulgular

Küresel Girişim (GOLD) grubu tarafından tüm dünyada KOAH bilincini arttırmak amacıyla organize edilen “Dünya KOAH Günü” 19 Kasım 2008 tarihinde yapıldı. Ülkemizdeki etkinlikler çerçevesinde Van ilinde kurulan çadıra başvuran kişilere solunum fonksiyon testi yapıldı. Spirometrik ölçümler, sertifikası olan deneyimli teknisyenler tarafından MIR-Spirolab (Rome, Italy) cihazı ile yapıldı. Dinamik testler vital kapasite inhalasyonundan sonra yapıldı. FEV1, en fazla 5 sn uzatıldı. Zorlu ekspirasyon manevrası ile FEV1, FVC ve FEV1/FVC değerleri ölçüldü.

Katılımcıların 265 i (%92) erkek, 23’ü (%8) kadındı. Yaş ortalamaları 44 ±12 olarak hesaplandı (Tablo 1). Tüm katılımcılar meslek yönünden sorgulandığında 20 kişinin (%6) KOAH yönünden risk taşıyan mesleği olduğu belirlendi. Bunlar sırasıyla kapıcı (n:3, %15 yoğun odun-kömür dumanı maruziyeti), kahveci (n:6, %30) ve çiftçi (n:11, %55) idi. Bunlar çalışma dışına alındı. Tüm katılımcılardan 25 (%7.5) kişinin daha önce KOAH tanısı olduğu öğrenildi, bunlar çalışma dışına alındı. Biomass maruziyetini araştırmak için olgulara yaşamları boyunca ısınmak için kullandıkları yakıt türleri soruldu, 62 katılımcı hiçbir maruziyeti olmadığı ya da biomass ve sigara maruziyeti aynı anda olduğu için çalışmanın güvenilirliği açısından çalışma dışı bırakıldı. Tandır dumanına maruz kalanların sayısı 109’du (%37.8). Sigara içenlerin sayısı 179’du (%62.2). Sigara içenlerin ortalama

içtikleri sigara sayısı yılda 34.8 paket olarak hesaplandı. Tüm katılımcılar için ortalama FEV1 %91±2 ve ortalama FEV1/ FVC oranı %83 ± 7 idi. FEV1/FVC oranı % 70’den az olanların sayısı 6 (%2.1) olarak bulundu. Bu vakaların sayısı sigara içicilerde 4 (%2.2), tandır maruziyeti olanlarda 2 (%1.8) olarak bulundu. Bu altı kişinin hepsi 40 yaş üzeri gruptaydı (Tablo 2). FEV1 % 80’den az olanların sayısı 25 (%8.7). FVC %80’den az olanların sayısı 19 (%6.4) olarak ölçüldü. Sigara tüketimi ile FEV1 % arasında zayıf fakat istatistik olarak anlamlı negatif bir ilişki saptandı (r= -0.16, p<0.05) (Şekil 1). Sigara tüketimi ile FEV1/ FVC oranı arasında zayıf fakat istatistik olarak anlamlı negatif bir ilişki saptandı (r= -0.136, p<0.05). Sigara tüketimi ile FVC arasında ilişki saptanmadı (Şekil 2). Sigara içen ve tandır dumanı maruziyeti olan gruplar arasında FEV1 % ve FEV1 / FVC değerleri bakımından istatistik olarak anlamlı fark saptanmadı. KOAH gelişme riski sigara içenlerde atfedilen risk 1,24; tandır dumanı maruziyeti olanlarda atfedilen risk 1,27 olarak ölçüldü (Şekil 1). Tandır dumanı maruziyeti ile FEV1, FVC, FEV1/ FVC oranı arasında negatif korelasyon saptandı (p<0.05). FEV1/FVC ile yaş arasında negatif ilişki saptandı (p<0.01). İstatistik değerlendirme için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Pearson korelasyon testi kullanıldı.

Tartışma

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı tanısı, semptomlar olsun ya da olmasın, risk faktörlerine maruz kalma öyküsünün ve tam olarak geri dönüşümlü olmayan hava akımı sınırlanmasının varlığına dayanır. Risk faktörlerine maruz kalma öyküsü varsa kişi hava akımı kısıtlanması bakımından araştırılmalıdır. Uluslararası GOLD

Tablo 1. Katılımcıların yaş gruplarına göre dağılımı

Yaş (yıl)	Hasta sayısı
20-40	105 (%36.4)
41-60	143 (%49.6)
61-80	40 (%13.8)

Tablo 2. KOAH saptanan olguların özellikleri

	Yaş (yıl)	Cinsiyet	Tandır	Sigara (paket/yıl)	FEV1/FVC	FEV1 %
1. Hasta	50	E	VAR	YOK	65	78
2. Hasta	60	E	YOK	75	60	76
3. Hasta	41	E	YOK	40	64	80
4. Hasta	50	E	YOK	30	66	78
5. Hasta	46	E	YOK	26	63	83
6. Hasta	50	E	VAR	YOK	68	78

Sigara ve Tandır Dumanın KOAH ile İlişkisi

Şekil 1. Sigara tüketimi ile FEV1 % arasındaki ilişki için saçılım grafiği.

Şekil 2. Sigara tüketimi ile FEV1/ FVC oranı arasındaki ilişki için saçılım grafiği.

KOAH rehberi ve ulusal rehberler spirometreyi akciğer fonksiyonunun doğru ve tekrarlanabilir ölçümünde altın standart olarak önermektedir (1, 2). KOAH konusunda hala pek çok problem yaşanmaktadır. Tanımlanması, fizyolojik testlerin güvenilirliği, ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi bunların başında gelmektedir (4). Pratikte FEV1/FVC oranında azalma, hava

yolu kısıtlılığının varlığını belirleyen bir kriter olarak kullanılmaktadır. Hava yolu obstrüksiyonunun şiddeti ise FEV1'deki azalma ile korelasyon göstermektedir. FEV1/FVC oranının %70'in altında olması hava akımı kısıtlanmasını gösterir. FEV1 değeri %80'in üzerindeyse hasta hafif KOAH'tır ancak semptomu olmayabilir. FEV1 değeri %80'in

altına düştüğü zaman hasta semptomlarının farkına varır (2).

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı gelişmesinde en bilinen risk faktörü sigara içimidir, bir toplumda KOAH ile ilgili epidemiyolojik veriler sigara içme alışkanlığının yaygınlığı ve yaşlı nüfusun oranı ile yakından ilişkilidir (1). Sigara içme alışkanlığının artmasına paralel olarak KOAH, tüm dünyada yaygınlaşan bir salgın haline gelmektedir (2). Biomass de diğer bir risk faktörüdür. Mesleki maruziyetler ve organik yakıtlar da KOAH'a neden olabilmektedir. Türkiye'de KOAH gelişiminde sigara içimine ek olarak tezek kullanımı, keten-kenevir işçiliği, odun sobası kullanımının rolü konusunda araştırmalar sürmektedir (2). Bazı gelişmekte olan ülkelerin özellikle kırsal kesimlerinde biomass yakıtlarından kaynaklanan çok ince partiküllü ev içi kirliliği ve yemek dumanı maruziyeti kadınları daha fazla etkilemektedir (6-9). İspanya'da yapılan bir çalışmada sigara içen veya bırakmış 40 yaş üstündeki 444 kişinin %16.4'üne KOAH tanısı konduğu, bunların %65'ine daha önce tanı konmamış olduğu bildirilmiştir. Bu olgularda yaş ve toplam sigara tüketimi (paket/yıl) ile KOAH arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (7).

Çalışmamızda hava yolu kısıtlılığını gösteren FEV1/FVC oranının düşük olduğu kişilerin hepsinin 40 yaş üstü olduğunu bulduk. Buna ek olarak 25 kişide FEV1 ve FVC değerlerinin ayrı ayrı olarak düşük olduğu ve bu vakalar sorgulandığında çocuklu yaşlardan itibaren tandır maruziyeti olan kişiler olduğunu saptadık. Bu kişilerin FEV1/ FVC değerleri normal olarak değerlendirildi. Bu durum biomass maruziyeti olan hastalarda restriktif bir paternin de olduğunu gösterdi. Çalışmamızda biomass maruziyetinin KOAH oluşturduğu gösterilmiştir. Fakat sigara ve biomass maruziyetinin KOAH oluşturma riskleri arasında anlamlı fark bulunmadı. Özbay ve ark. (10) Van'da yaptıkları araştırmada sigara içmemiş, ortalama 37.4 ±10 yıl biomass dumanına maruz kalan kadınlarda SFT'de ciddi obstrüksiyon bulguları saptamışlardır (10).

Kiraz ve ark. (11) yaptığı bir araştırmada ısınmak ve pişirmek için organik yakıtları kullanan kırsal bölgedeki kadınlar ile bunların kullanılmadığı kentte yaşayan kadınlar KOAH ve kronik bronşit sıklığı yönünden karşılaştırılmıştır. Kentteki kadınlarda sigara içme oranı daha fazla olmakla birlikte biomass dumanına maruz kalan kırsal kesimdeki kadınlarda kronik bronşit ve KOAH'ın daha fazla geliştiği saptanmıştır (11). Gingter ve ark. (12) KOAH taramasını 3157 kişide yaptılar. Katılımcıların 538'i sigara içicisi olup %6.9'unda KOAH saptandı. Bu çalışmada

katılımcıların %50'si semptomatikti. Bizim çalışmamızda tüm katılımcılar asemptomatikti. Bednarek ve ark.'nın (13) yaptığı çalışmada en az 10 paket/yıl sigara içen 40 yaş üzerindeki kişilere SFT yapıldı. Çalışmaya alınan 3340 kişinin %46.6'sında KOAH saptandı (13). Bu kişilerin %17'si daha önce KOAH tanısı almıştı. Bizim çalışmamızda KOAH tanısı olanlar çalışma dışı bırakıldı. Vandevor ve ark. (14) 3157 kişinin %6.9'unda KOAH saptadı. Bu çalışmada bizim oranlarımıza yakın sonuçlar bulundu. Liu ve ark.'nın (15) yaptığı 3449 kişilik çalışmada ortalama yaş 56.8 yıl idi. Çalışmada KOAH prevalansı sadece tandır dumanı maruziyeti olanlarda %9.4; sadece sigara içenlerde %12 olarak bulundu. Bu sonuçlarla sigara kullanımının biomass maruziyetinden daha fazla KOAH oluşturduğu sonucunu bulmuşlardır. Biz ise çalışmamızda bu iki etkenin eşit derecede KOAH oluşturduğu sonucunu bulduk. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında tedavinin temelini hastalığa neden olan risk faktörleri konusunda hastanın bilgilendirilmesi, eğitimi, risk faktörlerinden sakınmanın sağlanması oluşturur (16).

Risk of Development of Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Smokers and in People with Exposure to Biomass Pollution

Abstract

Aim: To investigate the risk of development of chronic obstructive pulmonary disease in smokers and in people with exposure to biomass.

Material and Method: A total of 288 volunteers with no complaint related to the lungs, were included to the study. Smoking status and exposure of biomass pollution were recorded. All participants were screened with spirometry. Respiratory function tests were performed and FEV1, FVC, and FEV1/FVC values were recorded.

Results: 265 (92%) of the participants were male and 23 (8%) were female. The mean age was 44 ±12. Biomass exposure was 109 (37.8%). The number of smokers was 179 (62.2%). The cigarettes smoked by smokers was calculated as 34.8 per year. The mean FEV1 and FEV1/ FVC were % 91±2 and % 83±7, respectively. The number of FEV1/FVC lower than 70% was six (2.1%). FEV1 lower than 80% was 25 (8.7%). A negative correlation was detected between the cigarette usage and FEV1 % and FEV1/ FVC (p1<0.05, p2<0.05). A negative correlation was detected between the exposure of biomass and FEV1 % and FEV1/FVC (p<0.05, p<0.05). A negative correlation was detected between FEV1/FVC and age (p<0.05). No statistically significant difference was detected between the group of smokers and the group

that exposed to biomass by means of FEV1 % and FEV1/FVC.

Conclusion: Our study showed that the majority of participants involved in this survey were smokers and nearly half of them had exposure to biomass and were carrying risk in older ages by means of chronic obstructive pulmonary disease.

Key words: *Respiratory function tests, pulmonary disease, chronic obstructive, smoking, biomass*

Kaynaklar

1. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, World Health Organisation, National Heart, Lung and Blood Institute; 2004:1.
2. KOAH Çalışma Grubu. Toraks Derneği Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı Tanı ve Tedavi Rehberi, Toraks Dergisi 2000; 1(Ek 2).
3. Mannino DM. Chronic obstructive pulmonary disease: definition and epidemiology. Respir Care 2003; 48(12):1185-1191.
4. Weiss ST, DeMeo DL, Postma DS. COPD: problems in diagnosis and measurement. Eur Respir J Suppl 2003; 41:4-12.
5. Erdiç M. Küçük hava yolu hastalığının tanısında akciğer fonksiyon testlerinin yeri. Solunum 2000; 2(4):148-156.
6. Varkey AB. Chronic obstructive pulmonary disease in women: exploring gender differences. Curr Opin Pulm Med 2004; 10(2): 98-103.
7. Jaén Díaz JI, de Castro Mesa C, Gontán García-Salamanca MJ, López de Castro F. [Prevalence of chronic obstructive pulmonary disease and risk factors in smokers and ex-smokers]. [Article in Spanish] Arch Bronconeumol 2003; 39(12): 554-558.
8. Calverley PM, Walker P. Chronic obstructive pulmonary disease. Lancet 2003; 362(9389):1053-1061.
9. Golshan M, Faghihi M, Marandi MM. Indoor women jobs and pulmonary risks in rural areas of Isfahan, Iran, 2000. Respir Med 2002; 96(6):382-388.
10. Ozbay B, Uzun K, Arslan H, Zehir I. Functional and radiological impairment in women highly exposed to indoor biomass fuels. Respirology 2001; 6(3):255-258.
11. Kiraz K, Kart L, Demir R, Oymak S, Gulmez I, Unalacak M, et al. Chronic pulmonary disease in rural women exposed to biomass fumes. Clin Invest Med 2003; 26(5):243-248.
12. Gingter C, Wilm S, Abholz HH. Is COPD a rare disease? Prevalence and identification rates in smokers aged 40 years and over within general practice in Germany. Fam Pract 2009; 26(1):3-9.
13. Bednarek M, Pływaczewski R, Górecka D, Puścińska E, Nowiński A, Zieliński J. [Early detection of COPD in smokers from Warsaw using spirometric screening]. [Article in Polish] Pneumonol Alergol Pol 2002; 70(3-4):139-147.
14. Vandevoorde J, Verbanck S, Gijssels L, Schuermans D, Devroey D, De Backer J et. Early detection of COPD: a case finding study in general practice. Respir Med 2007; 101(3):525-530.
15. Liu SM, Wang XP, Wang DL, Zhou YM, Lü JC, Zheng JP, et al. [Epidemiologic analysis of COPD in Guangdong province]. [Article in Chinese] Zhonghua Yi Xue Za Zhi 2005; 85(11):747-752.
16. Arıkan S. Diagnosis and Treatment of Early Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). Türkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics 2011; 2(4):55-58.

Klinik Çalışma

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Mekonyum Aspirasyon Sendromlu Yenidoğanların Değerlendirilmesi

Velat Şen^{*}, Müsemma Karabel^{*}, Ünal Uluca^{*}, Elif Ağaçayak^{**}, İlhan Tan^{*}, Duran Karabel^{*}, Fesih Aktar^{*}, İlyas Yolbaş^{*}

Özet

Amaç: Mekonyum aspirasyon sendromu (MAS) term infantlarda solunum sıkıntısı nedenlerinden olup değişken morbidite ve mortalite ile seyredebilmektedir. Bu çalışmanın amacı MAS tanısı konan yenidoğanlarda demografik verileri, muhtemel risk faktörlerini ayrıca morbidite ve mortalite ile ilgili durumları değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmamızda Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde (YYBÜ) Ocak 2011- Eylül 2013 tarihleri arasında MAS tanısı alan 106 yenidoğan retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: MAS YYBÜ yatışlarının %1.05'inden sorumlu bulundu. Olgularımızın 51'i (%48.1) erkek, 55'i (%51.9) kız, 63'ü (%59.4) term, 25'i (%23.6) post-term idi. Gestasyon haftaları 38.6 ± 2.4 (34-43) hafta, doğum ağırlıkları 3136 ± 655 (1700-4300) gr bulundu. Ortalama yatış süreleri 8.7 ± 4.4 (3-27) gündü. 54 (% 50.9) olgunun 1. dakika Apgar skoru ≤ 3 ve 10 (%9.43) olgunun 5. dakika Apgar skoru ≤ 3 idi. Mortalite oranı %21.7 idi.

Sonuç: 1. dakika Apgar skoru ≤ 3 olması MAS'lı olgularda artmış morbidite ve mortalite ile ilişkili olarak bulundu. MAS ile ilişkili risk faktörlerinin tanımlanması hastalığın teşhisinde ve erken tedavi stratejilerinin geliştirilmesinde önemlidir. Post-term gebeliklerden korunmakla ve fetal distres durumunda sezeryan doğumların uygun zamanda yapılması ile morbidite ve mortalite oranlarının iyileştirilmesinin mümkün olacağı düşünüldü.

Anahtar kelimeler: Mekonyum aspirasyon sendromu, yenidoğan, risk faktörleri, mortalite

Mekonyum aspirasyon sendromu (MAS), mekonyum ile boyalı amniyotik sıvı (MBAS) ile doğan bebeklerde yaşamı tehdit edici bir solunum sistemi hastalığı olup daha çok miadında ve postmatüre bebeklerde görülür. Mekonyum ile boyalı amniyotik sıvı yenidoğanların %8-15'inde görülmektedir (1,2). Bununla birlikte bu şekilde doğan yenidoğanların çoğu etkili bir solunumsal adaptif yanıt gösterirlerken %5'inde ise aspirasyonun ve persistan hipoksinin belirtileri olarak etkili solunum hareketlerinin başlamadığı

solunum sıkıntısı bulguları gözlenmektedir (3). MAS tanısı koyabilmek için mekonyum ile boyalı amniyotik sıvı (MBAS) ile doğan bebeklerde solunum sıkıntısına yol açacak herhangi bir neden bulunmamalı ve radyolojik olarak akciğerlerde değişiklikler olmalıdır (4). Fetal hipoksi ve hemodinamik bozukluklar intrauterin dönemde mekonyum deşarjına yol açarak MBAS'nın aspirasyonuna ve fetusun pulmoner arterlerinin mediya tabakasında değişikliklere yol açmaktadır (5,6). MAS hafif bir solunum sıkıntısından ciddi bir akciğer hastalığı ve persistan pulmoner hipertansiyona kadar değişen oldukça geniş bir klinik spektrum gösterebilir (7,8).

Son yıllarda MAS sıklığı giderek azalmakta olup bu sonuç sıklıkla obstetrik tekniklerin ilerlemesi, postterm gebeliklerin azalması ve fetal distres durumlarında sezeryan doğumların zamanında yapılması ile ilişkilendirilmiştir (9). Bununla birlikte MAS yenidoğan döneminde halen önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. 1970' lerde yaklaşık %50 olan mortalite oranları (10,11), günümüzde %5 ile %37 arasında değişmektedir (12,13). Bu nedenle hem kadın

^{*}Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye

^{**}Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Velat ŞEN

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları AD, Diyarbakır, Türkiye

Tel: 0 412 248 80 01-1074

E-mail: drvelatsen@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 11.12.2013

Makalenin Kabul Tarihi: 19.02.2014

doğum ve hastalıkları uzmanları hem de yenidoğan uzmanları açısından önemini korumaktadır (14).

Yapılan çalışmalarda MAS için çeşitli risk faktörleri tanımlanmış olup bunlar; annede hipertansiyon, eklampsi, postterm gebelik (15), düşük kord pH'ı (16), fetal kalp hızı değişkenliği ve düşük Apgar skoru (17) şeklinde sıralanabilir.

MAS, patogenezi günümüzde daha iyi anlaşılmasına ve tedavideki gelişmelere rağmen hala tedavisi güç bir hastalıktır. Tedavi temel olarak hava yollarının mekonyumdan temizlenmesi, surfaktan uygulanması ve destek tedavisi olmakla birlikte birçok ilave tedaviler de denenmeye devam etmektedir.

Bu çalışmanın amacı MAS saptanan olgularda risk faktörlerini belirlemek, bu yenidoğanlarda kullanılan tedavi stratejilerini (oksijen desteği, antibiyotik kullanımı, surfaktan kullanımı, non invaziv ve invaziv ventilasyon) analiz etmek ve MAS ile ilişkili komplikasyonları ve mortaliteyi saptamaktır.

Gereç ve Yöntem

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde 1 Ocak 2011- 31 Eylül 2013 tarihleri arasında MAS tanısı alan 106 yenidoğanın dosyası yerel etik kurul onayı alınarak retrospektif olarak incelendi. Şiddetli konjenital malformasyonlar, kromozomal bozukluklar, konjenital nöromusküler hastalıklar ve metabolik hastalıklar içeren MAS'lı yenidoğanlar çalışma dışı bırakıldı. Hastaların cinsiyet, gebelik yaşı, doğum şekli, doğum ağırlığı, birinci ve beşinci dakika APGAR skorları, yatış süresi, mekonyumun varlığı, mekanik ventilasyon uygulama süresi, tedavi sırasındaki komplikasyonlar kaydedildi. Ayrıca MAS'lı yenidoğanlarda morbidite ve mortalite ile ilişkili durumlar (hipoksi, hipoksik iskemik ensefalopati, pulmoner hipertansiyon, solunumsal veya metabolik asidoz) analiz edildi.

Oda havasında oksijen saturasyonunun %94'ün altında olması hipoksi, PaCO₂'nin > 60 mm Hg ve pH < 7.25 olması solunumsal asidoz, PaCO₂ normal iken baz açığı > 5 ve pH < 7.25 olması metabolik asidoz, pulmoner vasküler dirençte artış, %100 FiO₂ 'ye rağmen arteriyel hipokseminin devam etmesi ve sağ-sol şantın olması pulmoner hipertansiyon, perinatal asfiksiyi izleyen nörogelişimsel bozukluklar ise hipoksik iskemik ensefalopati olarak kabul edildi.

MAS tanısı mekonyum ile boyalı amniyotik sıvı varlığında artmış oksijen ihtiyacı ile birlikte solunum güçlüğüne neden olacak bir patoloji bulunmaması ve/veya akciğer grafisinde

radyolojik değişiklikler görülmesi sonrasında konuldu (14).

Her hasta için MBAS ince, orta ve kalın olarak gruplara ayrıldı. Amniyon sıvısı sarımsı veya hafif yeşilimsi görünümde ise 'ince', daha yeşilimsi görünümde ise 'orta', tam yeşil ve kalın görünümde ise 'kalın' olarak değerlendirildi. Gebelik haftası annenin son adet tarihine göre veya rutin antenatal ultrason sonuçlarına göre değerlendirildi.

Tüm göğüs röntgenogramları ve kullanılan tedavi yöntemleri (surfaktan, oksijen desteği, antibiyotik, invaziv ve non invaziv ventilasyon modları) analiz edildi. Hipoksik iskemik ensefalopati teşhisi modifiye Sarnat ve Sarnat skorlamasına göre yapıldı.

İstatiksel Analiz: İstatistiksel analizler için SPSS 16.0 programı kullanıldı. İstatistiksel analizde hastaların ve alt gruplarının tanımlayıcı istatistikleri yapıldı. Alt gruplar arası kategorik verilerin karşılaştırılmasında Ki-kare testi kullanıldı ve Odds oranları belirlendi. İstatistiksel farklılık için p<0.05 anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Çalışma süresince hastanemizde doğan 4135 bebeğin, 574 (%13.8) tanesinde amniyon sıvısı mekonyum ile boyalı (ince-orta-kalın) idi. MAS bu olguların %18'inde gözlemlendi ve tüm yenidoğan yoğun bakım ünitesi yatışlarının %1.05'inden sorumlu bulundu.

MAS tanısı konan toplam 106 olgunun 51'i (% 48.1) erkek, 55'i (%51.9) kız, 63'ü (%59.4) term, 25'i (%23.6) postterm bebektir. Ortalama gebelik yaşları 38.6 ± 2.4 (34-43) hafta, ortalama doğum ağırlığı 3136 ± 655 (1700-4300) gr idi. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde olguların ortalama yatış süresi 8.7 ± 4.4 (3-27) gün olarak bulundu. Ortalama mekanik ventilasyon süresi 5.6 ± 2.8 gün bulundu. Olguların demografik özellikleri Tablo 1' de gösterilmiştir.

MAS tanısı alan 106 olgunun 12'si (%11.3) doğumda asemptomatik olup solunum sıkıntısı yaşamın ilk saatlerinde gözlemlendi. Geriye kalan 94 (%88.6) olgunun 41'inde (%38.6) hafif düzeyde, 32'sinde (%30.1) orta düzeyde ve 21'inde (% 19.8) ağır düzeyde doğumda solunum sıkıntısı bulguları bulunmakta idi.

27 (%25.5) olguda akciğer grafileri normal olarak izlendi. İnterstitiyel infiltrasyon 55 (% 51.9) olguda, hiperinflasyon 14 (%13.2) olguda ve konsolidasyon 10 (%9.4) olguda gözlemlenmiş olup toplamda 79 (%74.5) olguda radyolojik anormallikler saptandı.

İnce mekonyum ile boyalı amniyotik sıvı (MBAS) 19 (%17.9) olguda gözlenirken kalın

MBAS 55 (%51.9) olguda gözlemlendi. İnce MBAS ile doğan 19 hastanın 7'sinde (%36.8) komplikasyon saptanırken, kalın MBAS ile doğan 55 hastanın 52'sinde (%94.5) komplikasyon saptandı.

Tablo 1. Olguların demografik özellikleri

	Sayı (n)	Yüzde (%)
Cinsiyet		
Erkek	51	48.1
Kız	55	51.9
Gebelik haftası		
Term	63	59.4
Post-term	25	23.6
Prezentasyon		
Baş	95	89.6
Makat	8	7.5
Diğer	3	2.8
MBAS		
İnce	19	17.9
Orta	32	30.1
Kalın	55	51.9
Doğum şekli		
C/S	55	51.9
Normal vajinal doğum (manevrasız)	39	36.8
Normal vajinal doğum (manevralı)	12	11.3
Apgar skorları		
1. dakika Apgar skoru < 7	92	86.8
5. dakika Apgar skoru < 7	44	41.5
1. dakika Apgar skoru ≤ 3	54	50.9
5. dakika Apgar skoru ≤ 3	10	9.43

C/S: Sezeryan seksiyo, MBAS: Mekonyumla boyalı amniyon sıvısı

İnce MBAS ile doğan grup ile kalın MBAS ile doğan grup karşılaştırıldığında ikinci grupta komplikasyon görülme sıklığında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı ($p < 0.001$). İnce MBAS ile doğan hastaların %17.8'i kaybedilirken, kalın MBAS ile doğan hastaların %32.7'si kaybedildi. Her iki grup karşılaştırıldığında kalın MBAS ile doğan grupta sayısal olarak daha fazla sayıda hasta kaybedilmesine rağmen istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı ($p = 0.239$).

Olguların 23'ü (%21.7) kaybedildi. Kaybedilen 23 vakanın 15'i (%57.7) postterm, 6'sı (9.4) term, 2'si (%12.5) preterm idi. Preterm grup ile term grup mortalitesi karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı ($p = 0.709$). Postterm grup mortalitesi preterm grup ve term grup mortalitesi ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu sırasıyla ($p < 0.005$), ($p < 0.001$).

Bu çalışmada sık görülen komplikasyonlar hipoksi % 53.7, pulmoner hipertansiyon %12.3, ve hipoksik iskemik ensefalopati %15.1 olguda saptandı. Komplikasyon gelişen 27 hastanın 25'inde (%92.5) Apgar skoru ≤ 3 iken, komplikasyon gelişmeyen 79 hastanın 27'sinde (%49.5) Apgar skoru ≤ 3 idi. Her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı ($p < 0.001$). MAS ile ilişkili komplikasyon ve mortalite durumları Grafik 1'de gösterilmiştir.

Olguların 86'sına (%81.3) antibiyoterapi başlandı. Tek başına oksijen tedavisi 43 (%40.5) hastaya verildi. Ventilatör desteği 63 (%59.4) olguya verildi, bu olguların 41 (%38.6) tanesine invaziv ventilasyon uygulanırken 22 tanesine (%20.7) nazal sürekli pozitif hava yolu basıncı verildi. Sürfaktan tedavisi 29 (%27.3) hastada kullanıldı.

Grafik 1. MAS ile ilişkili komplikasyon ve mortalite sayıları

Tartışma

MAS'da meydana gelen akciğer hasarının mekanizması oldukça karmaşıktır. Mekonyumun havayollarını tıkaması, ventilasyon ve gaz değişiminde aksaklıklar, sürfaktanın inaktivasyonu, kimyasal pnömoni ve pulmoner hipertansiyon gibi faktörlerin bu karmaşık mekanizma ile ilişkili olduğu düşünülmektedir (18). Term yenidoğanlarda MAS YYBÜ'ne yatan hastaların önemli bir kısmını teşkil etmektedir. Post-term yenidoğanlarda MAS görülme sıklığı özellikle yüksektir.

Yapılan bir çalışmada 41 haftayı bulan gebeliklerde doğum eyleminin indüklenmesinin MAS'ın önlenmesinde faydalı olabileceği gösterilmiştir (19). Mangarano ve ark. (20) yaptıkları bir çalışmada postterm gebeliklerden korunma ile şiddetli MAS gelişiminin önlenebileceğini bildirmiştir. Bir çalışmada postterm gebeliklerde doğum eyleminin indüklenmesinin MAS insidansını azalttığı ve rölatif risk (RR) sırasıyla 41. gestasyonel haftayı tamamlayan gebeliklerde (RR)=0.29 [0.12 to 0.68]), 42. gestasyonel haftayı tamamlayan gebeliklerde (RR)=0.66 [0.24 to 1.81]) olarak bildirilmiştir (21). Bununla birlikte son zamanlarda yapılan bir çalışmada indüklenen ve monitörize edilen postterm yenidoğanlarda neonatal morbiditede önemli farklılıklar bulunmadığı bildirilmiştir (22). Bu çalışmada postterm yenidoğanlarda mortalitenin daha fazla olduğu saptandı. Bununla birlikte bu konuda prospektif randomize çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu düşünmekteyiz.

Amniyotik mayinin orta veya kalın mekonyum ile boyanması ve Apgar skorunun 1. dakikada düşük olması MAS oluşumunu kolaylaştırmaktadır (23). Kalın mekonyum sıklıkla şiddetli MAS ile ilişkilidir (24). Çalışmamızda Apgar skorunun 1. dakikada ≤ 3 olması risk faktörü olup rölatif riski (RR)=1.74 [1.38–2.19]) olarak bulundu. Düşük Apgar skorunun şiddetli MAS ile ilişkili olduğu yaygın olarak kabul görmektedir (25). Çalışmamızda literatür ile uyumlu olarak 1. dakika Apgar skoru ≤ 3 olan 23 (%42.6) hastada mortalite ve 52 (%96.3) hastada komplikasyon (hipoksi, hipoksik iskemik ensefelopati, pulmoner hipertansiyon ve mekanik ventilatör desteği) daha sık saptandı.

Kötü antenatal koşulların MAS gelişme riskini artırdığı iyi bilinmektedir. Günümüzde perinatal asfiksini belirlemesi MAS gelişimini önlemede oldukça önemli bir nokta gibi görülmektedir (20).

Rehberlerde 40. gebelik haftasından itibaren fetal monitörizasyonun fetal distres durumunda erken obstetrik girişime olanak sağlayarak MAS'dan korunmada fayda sağladığı kanıtlanmıştır (19).

Yapılan bazı çalışmalarda erkek cinsiyet (5), oligohidroamniyos (20) ve nulliparite gibi farklı risk faktörleri de belirtilmiştir. Bu çalışmada erkek cinsiyet, oligohidroamniyos ve nulliparite artmış risk faktörü olarak saptanmadı. Bu durumun nedeni örneklem grubunun küçük olması olabilir.

MAS tanılı yenidoğanların yaklaşık olarak üçte birinde mekanik ventilatör desteği ve bazen de sürfaktan kullanımı ve ekstrakorporeal membran oksijenizasyon (ECMO) ihtiyacı olmaktadır. Bu şekilde klinik olarak şiddetli seyreden MAS'lı olgularda tedavide temel olarak ventilatör desteği ve antibiyoterapi uygulanmaktadır. Mekonyum endojen sürfaktanı inaktive ederek akciğerlerde atelektazi, kompliyansda azalma ve oksijenizasyonda bozulmaya neden olmaktadır. Çeşitli çalışmalarda sürfaktanın ilk altı saat içerisinde kullanımının pulmoner hasarı azalttığı ve oksijenizasyonu koruduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada sürfaktan tedavisi 29 (%27.3) hastaya uygulandı.

Farklı YYBÜ'lerinin deneyimlerini içeren çalışmalarda mortalite %5 ile %37 arasında bildirilmiştir (12,13). Literatürde ölümler sıklıkla solunumsal komplikasyonlar ve pulmoner hipertansiyon ile ilişkili olarak belirtilmiştir (13). Çalışmamızda mortalite oranı %21.7 olarak saptandı ve kaybedilen hastaların %34.7'sinde pulmoner hipertansiyon izlendi.

Sonuç

Amniyon mayisinde kalın mekonyum varlığı, doğumda fetal distres bulgularının olması ve Apgar skorunun 1. dakikada ≤ 3 olması MAS'lı olgularda artmış morbidite ve mortalite ile ilişkili olarak görülmektedir. Günümüzde tanı ve tedavideki gelişmelere rağmen MAS halen term ve postterm yenidoğanlarda morbidite ve mortalitenin önemli bir nedeni olarak olarak görülme devam etmektedir.

Post-term gebeliklerden kaçınma, fetal distres durumunda sezeryan doğumların zamanında yapılması, doğum odalarında resüsitasyon seçeneklerinin sağlanması ve yüksek riskli gebeliklerde perinatal monitörizasyon yapılması MAS ile ilişkili morbidite ve mortalite insidansını azaltmada önemli faktörler olarak düşünülmektedir.

The Evaluation of Newborns with Meconium Aspiration Syndrome in Neonatal Intensive Care Unit

Abstract

Aim: Meconium aspiration syndrome (MAS) is one of the common causes of respiratory distress in term infants presenting highly variable morbidity and mortality. The aim of this study was to evaluate the demographic data, possible risk factors, factors associated with morbidity and mortality in MAS newborns.

Materials and Methods: The study was conducted at Neonatal Intensive Care Unit (NICU) of Dicle University Medical School Department of Pediatrics. A total of 106 newborns diagnosed as MAS between January 2011 and September 2013 were retrospectively evaluated.

Results: MAS found to be responsible from 1.05% of NICU admissions. The study included 51 (48.1%) male and 55 (51.9%) female newborns. Of them 63 (59.4%) were term infants and 25 (23.6%) were post-term. The mean gestational age was 38.6 ± 2.4 (34-43) weeks and the mean birth weight was 3136 ± 655 (1700-4300) gram. The mean hospitalization duration was 8.7 ± 4.4 (range 3-27) days. The first minute APGAR score ≤ 3 was found in 54 (50.9%) and the fifth minute APGAR score ≤ 3 was found in 10 (9.43%) of newborns with MAS. The overall mortality was 21.7%.

Conclusion: The first minute APGAR score ≤ 3 was found to be related to increased morbidity and mortality. Determination of risk factors associated with MAS is important regarding diagnosis and implementing early treatment strategies. It was thought that morbidity and mortality rates could be ameliorated by prevention of post term gestation and performing cesarian section at appropriate time.

Key words: Meconium aspiration syndrome, newborn, risk factors, mortality

Kaynaklar

- Hermansen CK. Lorah Respiratory Distress in the Newborn. *Am Fam Physician* 2007; 76(7):987-994.
- Bhutani VK. Developing a systems approach to Prevent Meconium Aspiration Syndrome: lessons learned from Multinational studies. *J Perinatol* 2008; 28(3):30-35.
- Keenan W. Recommendations for Management of the Child Born Through Meconium-Stained Amniotic Fluid. *Pediatrics* 2004; 113(1):133-134.
- Bhatia BD, Gupta V, Dey PK. Meconium aspiration syndrome: current concepts. *Indian J Matern Child Health* 1996; 7(1):1-7.
- Wiswell TE. Handling the meconium-stained infant, *Seminars in Neonatology* 2001; 6(3):225-231.
- Whitfield JM, Charsha DS, Chiruvolu A. Prevention of meconium aspiration syndrome: an update and the Baylor experience, *Proceedings (Baylor University. Medical Center)* 2009; 22(2):128-131.
- Sriram S, Wall SN, Khoshnood B, Singht JK, Hsieh HL, Lee KS. Racial disparity in meconium stained amniotic fluid and meconium aspiration syndrome in the United States, 1989-2000. *Obstet Gynecol* 2003; 102(6):1262-1268.
- Karatekin G, Kesim M, Nuhoglu A. Risk factors for meconium aspiration syndrome. *International Journal of Gynecology Obstetrics* 1999; 65(3):295-297.
- Dargaville P, Copnell B. The Epidemiology of Meconium Aspiration Syndrome: Incidence, Risk Factors, Therapies and Outcome. *Pediatrics* 2006; 117(5):1712-1721.
- May Beligere N, Rao R. Neurodevelopmental outcome of infants with meconium aspiration syndrome: report of a study and literature review. *J Perinatol* 2008; 28(3):93-101.
- Singh BS, Clark RH, Powers RJ, Spitzer AR. Meconium Aspiration Syndrome A significant problem remains in the NICU: outcomes and treatment patterns in term neonates for intensive care Admitted During the ten-year period. *J Perinatol* 2009; 29(7):497-503.
- Carbine D, Serwint J. Meconium aspiration. *Pediatr Rev* 2008; 29(6):212-213.
- Velaphi S, Kwawegen AV. Meconium Aspiration Syndrome Requiring assisted ventilation: perspective in a setting with limited resources. *J Perinatol* 2008; 28(3):36-42.
- Fanaroff AA. Meconium aspiration syndrome: historical aspects. *J Perinatol* 2008; 28(3):3-7.
- Sedaghatian MR, Othman L, Hossain MM, Vidyasagar D. Risk of meconium-stained amniotic fluid in different ethnic groups. *Journal of Perinatology* 2000; 20(4):257-261.
- Blackwell SC, Moldenhauer J, Hassan SS, Redman ME, Refuerzo JS, Berry SM, et al. Meconium aspiration syndrome in term neonates with normal acid-base status at delivery: is it different? *Am J Obstet Gynecol* 2001; 184(7):1422-1426.
- Xu H, Mas-Calvet M, Wei SQ, Luo ZC, Fraser WD. Abnormal fetal heart rate tracing patterns in patients with thick meconium staining of the amniotic fluid: association with perinatal outcomes. *Am J Obstet Gynecol* 2009; 200(3):283.1-7.
- Kamat M, Wu SY, Yeh TF. Meconium Aspiration Syndrome—pathogenesis and current management. *Neonatology Today* 2009; 4:1-8.

19. Ross MG. Meconium aspiration syndrome- More than intrapartum meconium. *The New England Journal of Medicine* 2005; 353(9): 946-948.
20. Manganaro R, Mam`ı C, Palmara A, Paolata A and Gemelli M. Incidence of meconium aspiration syndrome interm meconium-stained babies managed at birth with selective tracheal intubation. *Journal of Perinatal Medicine* 2001; 29(6):465-468.
21. Gülmezoglu AM, Crowther CA, Middleton P. Induction of labour for improving birth outcomes for women at or beyond term. *Cochrane Database Syst Rev* 2006; 18(4):CD004945.
22. Heimstad R, Skogvoll E, Mattsson LA, Johansen OJ, Eik-Nes SH, Salvesen KA. Induction of labor or serial antenatal fetal monitoring in postterm pregnancy: a randomized controlled trial. *Obstet Gynecol* 2007; 109(3):609-617.
23. Espinheira MC, Grilo M, Rocha G, Guedes B, Guimarães H. Meconium aspiration syndrome-the experience of a tertiary center 2011; 17(2):71-76.
24. Liu WF and Harrington T. Delivery room risk factors for meconium aspiration syndrome. *American Journal of Perinatology* 2002; 19(7):367-378.
25. Tran SH, Caughey AB and Musci TJ. Meconium stained amniotic fluid is associated with puerperal infections. *American Journal of Obstetrics and Gynecology* 2003; 189(3):746-750.

Olgu Sunumu

Sezaryen Skar Endometriyozisi: Olgu Sunumu

Özgür Bilgin Yiyenoğlu*, Bermal Hasbay**

Özet

Endometriyozis, 1860 yılında Rokitansky tarafından endometriyal dokunun uterin kavite dışında sıklıkla da pelviste olmak üzere proliferasyonu olarak tanımlanmıştır. Nadiren ameliyat skarına özellikle de sezaryen skarına yerleşmesine sezaryen skar endometriyozis denmektedir. Bu olgu sunumunda daha önceden 2 sezaryen geçirmiş 40 yaşındaki hasta follikülit tanısıyla bir çok kez tedavi edilmeye çalışılmış. Kliniğimize karın duvarında sezaryen skarı üzerinde kitle şikayeti ile başvurmuş. Sezaryen skar endometriyozis tanısı konmuştur. Sezaryen skar endometriyozis, karın cildi özellikle de sezaryen skarında lokalize kitlelerde ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır.

Anahtar kelimeler: Endometriyozis, sezaryen, skar

Endometriyozis, endometriyal dokunun uterin kavitenin dışında yerleşmesine verilen isimdir. Daha sıklıkla overler (%44), Douglas boşluğu ve vezikouterin aralık (%34) ve pelvik periton (%22) uterin laparotomi ve epizyotomi skarları, appendiks, plevral ve perikardiyal boşluklar ve servikste görülmekte olup nadiren de karın cildinde eski sezaryen skarı üzerinde görülebilir (1).

Olgu Sunumu

Yaklaşık 7 yıl önce sezaryen ameliyatı olan hastanın yaklaşık 1 yıldır karın cildinde sezaryen skarının köşesinde oluşmuş yaklaşık 2 cm çapında kahverengi renkli zaman zaman şişen ağrılı lezyonu olup, pilonidal sinüs (kıl dönmesi) tanısı konup zaman zaman antibiyotik tedavisi verilmiş fakat hasta tedaviden fayda görmemiştir (Resim 1). Anamnez derinleştirildiğinde lezyonda adetlerle eş zamanlı ağrı olduğu, büyüdüğü ve renginin koyulaştığı anlaşıldıktan sonra yapılan yüzeysel ultrason incelenmesinde yaklaşık 1 cm'lik lezyon saptandı (Resim 2).

Resim 1. Sezaryen skarı üzerindeki lezyon.

Resim 2. Lezyonun ultrason görüntüsü.

*Kadirli Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Kadirli, Osmaniye

**Kadirli Devlet Hastanesi Patoloji Kliniği, Kadirli, Osmaniye

Yazışma Adresi: Dr. Özgür Bilgin Yiyenoğlu
Kadirli Devlet Hastanesi Kadın Doğum Kliniği,
Şehit Orhan Gök Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı
Kadirli / Osmaniye
Tel: 05324103288

E-mail: ozgurguzelsu@gmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 24.09.2012

Makalenin Kabul Tarihi: 26.06.2013

Ön tanı olarak ameliyat skarında gelişen endometriyozis düşünülen hastaya total eksizyonel biyopsi ve primer onarım yapıldı (Resim 3). Patolojik incelemede tanı doğrulandı. Takiplerde hastanın şikayetlerinin kaybolduğu gözlemlendi.

Resim 3. Total eksize edilen lezyon.

Tartışma

Endometriyozis, üreme çağındaki kadınların %2-4'ünde, herhangi bir nedenle jinekolojik ameliyat geçiren kadınların ise %10-15'inde görülmektedir (2). Dismenore, pelvik ağrı, infertilite ve disparoni en sık görülen semptomlardır (3). Endometriyozisin oluşumu ile ilgili olarak adet sırasında kanın tuba uterinalardan karın boşluğuna dökülmesi, lenfatik ve hematojen dolaşım ile hücrelerin farklı doku ve organlara yerleşmesi ve proliferasyonu, çölemik metaplazi ve genetik yatkınlık gibi çok sayıda teori olmasına rağmen, skar endometriyozisinin ameliyat sırasında endometriyal hücrelerin iatrojenik oto-transplantasyonu ile oluştuğu kabul edilmektedir (4). Endometriyal dokular östrojen etkisiyle gelişirler. Bu yüzden medikal tedavide hipotalamik-pitüiter-overyan aksın durdurulması yoluyla, over kaynaklı östrojen uyarısının baskılanması hedeflenir (5). Medikal tedavide oral kontraseptifler, GnRH Agonistleri, progestinler, danazol, progesteron antagonistleri, aromatoz inhibitörleri kullanılabilir. Fakat bu tedaviler küratif olmadıkları gibi çoğunun osteoporoz, vazomotor semptomlar, kanama düzensizlikleri gibi postmenopozal belirtileri vardır ve tedavi bırakıldıktan sonra nüksler sıklıkla gözlenir.

Diğer bir tedavi cerrahi tedavidir, kapsamlı ve konservatif olmak üzere iki tipi vardır.

Kapsamlı cerrahi tedavide; ileri yaşta, fertilité ve over dokusunun korunması

gerekmiyorsa total abdominal histerektomi-bilateral salpingoofektomi yapılır ve endometriyal odaklar çıkarılır (6). Konservatif cerrahi tedavide ise amaç normal anatominin oluşturulması için gözle görülen lezyonların çıkarılması veya elektrokoagülasyon ile tahrip edilmesidir (7). Sezaryen skar endometriyoziste, endometriyal dokunun cilt ve ciltaltı dokuya kullanılan gazlı bez, eldiven ve cerrahi aletlerle inoküle olduğu düşünülmektedir ve buna yönelik önlemler alınabilir. Oluşan lezyonlar ise çevresindeki sağlam dokuyla (en az 1cm) beraber total olarak çıkarılmalıdır.

Sonuç olarak, karın duvarında, özellikle de ameliyat skarı üzerinde gelişen kitlelerde endometriyozis akılda tutulmalıdır. Anamnez derinleştirilerek semptomların menstrüel siklusla ilişkisi sorgulanmalı ve ultrason, manyetik rezonans gibi görüntüleme yöntemlerinden faydalanılmalıdır.

Ceasarian Scar Endometriosis; A Case Report

Abstract

Endometriosis was first described by Rokitsansky in 1860 and was defined as the presence and proliferation of the endometrium outside the uterine cavity, commonest site being the pelvis. Rarely it can settle on surgical scars, especially cesarian section scars which is named cesarian section scar endometriosis. This case describes a patient; 40 years old, who had two cesarian section operations in her history, had taken folliculitis treatment in many times. She admitted to our clinic with complaint of abdominal mass localised on ceasarian section site. Ceasarian scar endometriosis should be kept in mind in the differential diagnosis of abdominal masses especially localised on ceasarian section site.

Key words: Endometriosis, ceasarian, scar

Kaynaklar

1. Hesla JS, Rock JA. Endometriosis. In Rock JA, Jones HW III, eds. TeLinde's Operative Gynecology, 9th Ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2003: 595-638.
2. Tarım E, Bağış T, Tarım A ve ark. İnguinal endometriyozis: bir olgu sunumu. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2002; (12):184-118.
3. Blanco RG, Parithivel VS, Shah AK, Gumbs MA, Schein M, Gerst PH. Abdominal wall endometriomas. Am J Surg 2003; 185(6):596-598.
4. Atak T, Bozkurt S, Yener O, Coşkun H. Endometriyozise bağlı karın duvarı kitleleri. Bakırköy Tıp Dergisi 2011; (7):122-124.

5. Moghissi KS. Medical treatment of endometriosis. Clin Obstet Gynecol 1999; 42(2):620.
6. Namnoum AB, Hickman TN, Goodman SB, et al. Incidence of symptom recurrence after hystrectomy for endometriosis. Fertil Steril 1995; 64(5):898-902.
7. Olive DL, Pritts EA. Treatment of endometriosis. N Engl J Med 2001; 345(4):266-275.

Olgu Sunumu

İntravezikal BCG Tedavisi Sonrası Görülen ve Tümör ile Karışabilen Nadir Bir Komplikasyon: Granülomatöz Orşit

Serhan Çimen*, Ramazan Altıntaş*, Cemal Taşdemir*, Adile Ferda Dağlı**

Özet

İntravezikal *Bacillus Calmette-Gue'rin* (BCG) uygulaması karsinoma in situ ve yüzeysel mesane tümörü tedavisinde kullanılmaktadır. Etki mekanizması belirsiz olmakla beraber çeşitli lokal immun yanıtları tetiklediği ve antitümör aktivitesi göstererek tümör progresyonunu geciktirdiği, sistektomi ihtiyacını azalttığı ve genel sağkalımı arttırdığı bilinmektedir. Genel olarak iyi tolere edilmekle birlikte nadir yan etkilere sahiptir. İntravezikal BCG tedavisinin nadir bir komplikasyonu olan granülomatöz orşit olgusu sunuldu.

Anahtar kelimeler: *Bacillus Calmette-Gue'rin* (BCG), skrotal tümör, granülomatöz orşit

İntravezikal *Bacillus Calmette-Gue'rin* (BCG) tedavisi karsinoma in situ, yüksek gradeli Ta ve T1 mesane kanserlerinde primer tedavi seçeneğidir (1). Bu intravezikal uygulamanın tümör progresyonunu geciktirdiği, sonraki olası sistektomi ihtiyacını azalttığı ve genel sağkalımı arttırdığı gösterilmiştir (2, 3, 4). Etki mekanizması belirsiz olmakla beraber çeşitli lokal immun yanıtları tetiklediği ve antitümör aktivitesi gösterdiği, ve tedavi sonrasında da idrarda interlökin (IL) -1, IL-2, IL-6, IL-8, IL-12, interferon-gama ile tümör nekroz faktör-alfa gibi sitokinleri arttırdığı bildirilmiştir (5).

Genel olarak, intravezikal BCG tedavisi iyi tolere edilmekle birlikte hastaların %5'inde komplikasyona sebep olduğu bilinmektedir (6). Tedavi sırasında ortaya çıkan dizüri, sık idrara çıkma ve hematüri gibi irritatif şikayetlerin yanı sıra, ateş ve mide bulantısı gibi sistemik yan etkiler de görülebilir. Sepsis, üreteral obstrüksiyon, granülomatöz hepatit, pnömoni veya prostatit de nadir yan etkiler arasındadır (7). Skrotal yan etkiler oldukça nadir olup tedavinin

ilerleyen dönemlerinde ve genellikle granülomatöz orşit (tüberküloz orşiti) olarak karşımıza çıkmaktadır. Tümör ile sıkça karışabilen bu vakalarda abse gelişebilmekte ve böylece orşiektomi zorunlu hale gelmektedir (8).

Olgu Sunumu

Daha önce ürolojik öyküsü olmayan 78 yaşındaki erkek hastaya hematüri sebebi ile başvurduğu klinikte yapılan değerlendirmede mesane tümörü tespit edilmesi üzerine transüretal rezeksiyon yapılmış. Patoloji raporunda rezeksiyon materyalinin yüksek dereceli, lamina propria invazyonu olan fakat kas tabakası invazyonu olmayan invaziv ürotelyal karsinom olduğu bildirilmiştir. Hastanın yapılan radyolojik değerlendirmesinde metastaz tespit edilmemesi üzerine, intravezikal BCG tedavisi verilmesi kararlaştırılmış. İki doz intravezikal BCG uygulaması sonucu hastada sol skrotal şişlik ve ağrı oluşmuş. Enfeksiyöz orşit olduğu düşünüldükçe klasik antibiyoterapi verilmiş fakat şikayetleri geçmemesi üzerine hasta kliniğimize sevk edilmiş. Kliniğimizde yapılan değerlendirmesinde sol testisin sert ve dokunmakla hassas olduğu ve laboratuvar incelemesinde tümör olasılığı da düşünüldükçe bakılan tümör markerlerinin laktat dehidrogenaz yüksekliği dışında normal sınırlarda olduğu tespit edildi. Bakılan tam kan sayımı ve biyokimya parametreleri normal saptandı. Yapılan skrotal ultrasonografide, sol testisi büyük ölçüde dolduran, 5x3 cm boyutta minimal vaskülaritesiz izlenen hipoekoik heterojen solid kitle lezyonu

*İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Malatya

**İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Malatya

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Ramazan Altıntaş
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı,
Malatya/TÜRKİYE
Tel: 04223410660-5804
E-mail: ramazan.altintas@inonu.edu.tr
Makalenin Geliş Tarihi: 23.01.2013
Makalenin Kabul Tarihi: 12.02.2013

olduğu ve testis caudalinden santrale doğru uzanım gösteren 3x2.5 cm boyutta lobüle konturlu santralinde kistik nekrotik alanlar izlenen hipoekoik solid lezyon görüldü. Mevcut klinik, radyolojik ve laboratuvar bulguları göz önünde bulundurularak sol inguinal orşiektomi yapıldı. Orşiektomi materyalinin histopatolojik incelenmesi sonucu granümatöz iltihap ve süpüratif nekroz içerdiği tespit edildi ve histokimyasal çalışmada EZN ile mikroorganizma lehine bulgu mevcut olmadığı görüldü (Şekil 1, Şekil 2). Hastaya INH ve Rifampisin kombinasyonundan oluşan ikili anti tüberküloz tedavinin 6 ay süreyle verilmesine karar verildi.

Şekil 1. Sağda rete testis (R) yanında çok sayıda granülom (G) yapısının görüldüğü testis dokusu (H&E, X40).

Şekil 2. Granülomların yakından görünümü (H&E, X200).

Tartışma

Granümatöz orşit, intravezikal BCG tedavisinin çoğunlukla geç dönemlerinde ortaya çıkabilen nadir bir komplikasyondur. Mesanenin

karsinoma in situ ve yüzeysel kanserlerinin tedavisinde uygulanan intravezikal BCG tedavisi sonrası tüberküloz orşit gelişmesi insidansı %0,4 oranında bildirilmiştir (5, 6, 9). Belirtiler skrotumda ağrı ve şişlik, bazen lökositozun da eşlik ettiği ateş şeklinde karşımıza çıkmaktadır (7). Tedavisinde, 3-6 ay boyunca günde 300 mg rifampisin ve 600 mg INH beraber kullanılır, ancak öncesinde bakteriyel enfeksiyon dışlanmalıdır. Bazı vakalarda orşiektomi gerektiren abse gelişimi gözlenebilir, ancak nadirdir (6).

Skrotal ultrasonografi tanının konulmasında önemli bir radyolojik değerlendirme aracı olup, orşit ve tümöral oluşumun ayırımında kullanılabilir (10, 11). Testiste sertlik ve şişliğe neden olduğu için testis kanseri ile karışabilen granümatöz orşitin tanısı genellikle orşiektomi sonrası konulmaktadır (12). Ağrı testis kanseri olgularıyla beraber %20 oranında görülebildiğinden dolayı ayırıcı tanıda daha az öneme sahiptir (13). Orşiektomi ve antitüberküloz ilaçların kullanımını öncelikli tedavi olarak kabul edilmektedir (11, 12).

Mesanenin ürotelyal karsinomu tedavisinde kullanılan intravezikal BCG immünoterapisini takiben gelişen granümatöz orşitte bu lezyonlar klinik ve radyolojik olarak testiküler neoplazmdan ayırtedilememektedir ve kesin tanı sadece histolojik inceleme sonrası konulabilmektedir (14). Bilhassa, olguda sunulduğu gibi, intravezikal BCG tedavinin başlangıç döneminde rastlanan skrotal şişliklerde, çok nadir görülse de granümatöz orşit ayırıcı tanıda mutlaka düşünülmelidir. Bu hastalarda gerek teşhis gerekse tedavi amacıyla orşiektomi uygulanmaktadır.

A Rare Complication of Intravesical BCG Instillation Which Can Be Confused with Tumour: Granulomatous Orchitis

Abstract

Intravesical Bacillus Calmette-Gue'rin instillations have been used in treatment of carcinoma in situ and superficial tumor of bladder. Although the mechanism of effect of BCG is unclear, that is known to delay tumor progression, to decrease the need for cystectomy and to increase overall survival via stimulating various local immune responses and having antitumor activity. While it is generally well tolerated, it has rare side effects. In this report, which is a rare complication of intravesical BCG treatment, we presented the case of granulomatous orchitis.

Key words: *Bacillus Calmette-Gue'rin (BCG), scrotal tumour, granulomatous orchitis*

Kaynaklar

1. Sylvester RJ, van der MEIJDEN AP, Lamm DL. Intravesical bacillus Calmette-Guerin reduces the risk of progression in patients with superficial bladder cancer: a meta-analysis of the published results of randomized clinical trials. *J Urol* 2002; 168(5):1964-1970.
2. Herr HW, Schwalb DM, Zhang ZF, Sogani PC, Fair WR, Whitmore WF Jr, et al. Intravesical bacillus Calmette-Guérin therapy prevents tumor progression and death from superficial bladder cancer: ten-year follow-up of a prospective randomized trial. *J Clin Oncol* 1995; 13(6):1404-1408.
3. Cookson MS, Herr HW, Zhang ZF, Soloway S, Sogani PC, Fair WR. The treated natural history of high risk superficial bladder cancer: 15-year outcome. *J Urol* 1997; 158(1):62-67.
4. Herr HW, Badalament RA, Amato DA, Laudone VP, Fair WR, Whitmore WF Jr. Superficial bladder cancer treated with bacillus Calmette-Guerin: a multivariate analysis of factors affecting tumor progression. *J Urol* 1989; 141(1):22-29.
5. Prescott S, Jackson AM, Hawkyard SJ, Alexandroff AB, James K. Mechanisms of action of intravesical bacille Calmette-Guérin: local immune mechanisms. *Clin Infect Dis* 2000; 31:91-93.
6. Lamm DL, Stogdill VD, Stogdill BJ, Crispin RG. Complications of bacillus Calmette-Guerin immunotherapy in 1,278 patients with bladder cancer. *J Urol* 1986; 135(2):272-274.
7. Koya MP, Simon MA, Soloway MS. Complications of intravesical therapy for urothelial cancer of the bladder. *J Urol* 2006; 175(6):2004-2010.
8. Yusuke H, Yoshinori H, Kenichi M, Akio H. Granulomatous balanoposthitis after intravesical Bacillus-Calmette-Guerin instillation therapy. *Int J Urol* 2006; 13(10):1361-1363.
9. Falkensammer C, Gozzi C, Hager M, Maier H, Bartsch G, Hörtl L, Rehder P. Late occurrence of bilateral tuberculous-like epididymo-orchitis after intravesical bacille Calmette-Guérin therapy for superficial bladder carcinoma. *Urology* 2005; 65(1):175.
10. Chung JJ, Kim MJ, Lee T, Yoo HS, Lee JT. Sonographic findings in tuberculous epididymitis and epididymo-orchitis. *J Clin Ultrasound* 1997; 25(7):390-394.
11. Kim SH, Pollack HM, Cho KS, Pollack MS, Han MC. Tuberculous epididymitis and epididymo-orchitis: sonographic findings. *J Urol* 1993; 150(1):81-84.
12. Salvador R, Vilana R, Bargalló X, Araque X, Nicolau C. Tuberculous epididymo-orchitis after intravesical BCG therapy for superficial bladder carcinoma: sonographic findings. *J Ultrasound Med* 2007; 26(5):671-674.
13. La Vecchia C, Bosetti C, Lucchini F, Bertuccio P, Negri E, Boyle P, et al. Cancer mortality in Europe, 2000-2004, and an overview of trends since 1975. *Ann Oncol* 2010; 21(6):1323-1360.
14. Burak O, Kaan B, Ayşegül AS, Yaşar I, Ayşegül AB, Fikret Ş ve ark. İntravezikal BCG Tedavisi ile İlişkili Orşiektomi Gerektiren Granülatöz Epididimorşit. *Türkiye Klinikleri J Urology* 2011; 2(2): 62-67.

Olgu Sunumu

Bifurkasyon Düzeyinde Sakküler Tip Portal Ven Anevrizması ve Buna Bağlı Karaciğer Sağ Lobta Geçici Hepatik Kontrastlanma Farkı: Ultrason ve Magnetik Rezonans Görüntüleme Bulguları

Özkan Özen^{*}, Firdevs Topal^{**}, Fatih Esad Topal^{***}, Hediye Pınar Günbey^{*}

Özet

Portal ven anevrizması nadir görülen vasküler bir anomalidir. Konjenital ya da akkiz nedenlerle açığa çıkabilirler. Son yıllarda ultrasonografi (US) ve Doppler US gibi görüntüleme yöntemlerinin yaygın olarak kullanılması asemptomatik olguların tanı almasına neden olmuştur. Geçici hepatik kontrastlanma portal venöz akımın azalmasına bağlı olarak kompensatuar hepatik arteriyel akım artışı ile tanımlanan bir durumdur. Bu makalede karın ağrısı şikayeti ile gelen 50 yaşındaki hastada US' de tespit edilen bifurkasyon düzeyindeki portal ven anevrizmasını ve daha önce literatürde rastlamadığımız buna bağlı gelişen geçici hepatik kontrastlanma farkını US ve Magnetik Rezonans Görüntüleme (MRG) bulguları eşliğinde sunmayı amaçladık.

Anahtar kelimeler: Portal ven, sakküler anevrizma, manyetik rezonans görüntüleme, karaciğer

Portal ven anevrizmaları venöz anevrizmalar içinde çok nadir olup tüm venöz anevrizmaların içinde %3' lük bir oranı vardır. Ekstrahepatik portal venöz sistemde 20 mm üzerindeki genişlemeler anevrizma olarak kabul edilmektedir, intrahepatik anevrizma için ise belirli bir üst limit bulunmamaktadır. Son yıllardaki portal ven anevrizması teşhislerinin sıklanması muhtemelen kesitsel inceleme yöntemlerinin kullanımının yaygınlaşmasıdır (1). Portal venöz sistem, Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG), bilgisayarlı tomografi (BT) veya doppler ultrasonografi (Doppler US) yöntemleri ile incelenebilmektedir. Portal ven

anevrizmaların etyolojileri hakkında kesin bir bilgi mevcut değildir. Portal ven anevrizmaları intrahepatik veya ekstrahepatik olabilir. Portal ven anevrizmaları genellikle asemptomatik olup bazen hipertansiyon veya kronik karaciğer hastalığına eşlik edebilirler. Portal ven anevrizması tanısında renki Doppler US en çok tercih edilen yöntemdir, BT ve MRG anevrizmanın konumu ve komşu organlarla ilişkisinin değerlendirilmesi açısından kullanılır (2).

Olgu Sunumu

Sağ üst kadranda ağrısı ile hastanemize başvuran 50 yaşındaki kadın hastaya yapılan gri skala US' de karaciğer hilusunda portal venle ilişkili kistik oluşum izlendi (Resim 1). Renkli Doppler US' de lezyonda portal venden kistik kavite içini parsiyel dolduran kanlanma izlenmekte olup kistik kavite içinde trombus görünümü yoktu. US' de incelenen portal vende ve karaciğerde bu lezyon dışında portal hipertansiyon bulgularıda dahil başka bir patoloji yoktu. Bunun üzerine lezyonu tam olarak göstermek ve komşu yapılarla ilişkisi olup olmadığını anlamak amacıyla hastaya intravenöz kontrastlı üst batin MRG incelemesi yapıldı. Batin MRG' de portal bifurkasyon düzeyinden süperiora doğru uzanan yaklaşık 3 cm

Bu vakanın tanısı Çankırı Devlet Hastanesinde konulmuştur. Bu vaka 33.Ulusal Radyoloji kongresinde (7-11 Kasım 2012, Antalya) poster olarak sunulmuştur.

^{*}Çankırı Devlet Hastanesi Radyoloji Bölümü, Çankırı

^{**}İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Gastroenteroloji Bölümü, İzmir

^{***}İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Bölümü, İzmir

Yazışma Adresi: Dr. Özkan Özen

Çankırı Devlet Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Kırkevler mahallesi, Çankırı/Merkez

Tel: 0 376 213 27 27-2199

E-mail: ozen@doctor.com

Makalenin Geliş Tarihi: 04.02.2013

Makalenin Kabul Tarihi: 04.07.2013

Resim 1. Gri skala US'de portal bifurkasyon düzeyinde portal venle ilişkili yaklaşık 3 cm çapta kistik lezyon izlenmektedir.

Resim 2. Kontrast sonrası erken faz T1 A imajlarda karaciğer sağ lobtaki fazla parlaklaşma ve anevrizma gözlenmektedir.

çapta geniş ağızlı sakküler anevrizma ve arteriyel faz T1 serilerde karaciğer sağ lobta sola göre fazla kontrastlanma (geçici hepatik kontrastlanma farkı) izlenmektedir (Resim 2). Post kontrast T1 dinamik serilerde anevrizma portal venle aynı oranda kontrast parlaklığına sahipti. Portal fazda her iki lobta aynı oranda kontrast parlaklığına sahipti (Resim 3). Ayrıca hastada sol sürrenalde 2 cm ebatlı adenom tesbit edildi. Hastanın tüm laboratuvar değerleri ise normal sınırlardaydı. Hastanın batın US incelemesinde ve üst batın MRG görüntülemesinde hastaneye başvuru şikayetini açıklayacak başka bir patolojiye rastlanmadı.

Resim 3. Portal fazda T1 A imajlarda sağ -sol lob kontrastlanmasının aynı seviyeye ulaştığı izlenmektedir.

Tartışma

Kazanılmış portal ven anevrizması sebepleri hakkındaki teoriler arasında portal hipertansiyon,

geçirilmiş nekrotizan pankreatit, geçirilmiş abdominal travma ve abdominal cerrahi yer almaktadır (3). Fakat portal anevrizmaların konjenital nedenlerden dolayı da ortaya çıkabileceği ileri sürülmektedir (2). Konjenital teorilerde; embriyolojik gelişim döneminde sağ vitellin venin obliterasyonundaki yetmezlik sonucu divertikül olduğu ve ardından bunun anevrizmaya dönüştüğü belirtilmektedir (4).

Bizim olgumuzda yukarıda bahsedilen kazanılmış sebeplerden hiç birisi mevcut değildi. Koç ve ark.'nın (5) yaptığı bir çalışmada portal venöz sistem anevrizmaları en sık konflüens yerleşimlidir. Bu çalışmada portal bifurkasyona yerleşim oranı ise %18,4 tür.

Portal venöz sistemde 20 mm üzerindeki dilatasyonlar anevrizma olarak kabul edilmektedir. Lokalizasyonuna göre ekstrahepatik ve intrahepatik olarak ikiye ayrılır, sakküler yada fuziform şekilde olabilir (4). Portal ven anevrizması ile ilgili literatürlerde bifurkasyon anevrizmaları ekstrahepatik olarak kabul edilmektedir (5,6).

Bizim vakamızda anevrizma portal bifurkasyon kaynaklı olup anevrizma, geniş ağızlı sakküler tarzda ve süperiora doğru uzanmaktaydı. Kwok ve ark.'nın (7) portal ven bifurkasyon anatomisi ile ilgili 70 kadavrada yaptıkları bir çalışmada, portal bifurkasyonu 33 kadavrada ekstrahepatik, 37 kadavrada ise intrahepatik olarak bulmuşlardır. Bizim radyolojik olarak bifurkasyonun ekstrahepatik ya da intrahepatik olduğunu anlamamız mümkün değildir. Bu nedenle bu anevrizmaya kesin olarak intra ya da extrahepatik yerleşimli diyememekteyiz.

Portal anevrizmalar genellikle asemptomatiktir. Karşılaşılan başlıca komplikasyonları arasında

anevrizmanın komşu yapılara basısı, portal hipertansiyon, rüptür, trombus bildirilmektedir (5).

Karaciğerin kanlamasını %70 portal ven %30 ise hepatic arter sağlamaktadır. Geçici hepatic kontrastlanma farkı nedenleri arasında portal ven obstruksiyonu, hepatic tümör, siroz, travma, hepatic ven obstruksiyonu, hipervasüler tümöre bağlı steal sendromu, enflamatuvar hastalıklar, karaciğer parankimine bası, pankreatit, arteriovenöz şantlar sayılabilir. Geçici hepatic kontrastlanma farkı oluşum mekanizması portal venöz akımın azalmasına bağlı olarak kompensatuvar hepatic arteriyel akım artışıdır (8).

Olgumuzda anevrizma kesesi muhtemel sağ portal vene giden kan volümünü azalmakta olup buna sekonder sağ lobta hepatic arteriyel kanlanma artışına bağlı geçici hepatic kontrastlanma farkı oluşturmaktaydı. Bizim yaptığımız literatür taramasında portal ven anevrizmasına bağlı geçici hepatic kontrastlanma farkının bildirildiği bir olguya rastlamadık.

Sonuç olarak karaciğerdeki kistik görümlü lezyonların ayırıcı tanısında portal ven anevrizmaları da yer almaktadır. Ayrıca bizim yaptığımız literatür taramasına göre vakamız portal ven anevrizmasına bağlı geçici hepatic kontrastlanma farkını bildiren ilk olgudur.

Saccular Portal Vein Aneurysm at the Bifurcation Level Causing Transient Hepatic Attenuation Differences in the Right Lobe: Ultrasonography and Magnetic Resonance Imaging Findings

Abstract

Portal venous aneurysm (PVA) is a rare vascular anomaly. It can be congenital or acquired. In recent years, widespread use of imaging methods, such as ultrasonography (US) and Doppler US, has enabled the diagnosis of asymptomatic cases. Transient hepatic contrast is a condition defined by the increase in compensatory hepatic arterial flow that

occurs due to a decrease in the portal venous flow. The present study aimed to present the portal venous aneurysm at the bifurcation level detected in the US (which was observed in a 50-year old patient who was admitted with abdominal pain) and the subsequent transient hepatic contrast difference (a condition that was previously unknown in the literature) with US and magnetic resonance imaging (MRI) findings.

Key words: Portal vein, saccular aneurysm, magnetic resonance imaging, liver

Kaynaklar

1. Gaba RC, Hardman JD, Bobra SJ. Extrahepatic Portal Vein Aneurysm. Radiology Case Reports 2009; 4:291.
2. Çay N, Zan E, İpek A, Kurt A, Taş İ. Aneurysm of Portal Vein: Report of a Case and Brief Review of the Literature AJCI 2006; 1:51-53.
3. Gallego C, Velasco M, Marcuello P, Tejedor D, De Campo L, Friera A. Congenital and acquired anomalies of the portal venous system. Radiographics 2002; 22(1):141-159.
4. De Gaetano AM, Andrisani MC, Gui B, Maresca G, Ionta R, Bonomo L. Thrombosed portal vein aneurysm. Abdom Imaging 2006; 31(5):545-548.
5. Koc Z, Oguzkurt L, Uluhan S. Portal venous system aneurysms: imaging, clinical findings, and a possible new etiologic factor. AJR Am J Roentgenol 2007; 189(5):1023-1030.
6. Yukawa N, Takahashi M, Sasaki K, Mori T, Matsuo A, Ito K, et al. Ultrasonography and 3D-CT Follow-Up of Extrahepatic Portal Vein Aneurysm: A Case Report. Case Rep Med 2010; 2010:560495.
7. Kwok PC, Ng WF, Lam CS, Tsui PP, Faruqi A. Anatomy of the portal vein bifurcation: implication for transjugular intrahepatic portal systemic shunts. Cardiovasc Intervent Radiol 2003; 26(3):261-264.
8. Colagrande S, Centi N, La Villa G, Villari N. Transient hepatic attenuation differences. AJR Am J Roentgenol 2004; 183(2):459-464.

Olgu Sunumu

Lansaprazol Kullanımı Sonrası Hipersensitivite Reaksiyonları

Ali Dur*, Muhammed Bilal Çeğin**, Ertan Sönmez*, Cemil Civelek*, Ahmet Kenan Türkoğan*, Özgür Söğüt*

Özet

Proton pompa inhibitörlerinin (PPI) indüklediği alerjik reaksiyonlar nadir olarak bildirilmiştir. Bu çalışmada lansaprazol grubu PPI kullanan yedi hastada görülen alerjik reaksiyonu sunarak, sık reçete edilen bu grup ilaçların nadiren ciddi olan bu tür yan etkilerine dikkat çekmek istiyoruz. Çalışmamızdaki gözlemlerimize göre bu ilaçların kullanımına bağlı alerjik reaksiyon gelişen tüm hastalarda klinik belirtiler bir saat içerisinde oluşmuştur. Bir olgu hariç diğerleri kadın hastalar olup orta yaş grubunda olan kişilerdir. Yan etkiler genellikle kısa süreli olup uygun tedavi ile çoğunluğu ilk beş saat içerisinde taburcu edilebilmektedir. Ancak nadiren 24 saati geçen belirtiler ve anjiödem oluşabilmektedir. Literatürde diğer PPI gruplarında da bu tür alerjik reaksiyon gelişebildiği bildirilmiş olduğundan, bu tür ilaçlar reçete edilirken hastaların bilgilendirilmesinin önemini vurgulamak istiyoruz.

Anahtar kelimeler: Lansaprazol, alerji, ilaç

Proton pompa inhibitörleri (PPI), en başta gastroözefagial reflü olmak üzere peptik ülser ve Zollinger-Ellison sendromu gibi asit ile ilişkili hastalıklarda kullanılan, gastrik asit sekresyonunun en potent baskılayıcılarıdır (1). Avrupa ve Amerikada olduğu gibi Türkiye'de de ampul ve kapsül formları bulunmaktadır. Lansaprazol enterik kaplı aktif metabolit içeren kapsül formunda piyasada bulunmaktadır. Kullanıma girdiği 1990' lı yıllardan itibaren sık olarak reçete edilmektedir. Hekimler tarafından PPI'lar güvenli ve iyi tolere edilebilen ilaçlar olarak görülse de, nadiren çeşitli yan etkiler gösterebilmektedir. Bu tür yan etkiler tüm PPI gruplarında farklı derecelerde olur. Ancak yaptığımız çalışmada, hekimler ve hastalar tarafından daha fazla bilinen ve diğer PPI'lardan daha önce kullanıma giren bir ilaç olması nedeniyle daha sık reçete edildiğini düşündüğümüz lansaprazol grubu PPI'ların yan

etkileri incelenmiştir. Lansaprazol kullanım süresine bağlı olarak ortaya çıkan hafif seyirli cilt reaksiyonlarından glottik ödemine neden olabileceği gibi, bununla ilgili ağır akciğer hasarı gibi hayati tehlike oluşturabilecek kadar şiddetli olabilen yan etkiler de bildirilmiştir (2,3).

Olgu Sunumu

Sunulan çalışma 2009-2011 yılları arasında Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde yapılmıştır. Çalışmaya lansaprazol kullanımı sonucu alerjik reaksiyon nedeni ile acil servise başvuran farklı yaş gruplarında ve cinsiyette yedi hasta dahil edilmiştir. Sunulan çalışmadaki tüm hastalara gastroözefagial reflü semptomları nedeni ile lansaprazol grubu ilaç reçete edilmişti ve ilave bir ilaç tedavisi almamaktaydılar. Kliniğimize başvuran hastaların yaş aralığı 35- 67 idi. Vakaların 6'sı kadındı. Bulduğumuz bölgenin sosyoekonomik seviyesine ve hastaneye ulaşım imkanlarına göre hastaların kliniğimize başvuru süreleri bir saat ile 10 saat arasında değişmekte ancak tüm hastalarda semptomların başlama süresi ilk kapsülü aldıktan sonra bir saat içerisinde gelişmiştir. Tabloda belirtilen altı vakada semptomlar kapsül alındıktan sonra ilk bir saat içerisinde tüm vücutta yaygın olarak görülen kızarıklık, kaşıntı ve ödem ile başlamıştır. Bir hastada ise belirtiler ilk 30 dakika içerisinde başlamış idi. Tüm hastalarda başvuru esnasında vital bulguları stabil, koopere ve oryante idi. Hastalara nazal oksijen, serum fizyolojik

*Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Yazışma Adresi: Yard. Doç. Dr. Ali Dur
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Tıp AD, Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093
Fatih / İstanbul, Türkiye
Tel: +02124531700
Faks: 0 (212) 621 75 80
E-mail: dralidur@hotmail.com
Makalenin Geliş Tarihi: 20.02.2013
Makalenin Kabul Tarihi: 03.04.2014

tedavisine başlandı. Metil prednizolon 1mg/kg dozda ve antihistaminik olarak bir H1 reseptör antagonisti olan feniramin maleat 45,5 mg/2 ml intravenöz bolus uygulandı.

Tabloda belirtilen altı hastada semptomlar hafif seyirli olup uygun tedaviler ve 3- 4 saatlik gözlem süresi sonunda reçetesi düzenlenerek taburcu edildi. Yaş olarak diğer vakalardan daha büyük olan ve kliniğimize yakınları tarafından geç olarak getirilen tek vaka ise semptomları en ağır olandı. Baş boyun bölgesi ile uvula başta olmak üzere tüm vücutta kızarıklık, ödem, kaşıntı, karın ağrısı ve ishal mevcuttu. Bu hasta anafaktoid reaksiyon olarak kabul edilip uygun tedavi başlatıldı, hasta kliniğe yatırılarak 24 saat takip edildikten sonra semptomlarının düzelmesi sonucu önerilerde bulunularak taburcu edildi.

Tablo 1. Alerjik reaksiyonun başlama ve bitiş süreleri

Yaş/Cinsiyet	Semptom başlangıcı	Başvuru süresi	Taburcu süresi
45/Kadın	<1 saat	1 saat	3 saat
35/Erkek	30dk	1saat	3 saat
36/Kadın	<1 saat	1saat	3 saat
41/Kadın	<1 saat	1saat	3 saat
46/Kadın	<1 saat	1saat	3 saat
67/Kadın	<1 saat	10 saat	24 saat
55/Kadın	<1 saat	2 saat	5 saat

Tartışma

PPI'lar midede parietal hücreler tarafından salgılanan asitlerle etkileşime giren zayıf baz yapısında ilaçlardır. Proton pompasına (H⁺/K⁺-ATPase) bağlanıp asit transportunu etkili şekilde bloke ederler (4). PPI'lar karaciğerde sitokrom P450 enzimi tarafından metabolize edilirler ve pek çok ilaç ile etkileşime girebilmektedirler (5). Lansaprazol benzimidazole türevi bir ilaç olup, cysteine molekülün 892. sırasına bağlanması ve safra yolu ile elimine edilmesi gibi özellikleri ile diğer PPI'lardan farklılık gösterir (6). PPI'lar kısa veya uzun süreli tedavi olarak düzenlemekte olup kullanım süresine bağlı olarak birincil veya ikincil yan etkiler görülebilmektedir. Tedavi esnasında %1 ile %5 oranında baş ağrısı, bulantı, ishal ve döküntü gibi birincil yan etkiler görülebilmektedir. Lansaprazolun kullanım süresi ve yüksek doz kullanımına bağlı olarak mikroskobik kolit, toplum kaynaklı pnömoni, mide polip oluşumu ve kalça kırığı riskinde artışa neden olduğu ikincil yan etkiler çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir (7,8). Sunulan çalışmada, hastaların tamamı bir hipersensitivite reaksiyonu sonucu tedavi gerektirebilecek kadar alerji gözlenen hastalardan oluşmaktadır.

Literatürde belirtilen diğer birincil yan etkiler anafaktoid reaksiyon gelişen hasta haricinde çalışmamızdaki hastalarda gözlenmemiştir. Lansaprazol kullanımına bağlı ortaya çıkan hipersensitivite reaksiyonları uygun steroid ve antihistaminikler ile çoğunlukla tedavi edilebilmektedir. Ulaşabildiğimiz literatur verilerine göre lansaprazol grubu alerjileri içeren bir vaka serisi bulunamamış olup, çalışmamıza benzer en uygun serinin lobera ve ark. (9) ait seri olduğu görülmüştür. Sekiz omeprazol, bir pantaprazol ve bir lansaprazol grubu PPI alerjisi ile oluşturulan bir vaka serisinde belirtilerin çoğunlukla ilk 60 dakika içerisinde geliştiği gözlenmiş, antihistaminik ve steroid kullanılarak başarı ile tedavi edilmiştir. Lobera ve ark. (9) yaptığı bu çalışma literatürdeki en büyük çalışma olup tüm vakaların cilt prick veya intradermal test ile duyarlı oldukları PPI grubu tespit edilmiş ancak gruplar arası karşılaştırma yapılamamıştır. Çalışmamızda incelenen tüm hastalarda belirtiler benzer şekilde ilk 60 dakikada ortaya çıkmış ve tedavi süreleri değişmekle birlikte benzer tedavi ile iyileşmişlerdir. Ancak çalışmamızdaki hastaların lansaprazol alerjilerinin varlığı, mevcut imkanların yetersizliğinden dolayı herhangi bir test ile gösterilememiştir. Lansaprazol tedavisi esnasında görülen birincil ve ikincil yan etkilerin küçük varyasyonlar göstermekle beraber diğer PPI gruplarında da görüldüğü bildirilmiş ancak gruplar arasındaki farklılık tam olarak ortaya çıkarılamamıştır (9). Çalışmaya dahil edilen hastaların hiçbirinde ikincil yan etkiler gözlenmemiştir. Ancak yapılan literatür taramasında ikincil yan etkiler gelişen hastalarında tedavilerine steroid eklenmesi ile dramatik bir şekilde düzelmeye gösterdikleri ve başarı ile tedavi edildikleri gözlenmiştir. Almpanis Georgios ve ark. (10) lansaprazolün indüklediği kounis sendromunu akut koroner sendrom tedavisine ek olarak steroid uygulayarak başarı ile tedavi ettiklerini bildirmişlerdir. Nadiren görülen lansaprazolün indüklediği intersiyel akciğer vakası da benzer şekilde steroid tedavisi ile hızlı bir düzelmeye göstermiştir (11). Çalışmamızda bulunan diğer önemli bir eksiklik ise lansaprazol kullanan tüm hastaların incelenememesi ve diğer PPI grubu ilaçlar ile karşılaştırma yapılamamasıdır. Çalışmaya alınan vakalarda hipersensitivite reaksiyonları dışında bir belirti tespit edilmemiş olsa bile, özellikle tekrarlayan pnömoni atakları ve kalça kırığı ile gelen yaşlı popülasyondaki hastalarında PPI grubu ilaçların sistemik etkileri konusunda çalışmayı hak ettiği inancındayız. Semptomların anafaktik reaksiyona kadar ilerleyebilen değişik derecelerde olması ve bu ilacın sık reçete edilen

bir grup olması nedeni ile hekimlerin bu tür yan etki gelişme ihtimalini göz önünde bulundurması ayrıca hastayı alerji riski konusunda sorgulayıp bilgilendirmesi önem arz etmektedir.

Hypersensitivity Reaction After Lansoprazole Usage

Abstract

Allergic reactions induced by proton-pump inhibitors (PPI) are reported no matter how rare they are. In this study, by presenting allergic reactions found in seven patients who used a PPI group of lansoprazole, we would like to draw attention to these rare but serious side effects of this frequently prescribed medication. According to the observations in our study, clinical signs occurred within one hour in all patients who developed allergic reactions due to these medications. All the patients were women except one case and were of medium age. Side effects were generally short lived, and with suitable treatment, most patients could be discharged within the first five hours. Angioedema and signs which last more than 24 hours, however, might happen rarely. Allergic reactions which developed after other PPI usage were reported in the literature, and hence we would like to emphasize the importance of informing the patients while prescribing such medications.

Key words: Lansoprazole, allergy, drug

Kaynaklar

1. Langtry HD, Wilde MI. Lansoprazole. An update of its pharmacological properties and clinical efficacy in the management of acid-related disorders. *Drugs* 1997; 54(3):473-500.
2. Pérez Roldán F, de los Ríos IL, Rodríguez Quinzaños E. Lansoprazole and glottis edema. *Am J Gastroenterol* 1999; 94(7):1995.
3. Natsch S, Vinks MH, Voogt AK, Mees EB, Meyboom HB. Anaphylactic reactions to proton-pump inhibitors. *Ann Pharmacother* 2000; 34(4): 474-476.
4. Bonadonna P, Lombardo C, Bortolami O, Bircher A, Scherer K, Barbaud A, et al. Hypersensitivity to proton pump inhibitors: diagnostic accuracy of skin tests compared to oral provocation test. *J Allergy Clin Immunol* 2012; 130(2):547-549.
5. Blume H, Donath F, Warnke A, Schug BS. Pharmacokinetic drug interaction profiles of proton pump inhibitors. *Drug Saf* 2006; 29(9):769-784.
6. Welage LS, Berardi R. Evaluation of omeprazole, lansoprazole, pantoprazole and rabeprazole in the treatment of acid-related diseases. *Journal of the American Pharmaceutical Association* 2000; 40(1):52- 62.
7. Hilmer SN, Heap TR, Eckstein RP, Lauer CS, Shenfield GM. Microscopic colitis associated with exposure to lansoprazole. *Med J Aust* 2006; 184(4):185-186.
8. Yang YX, Lewis JD, Epstein S, Metz DC. Long-term proton pump inhibitor therapy and risk of hip fracture. *JAMA* 2006; 296(24):2947-2953.
9. Lobera T, Navarro B, Del Pozo MD, González I, Blasco A, Escudero R, et al. Nine cases of omeprazole allergy: cross-reactivity between proton pump inhibitors. *J Investig Allergol Clin Immunol* 2009; 19(1):57-60.
10. Vlahos NP, Vavilis GK, Giannelou AG, Georgopoulou CN, Kommata VJ, Kougias CT, et al. Hypersensitivity to proton pump inhibitors: lansoprazole-induced Kounis syndrome. *Int J Cardiol* 2009; 134(3):94-96. doi: 10.1016/j.ijcard.2007.12.099. Epub 2008 Apr 2.
11. Hwang KW, Woo OH, Yong HS, Shin BK, Shim JJ, Kang EY. Reversible lansoprazole-induced interstitial lung disease showing improvement after drug cessation. *Korean J Radiol* 2008; 9(2):175-178. doi: 10.3348/kjr.2008.9.2.175.

Olgu Sunumu

Nefrokalsinozis ve Riketsin Eşlik Ettiği Glukoz Galaktoz Malabsorbsiyonu: Olgu Sunumu

Eylem Sevinç*, Mehmet Akif Göktaş**, Duran Arslan*

Özet

Glukoz-galaktoz malabsorbsiyonu barsaklardan glukoz ve galaktoz emiliminin bozulduğu nadir görülen otozomal resesif geçişli bir hastalıktır. Erken tanı ve uygun diyet almadığında kronik ishal, ağır büyüme geriliğine ve ölüme neden olabilir. Bu hastalarda renal tübüler emilimde bozukluk, nefrokalsinozis bildirilmiştir. Yazımızda glukoz galaktoz malabsorbsiyonu ile nefrokalsinozis ve rikets birlikteliği olan bir olgu sunuyoruz.

Anahtar kelimeler: Malabsorbsiyon, rikets, çocuk

Glukoz-galaktoz malabsorbsiyonu (GGM) yenidoğan döneminden itibaren görülen ağır, hayatı tehdit eden ishal ve dehidratasyonla seyreden nadir görülen bir hastalıktır. İlk olgu 1962 yılında Lindquist ve arkadaşları tarafından bildirilmiştir. Hastaların büyük çoğunluğunda yenidoğan döneminden itibaren tekrarlayan ağır ishal atakları vardır. Hastalığın seyrinde böbrek tutulumuna bağlı olarak nefrokalsinozis ve rikets gelişebilir. Eğer kısa sürede tanı konulup uygun diyet tedavisi başlanmazsa ölümcül seyredebilir (1).

Olgu Sunumu

On beş aylık erkek çocuğu sık dışkılama, kilo alamama nedeniyle başvurdu. Özgeçmişinde ishalin 10 günlükken başladığı ve ishal atakları nedeniyle hastanede yattığı öğrenildi. Soygeçmişinde akraba evliliği olmayan, sağlıklı anne ve babanın ilk çocuklarının 5 aylıkken kronik ishal nedeniyle exitus olduğu öğrenildi. Fizik bakıda boyu ve kilosu yaşına göre 3 persentilin altında olan hastanın genel durumu orta, turgor tonusu azalmış, karın görünümü distandü ve bağırsak sesleri artmıştı.

Olgumuzun laboratuvar incelemelerinde hemoglobin:11,8 mg/dL, üre: 7 mg/dL, kreatinin: 0,28 mg/dL, sodyum:131 mmol/L, potasyum: 3,8

mmol/L, klor: 105 mmol/L, kalsiyum:7,5 mg/dL, fosfor: 2 mg/dL, ALP: 171 u/L, 25OH D2 düzeyi 5 µg/dL (10-60), parathormon 400 pg/mL (20-75), endomisyum antikoruna negatif, kistik fibrozis gen mutasyonu saptanmadı. Kan gazında normal anyon açıklı metabolik asidoz saptandı. Gaytada parazit görülmedi, gayta pH'sı 4 ve bol nişasta görüldü. İnce barsak biyopsisinde villöz atrofi saptandı. İdrar kromotografisinde galaktoz ve laktoza rastlandı. 24 saatlik idrarında ürik asit atılımı yüksek, kalsiyum atılımı normal bulundu. Ultrasonda sağ böbrekte evre 1-2 nefrokalsinozis görüldü. Olgudaki bulgular değerlendirildiğinde nefrokalsinozis ve riketsin eşlik ettiği GGM düşünüldü ve fruktoz bazlı formül mama (Galactomin-19) ile beslenme ve potasyum sitrat başlandı. Diyet sonrasında hastanın dışkılaması düzeldi, tartı almaya başladı.

Tartışma

Glukoz-galaktoz malabsorbsiyonu oldukça nadir görülen ve otozomal resesif geçiş gösteren bir hastalıktır. Diyet ile alınan glukoz ve galaktozun barsaktan emiliminde selektif yetmezlik karakteristiktir (2). GGM sendromu nadir olarak görülmekte ve günümüze kadar yaklaşık 300 civarında olgu bildirilmiştir. Bildirilen vakaların çoğu Arap kökenli çocuklardan oluşmaktadır. Ülkemizden de nadir de olsa vaka bildirimleri yapılmıştır (3, 4).

Glukoz galaktoz malabsorbsiyonu otozomal resesif geçiş gösterir. Hastalık 22 kromozomda lokalize olan Na/glucose co-transporter (SLC5A) geninin mutasyonları sonucunda gelişmektedir. SLC5A1 geni sodyum/glukoz kotransportörü proteini sentezler. Bu gen esas olarak ince bağırsak ve böbreklerdeki epitelyum hücrelerinde glukoz ve galaktozun taşınmasını sağlayan

*Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Gastroenterolojisi Bilim Dalı, Kayseri

**Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı, Kayseri

Yazışma Adresi: Dr. Eylem Sevinç
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Gastroenterolojisi Bilim Dalı, Kayseri
E-mail: eylemsevinc@yahoo.com
Makalenin Geliş Tarihi: 27.02.2013
Makalenin Kabul Tarihi: 19.12.2013

sodyum/glukoz kotransportörü proteini sentezler. SLC5A genindeki mutasyon sonucu İnce barsaktan fruktoz emilimi normalken glukoz ve galaktoz emilimi gerçekleşmez. Emilemeyen glukoz ve galaktoz lümeninde birikerek ozmotik ishale neden olmaktadır. Diğer taraftan proksimal ve distal tübüler disfonksiyonu sonucu nefrokalsinozis ve rikets bulguları hastalığın ilerlemesiyle belirginleşir (5, 6).

Olgumuzun gayta mikrobiyolojik incelemesinde parazite rastlanmadı, fakat gayta ph'sının düşük ve gaytasında bol nişasta olduğu saptandı. Yapılan ince bağırsak biyopsisinde villöz atrofi saptandı. Metabolik testlerinde idrar kromotografisinde galaktoz ve laktoza rastlandı. Olgumuzda ishal şikayetinin yenidoğan döneminde başlaması, enteral beslenme ile ishal ataklarının artması, enteral beslenmenin kesilmesi durumunda ishalin azalması, dışkıda ve idrarda redükta maddenin pozitif saptanması sonucu GGM düşünüldü.

Glukoz galatoz malabsorbsiyonunda nadirde olsa gerek kronik ishale bağlı oluşan metabolik asidozdan gerekse kalsiyumun ince bağırsaklardan emilimin artması sonucu nefrokalsinozis bildirilmektedir (3). Olgumuzun idrar analizinde kalsiyum atılımı normal bulunmasına rağmen üriner ultrasonunda sağ böbrekte evre 1-2 nefrokalsinozis görüldü ve potasyum sitrat başlandı.

Glukoz galaktoz malabsorbsiyonlu hastalarda böbrek tübülüslerinin tutulumuna bağlı rikets gelişen vakalar bildirilmiştir (7). Rikets gelişen olgumuzda hipokalsemi ile birlikte yüksek parathormon düzeyleri tespit ettik.

Glukoz galaktoz malabsorbsiyonunun süt çocukluğu döneminde tedavisinde glukoz ve galaktoz içermeyen diyet önerilir. Bu amaçla fruktoz içeren mama (Galactomin-19) kullanılmaktadır (8). İleri yaşlarda ise düşük karbonhidrat ve yüksek fruktoz içeren armut, elma, havuç, baklagiller ve sebzelerin tüketilmesi tavsiye edilmektedir (9). GGM düşündüğümüz hastamızın diyeti düşük karbonhidratlı ve yüksek fruktozlu olacak şekilde düzenlendi ve fruktoz bazlı formül mama (Galactomin-19) başlandı. Tedavinin ikinci haftasında hastamızın ishali geriledi ve tartı almaya başladı.

Sonuç olarak süt çocuğu döneminde ishal nedeni olarak GGM tanısı alan olgu hastalığın nadir görülmesi, hastalığın seyri esnasında renal tübüler emilim bozukluğuna bağlı nefrokalsinozis ve rikets gelişebileceğini vurgulamak istedik.

Glucose Galactose Malabsorption with Nephrocalcinosis and Rickets

Abstract

Glucose galactose malabsorption is a rare metabolic disorder caused by a defect in glucose and galactose transport across the intestinal tissue. Chronic diarrhea, severe growth retardation and death may result in the absence of early diagnosis and proper diet. Renal tubular disorder and nephrocalcinosis have been reported in these patients. In this article, we present a case of Glucose galactose malabsorption with nephrocalcinosis and rickets.

Key words: Malabsorption, rickets, child

Kaynaklar

1. Uslu N, Yüce A. Yenidoğan dönemi kronik ishalleri. Türkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2007; 3(7):10-17.
2. Desjeux JF. Congenital intestinal transport defects. Chapter 44 In eds. Walker A, Durie P, Hamilton J, Walker-Smith J, Watkins J. Pediatric Gastrointestinal diseases. Canada, B. C. Decker. 2000
3. Tawfiq L, Thomas V. Glucose Galactose Malabsorption complicated with Rickets and Nephrogenic Diabetes Insipidus. Oman Med J 2008; 23(3):197-198.
4. Bülbül A, Okan F, Bülbül L. Yeni doğan döneminde glukoz galaktoz malabsorbsiyonu: iki olgu sunumu. ŞEH Tıp Bülteni 2008; 42(3): 13-16.
5. Pascual JM, Wang D, Lecumberri B, Yang H, Mao X, Yang R, et al. GLUT1 deficiency and other glucose transporter diseases. Eur J Endocrinol 2004; 150(5):627-633.
6. Martín MG, Turk E, Lostao MP, Kerner C, Wright EM. Defects in Na⁺/glucose cotransporter (SGLT1) trafficking and function cause glucose-galactose malabsorption. Nat Genet 1996; 12(2):216-220.
7. Abdullah AM, el-Mouzan MI, el Shiekh OK, al Mazyad A. Congenital glucose-galactose malabsorption in Arab children. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1996; 23(5):561-564.
8. Igarashi Y, Ohkohchi N, Kikuta A, Suzuki J, Tada K. Diagnosis of congenital glucose-galactose malabsorption by measuring sugar- and amino acid-evoked potential differences in jejunum in vivo. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1986; 5(6):899-901.
9. Abad-Sinden A, Borowitz S, Meyers R, Sutphen J. Nutrition management of congenital glucose-galactose malabsorption: a case study. J Am Diet Assoc 1997; 97(12): 1417-1421.

Olgu Sunumu

Meningokoksemili Çocukta Erken Tedavi

Tamer Özşarı*, Gülhan Arvas**, Dolunay Karaduman***, Bülent Kaya****, Kahraman Yakut*****, Aydoğan Bora**

Özet

Meningokoksemi ani başlangıçlı, hızlı seyirli, ateş ve peteşiyal döküntü ile karakterize, purpura fulminans, septik şok ve çoklu organ yetersizliğine neden olan mortalitesi yüksek bir hastalıktır. İki gün öncesinden ateş ve halsizlik şikayeti olan 10 aylık kız hasta son 3 saat içinde vulvada döküntülerinin çıkması üzerine getirildiği çocuk acil servisinde meningokoksemi tanısıyla hastanemize kabul edildi. Takibinde purpura fulminans gelişen hastanın uygun antibiyotik ve destek tedavisi ile genel durumu düzeldi. Bu yazıda meningokoksemi sırasında oluşabilecek komplikasyonların önlenmesinde erken antibiyotik ve destek tedavisinin önemi vurgulanmıştır.

Anahtar kelimeler: Çocuk, meningokoksemi, purpura fulminans, tedavi

Neisseria meningitidis yalnız insanda enfeksiyon etkeni olan Gram negatif aerobik diplokoktur. Peptidoglikan tabakayla ayrılmış iç (sitoplazmik) ve dış zar olmak üzere iki zara sahiptir. Dış zar, polisakkarit bir kapsülle çevrilmiştir. Polisakkarit kapsül, bakteriyi fagositoza ve kompleman aracılıklı lizise dayanıklı hale getirerek patojenisitede önemli rol oynar (1). *Neisseria meningitidis* yalnız insanda enfeksiyon etkenidir. İnsan nazofarinksini bilinen tek rezervuarıdır ve insandan insana, direkt temasla veya solunum yollarından damlacıklarla bulaşır (2). Nazofarenkste asemptomatik kolonizasyon yapabileceği gibi mukoza invazyonu yaparak meningokoksemi ve/veya menenjitte neden olabilir (3). Meningokoksemi ateş ve peteşiyal döküntü ile karakterize, purpura fulminans, septik şok ve çoklu organ yetersizliğine neden olan mortalitesi

yüksek bir hastalık olup en sık beş yaş altı özellikle 12 aydan küçük süt çocuklarında görülür (1). Purpura fulminans, genellikle fatal seyirli şok, anemi, alt ekstremitelerde ani ve hızla yayılan simetrik deri kanamaları ile seyreden ekstremitelerde tromboz ve gangrenle karakterize ani başlangıçlı yaşamı tehdit eden bir durumdur (2,3). Bu makalede peteşiyal döküntü ve ateş şikayeti ile gelen hastalarda meningokoksemisinin düşünülmesi ve tanı ve tedavide hızlı davranılmasını hatırlatmak amaçlanmıştır.

Olgu Sunumu

İki gündür ateş ve halsizliği olan 10 aylık kız hasta vulvasında birkaç tane olan döküntünün son üç saat içinde artması üzerine acil servisimize getirildi. Fizik incelemede hastanın genel durumu orta, bilinci açık, glaskow koma skoru 12, vücut sıcaklığı; 38.7°C, kalp tepe atımı;120/dk, solunum sayısı; 40/dk, tansiyon arteriyel; 110/70 mm/Hg idi. Hasta orta derecede dehidrateydi, orofarenks hiperemikti ve vulvada peteşiyal döküntüler mevcuttu. Diğer sistem bulguları doğaldı. Hastanın orta derecede dehidrate olmasından dolayı bir kez 20cc/kg dan izotonik %0.9 sodyum klorür sıvı ile yüklemesi yapıldı. Yapılan laboratuvar incelemelerinde lökosit sayısı; 12.330/mm³ (periferik yaymasında %78 oranında polimorf nüveli lökosit, %15 lenfosit, %7 monosit, nötrofillerde toksik granülasyon vardı) hemoglobin;11.4 gr/dL, trombosit sayısı;163.000/mm³, C-reaktif protein (CRP);12.7 mg/dL, üre; 60 mg/dL, kreatin;0.86 mg/dL idi. Beyin omurilik sıvısı (BOS) mikroskopik değerlendirilmesinde BOS görünümü berrak, BOS'un thoma lamında mikroskopik

*Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Denizli

**Yüzüncü Yıl Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van

***Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı, Pamukkale

****İğdır Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İğdir

*****Başkent Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Ankara

Yazışma Adresi: Gülhan ARVAS

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji AD, Van

Gsm: 507 349 17 09

E-mail: gulhanarvas@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 12.02.2014

Makalenin Kabul Tarihi: 20.05.2014

incelemesinde polimorf nüveli lökosit; $30/\text{mm}^3$, BOS biyokimyasında protein: 25mg/dL , glukoz; 52mg/dL , eş zamanlı serum kan şekeri 72mg/dL olarak saptandı. Lateks aglütinasyon testi negatif bulundu ve BOS gram boyamasında mikroorganizma ve hücre görülmedi. Kan, BOS ve idrar kültürleri alındı. Vulvadaki döküntüler nedeniyle öncelikle meningokoksemi olabileceği düşünüldü ve hastaya günde iki doz 100mg/kg seftriakson tedavisi başlandı. Yatışından itibaren döküntüleri sürekli artan hastanın yatışının dördüncü saatinde özellikle ekstremitelerinde yaygın birleşmeye eğilimli purpurik döküntüleri oluştu (Resim 1).

Resim 1. Vulvada peteşiel döküntü ile başvuran hastanın yatışının 4. saatinde gelişen purpura fulminans.

Bu görünümüyle meningokoksemiye bağlı purpura fulminans düşünülen hastaya yatışının 4. saatinde 2 kez 20cc/kg dan izotonik $\%0.9$ sodyum klorür sıvı tekrar sıvı yüklemesi yapıldı. Yatışının sekizinci saatinde kalp tepe atımı; $150/\text{dk}$, solunum sayısı; $48/\text{dk}$, tansiyon arteriyel; $66/44$ mm/Hg, kapiller dolun zamanı; $3/\text{sn}$

Resim 2. Yatışının 48. saatinde alt ekstremitelerde yaygın ekimotik alanlar büller gelişti.

bulunurken periferik nabızları da zayıf palpe ediliyordu. Bu bulgularla septik şok düşünülerek hastaya santral venöz basınç $10\text{ cmH}_2\text{O}$ 'ya çıkıncaya kadar mayi replasmanı yapıldı (60cc/kg) ve 1cc/kg/saat idrar çıkışı sağlandı. Yatışının onuncu saatinde bakılan koagülasyon parametrelerinden PT; $17.4/\text{sn}$, aPTT; $46.2/\text{sn}$, INR; 1.55 saptanırken, tam kan sayımında trombosit sayısının $63.000/\text{mm}^3$ 'e düştüğü gözlemlendi. Hastaya K vitamini, trombosit ve taze donmuş plazma destekleri verildi. Tekrarlanan mayi desteğine rağmen dolaşım bozukluğu devam eden ve hipotansif seyreden hastanın ekokardiyografik değerlendirmede ejeksiyon fraksiyonu $\%40$ olarak saptandı ve hastaya 10mcg/kg/dk dopamin infüzyonu başlandı. Purpurik lezyonları yaygınlaşan hastada alt ekstremitelerde büllöz ve nekrotik lezyonlar gelişti (Resim 2 ve 3). Ateşi devam eden hastanın 48. saatinde bakılan tetkiklerinde CRP 23.8 mg/dL lökosit sayısının $16.100/\text{mm}^3$, hemogloblin sayısının 7.7 gr/dL , trombosit sayısı $39.000/\text{mm}^3$, PT; $15.7/\text{sn}$, aPTT; $45.6/\text{sn}$ INR; 1.42 olarak bulundu. Hastanın yatışının dördüncü günü ateşi düştü ve genel durum düzelmeye başladı. BOS kültüründe üreme olmayan hastanın kan kültüründe *Neisseria meningitidis tip B* üredi. Hastanın özelliklerinde ayaklarında yaygın olan nekrotik lezyonlarına günlük pansuman yapılarak demarkasyon hattının gelişmesi beklendi. Demarkasyon hattının gelişmesini takiben ortopedi tarafından nekrotik yumuşak doku bölgelerinin debrimanı yapılarak kemik eksizyonu yapılmadan sekonder iyileşmeye bırakıldı. Hasta 14 günlük izlemin sonunda tamamen iyileşti ve sekelsiz ve lezyon bölgelerinde skar kalmaksızın olarak taburcu edildi (Resim 4).

Resim 3. Alt ekstremitelerde büller yaygınlaştı.

Resim 4. Tedavi sonrası tam iyileşme sağlandı.

Tartışma

Meningokokal enfeksiyonlar tüm dünyada önemli bir mortalite ve morbidite nedeni olmaya devam etmektedir (4). İnvaziv meningokok enfeksiyonları tüm dünyada ciddi bir halk sağlığı sorunu olup, her yıl tüm dünyada 500.000 yeni vaka görülmekte, 50.000 ölüm ve tüm tedavilere rağmen hastalık sonrası yaşayan kişilerde ise % 10-20 oranında ciddi sekellere yol açmaktadır (5).

Meningokoksemi birçok farklı klinik tablo ile karşımıza çıkabilir. Semptomların başlamasından sonraki birkaç saat içinde hastanın durumu hızla kötüleşebilir (3). Sıklıkla tanı sadece hastalığın tipik klinik gidişi ile desteklenir. Tanı ve tedavide çabuk davranmak bu açıdan önem taşır (2).

Meningokoksemide en sık görülen semptomlar ateş ve purpurik döküntüdür (6). Bunlara ek olarak kusma, baş ağrısı, karın ağrısı gibi semptomlar ile birlikte laboratuvar bulgularından lökosit sayısında artma, trombosit sayısında azalma, koagülasyon parametrelerinde bozulma, fizik muayenede ense sertliği eşlik edebilir (7). Meningokoksemi oluşumunda ortaya çıkan iki temel mekanizma şok ve yaygın damar içi pıhtılaşma bozukluğudur (8). Yaygın damar içi pıhtılaşmanın ağırlığına bağlı olarak purpurik döküntü yanında büyük ekimozlar gelişebilir ve bu tablo purpura fulminansa kadar ilerleyebilir. Purpura fulminans; akut, genellikle ölümcül dissemine intravasküler koagülasyon ve purpurik deri döküntüsü ile karakterize bir durumdur. Purpura fulminans'ın en sık bakteriyel nedeni *Neisseria meningitidis*'tir Purpura fulminansa bağlı olarak doku perfüzyon gereksinimlerini karşılamada yetersiz kaldığında, iskemi ve gangren oluşmaktadır (9).

Meningokoksemide dolaşım bozukluğunun en önemli nedenlerinden biri de miyokard tutulumudur. Hastamızda da dolaşım bozukluğu ve myokard tutulumu mevcuttu Böyle vakalarda inotrop ajanlar ile kalbin kasılabilirliğinin artırılması ve sonuçta yeterli atım hacmi ve yeterli doku perfüzyonunun sağlanması esastır. Zamanında uygun sıvı ve inotrop ajanlar ile yeterli doku perfüzyonu sağlanan hastamızın böbrek fonksiyonlarında bozulma olmamıştı ve iskemik lezyonları hızlı bir şekilde düzelmişti.

İngiltere'de yapılan bir çalışmada hastalık şüphesinde erken antibiyotik tedavisi, meningokoksik hastalıkta uzmanlaşmış merkezle ve pediatrik yoğun bakım ünitelerinin kurulması sonucu 1992 yılında mortalite %23 iken, 1997 yılında %2'lere kadar gerilediği bildirilmiştir (10). Bu nedenle şüpheli vakalarda ilk bir saat içinde 40 ml/kg sıvı resüsitasyonunun yapılması, ısrar eden şok ve GKS 8 ve altı olduğu durumlar ile nörolojik durumun hızla kötüleştiği hastalarda elektif entübasyonun yapılması, erken dönemde antibiyotik tedavisinin başlanarak yoğun bakım izlemine alınması gerekmektedir (11). Meningokoksemi tedavisinde penisilin G, ampisilin seftriakson, sefotaksim kullanılabilir (10).

Ülkemiz sağlık bakanlığı verilerine göre her yıl 47-151 meningokoksemiden ölen vaka bildirilmekte ve her yıl bu oran artmaktadır. Ülkemizde beş yaş altı çocuk ölümlerinin %9.5'inden meningokoksik menenjit sorumludur. Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre, meningokoksik menenjit beş yaş altı ölüm nedenleri arasında birinci sırayı almaktadır. *N.meningitis*'in A,B,C,Y ve W-135 serotipleri sistemik hastalıklardan sorumludur. Ancak

serotip dağılımı yere ve zamana göre değişebilmektedir. Ülkemizde Şubat 2005 - Ocak 2006 tarihlerinde yapılan bir çalışmada süt çocuğu döneminde en sık etken serogrup B saptanırken erişkin döneme doğru serogrup W-135'in en sık ön plana çıktığını tespit etmişlerdir (12). Doğançı tarafından ülkemizde yapılan başka bir çalışmada da en sık W -135 serotipinin salgın yaptığı, ikinci sıklıkta serogrup B'nin (%3.1) saptandığı bildirilmiştir (13). Meningokokal hastalık riski 5 yaşından küçük çocuklarda yüksek olup, ikinci pik adölesan döneminde görülmektedir (14). Epidemiyolojik ve yaşa bağlı meningokok serogruplarındaki değişimlerden dolayı ülkelerin meningokok aşısı tercihinde, ülkedeki meningokok seroepidemiolojisi temel ölçüt olmalıdır (15). Ülkemizde *Neisseria meningitidis*'e yönelik aşılama programı içinde uygulanan aşılar da bulunan serotipler A, C, Y ve W135'dir. Serotip B için güvenle kullanılabilir bir aşı bulunmamaktadır (16,17). Çünkü, *Neisseria meningitidis* serogrup B polisakaritli zayıf immünojendir ve yapısal olarak insan nöral hücre adezyon molekülüne benzerliği nedeniyle aşı geliştirilmesi için kullanımı mümkün olmamaktadır (18,19). Meningokok serogrup B'ye karşı aşı çalışmaları devam etmektedir.

Sonuç olarak meningokoksemi halen önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Çok hızlı ve fatal seyirli olabilmesi, ayrıca erken antibiyotik ve destek tedavisinin hastalığın prognozunda çok önemli olması sebebiyle tedaviye başlamak için lomber ponksiyon, bilgisayarlı tomografi ile görüntüleme yapılması ya da hastanın transferinin sağlanması beklenmemeli; tedavi derhal başlanmalıdır. Meningokoksemi ve buna bağlı purpura fulminans tedavisinde en önemli noktalar antibiyotik tedavisi ve hastaya uygulanacak destek tedavileridir.

Early Treatment in Meningococemia Children

Abstract

Meningococemia is rapidly progressive, highly mortal disease that is characterized by fever and petechial rash, purpura fulminans, septic shock and multiple organ failure. A 10-month-old girl was presented to the emergency department with fever and malaise for two days and rash on the vulva which occurred in the last 3 hours was diagnosed with meningococemia. During the follow-up general condition and purpura fulminans of the patient were improved with appropriate antibiotic and supportive therapy. We want to emphasise that fatal course of meningococemia can be prevented with timely and appropriate interventions.

Key words: Child, meningococemia, purpura fulminance, treatment

Kaynaklar

1. Kurugül Z. Meningokok aşılıarı. Türk Pediatri Arşivi 2007; 42:51-58.
2. Baines PB, Hart CA. Severe meningococcal disease in childhood. Br J Anaesthesia 2003; 90(1):72-83.
3. Kirsch EA, Barton RP, Kitcahen L, Giror BP. Pathophysiology, treatment and outcome of meningococemia: a review and recent experience. Pediatr Infect Dis J 1996; 15(11):967-979.
4. Akyıldız B, Uzel N, Çitak A, Soysal D, Karaböcüoğlu M, Üçsel R. Meningokoksemik hastalıkta mortaliteyi etkileyen faktörler. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2008; 51:26-30.
5. Dinleyici EÇ. Yeni Meningokok Aşılıarı. ANKEM Dergisi 2012; 26:50-60.
6. Nielsen HE, Andersen EA, Andersen J, Böttiger B, Christiansen KM, Daugbjerg P, et al. Diagnostic assessment of haemorrhagic rash and fever. Arch Dis Child 2001; 85(2):160-165.
7. Welch SB, Nadel S. Treatment of meningococcal infection. Arch Dis Child 2003; 88(7):608-614.
8. Hussain SN, Roussos C. Distribution of respiratory muscle and organ blood flow during endotoxic shock in dogs. J Appl Physiol 1985; 59(6):1802-1808.
9. Smith OP, White B. Infectious purpura fulminans: diagnosis and treatment. Br J Haematol 1999; 104(2):202-207.
10. Booy R, Habibi P, Nadel S, de Munter C, Britto J, Morrison A, et al. Reduction in case fatality rate from meningococcal disease associated with improved healthcare delivery. Arch Dis Child 2001; 85(5):386-390.
11. İnce E. Çocuklarda Sepsis ve septic şok yönetimi: Antibiyotik tedavisi. ANKEM Derg 2009; 23(Ekim):258-268.
12. Ceyhan M, Yıldırım I, Balmer P, Borrow R, Dikici B, Turgut M ve ark. A prospective study of etiology of childhood acute bacterial meningitis, Turkey. Emerg Infect Dis 2008; 14(7):1089-1096.
13. Doğançı L, Baysallar M, Saraçlı MA, Hascelik G, Pahsa A. *Neisseria meningitidis* W135, Turkey. Emerg Infect Dis 2004; 10(5):936-937.
14. Hancerli Törün S, Salman N. İnvaziv Meningokok Hastalığı ve Aşılıarı. Çocuk Dergisi 2013; 13:1-5.
15. Badur S, Bakır M. Aşı kitabı. Akademi Yayınevi, Meningokok aşılıarı, 245-253.
16. Kepenekli E, Tuygun N, Tanır G. Çocuklarda invaziv Meningokokkal Hastalık: 7 Hastada klinik özellikler ve tedavi yaklaşımının değerlendirilmesi. J Pediatr Inf 2008; 2:152-155.

17. Danzig L. Meningococcal vaccines. *Pediatr Infect Dis J* 2004; 23 (12 suppl):285-292.
18. Akyıldız B, Soysal D, Uzel N, Çitak A, Karaböcüoğlu M, Üsel R. Çocuklarda meningokosemi: dört vaka sunumu. *Çocuk Dergisi* 2008; 8:44-49.
19. Jódar L, Feavers IM, Salisbury D, Granoff DM. Development of vaccines against meningococcal disease. *Lancet* 2002; 359(9316):1499-1508.

Olgu Sunumu

Aynı Seansta Bilateral Parsiyel Nefrektomi Uygulanmış, Farklı Histolojili, Bilateral Eşzamanlı Böbrek Tümörü: Olgu Sunumu

Remzi Salar*, Binhan Kağan Aktaş*, Süleyman Bulut*, Cüneyt Özden*, Serra Kayaçetin**, Güven Erbay*, Ali Memiş*

Özet

Bilateral eşzamanlı renal hücreli karsinom nadir görülür. Bu vakalarda her iki böbrekteki histolojik tip genellikle aynıdır. Bu olgu sunumunda aynı seansta bilateral açık parsiyel nefrektomi uygulanmış, farklı histolojili, eş zamanlı bilateral böbrek tümörü olan bir vakayı sunduk ve tanı ile tedavisini güncel literatür eşliğinde değerlendirdik. Bu olguyu değerli yapan şey nadir görülmesinin yanında tek seansta her iki böbreğe de nefron koruyucu cerrahi girişim uygulanabilmiş olmasıdır.

Anahtar kelimeler: Renal hücreli karsinom, cerrahi, tedavi, nefrektomi

Renal hücreli karsinom (RHK), böbreğin en sık görülen kanseri olup erişkin kanserlerin yaklaşık %3'ünü oluşturur (1). Günümüzde radyolojik tanı yöntemlerinin kullanım sıklığının artışı rastlantısal saptanan küçük boyutlu (≤ 4 cm) renal kitlelerin saptanma oranını artırmıştır (2). Rastlantısal olarak saptanan küçük renal kitleler (KRK)'de nefron koruyucu cerrahi ya da diğer adıyla parsiyel nefrektomi (PN) uygun bir tedavi seçeneğidir. Parsiyel nefrektominin asıl endikasyonu radikal nefrektomi (RN)'nin hastayı anefrik bırakacağı bilateral böbrek tümörü ve soliter böbrekteki tümörlerdir. Bunun yanında bir böbrekte tümör varken diğer böbrekte renal arter darlığı, taş hastalığı gibi böbrek fonksiyonunu tehdit eden başka bir hastalığın varlığı da PN için göreceli endikasyon oluşturmaktadır (3). Rastlantısal olarak saptanan KRK'nin cerrahi tedavisinde, PN ile RN mukayese edildiğinde, PN'nin böbrek fonksiyonlarını koruması ve on yıllık takipte RN ile eşit onkolojik sonuçlara

ulaşabilmesi nedenleriyle, günümüzde PN standart cerrahi tedavi yöntem haline gelmiştir (4). Bu olgu sunumunda aynı seansta açık parsiyel nefrektomi uygulanmış, farklı histolojili, eş zamanlı bilateral böbrek tümürlü bir vakanın tanı ve tedavisi güncel literatür eşliğinde tartışıldı.

Olgu Sunumu

Elli dokuz yaşında erkek hasta, bir kez olan ağrısız hematüri şikâyetiyle Haziran 2013 tarihinde üroloji polikliniğimize başvurdu. Hastanın özgeçmişinde hipertansiyon nedeniyle ilaç kullanımı ve 20 paket/yıl sigara alışkanlığı bulunuyordu, soygeçmişinde ise özellik yoktu. Fizik muayenesi normaldi. Laboratuvar testlerinde rutin biyokimya ve kan sayımı değerleri normaldi. Akciğer ve direkt üriner sistem grafilerinde patolojik bulgu izlenmedi. Abdominal ultrasonografi (USG)'de sağ böbrekte 4x4 cm boyutlarında solid kitle lezyonu saptanması üzerine çekilen abdominopelvik bilgisayarlı tomografi (BT)'de sağ böbrek orta kısımda kontrast tutulumu gösteren 4x4 cm boyutlarında (Resim 1a) ve sol böbrek üst polde ekzofitik uzanım gösteren 1,5x1 cm boyutlarında (Resim 1b) bilateral KRK lezyonları tespit edildi. Üreterler ve mesane normaldi. Bu bulgularla klinik ön tanı olarak bilateral lokalize RHK düşünülen hastaya aynı seansta açık bilateral PN operasyonu uygulandı. Operasyon sırasında böbrek fonksiyonlarını korumak için renal pediküller klempe edilmedi. Per-operatif kanama miktarı yaklaşık 300 ml idi. Post-operatif (post-op) biyokimya ve kan sayımı değerleri normaldi.

Bu olgu sunumu aşağıdaki kurumda tedavi edilmiş bir hastaya aittir.

*Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği

**Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği

Yazışma Adresi: Op. Dr. Binhan Kağan Aktaş
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ülkü Mahallesi, Talatpaşa Bulvarı, No: 5, Altındağ /Ankara/ TÜRKİYE
Tel: 0505 232 10 93
Faks: 0312 311 11 21
E-posta: kaanaktas73@hotmail.com
Makalenin Geliş Tarihi: 12.05.2014
Makalenin Kabul Tarihi: 01.09.2014

Patolojik inceleme raporunda sağ PN materyali şeffaf hücreli RHK, Fuhrman nükleer derece 2, cerrahi sınır negatif (Resim 2a); sol PN materyali ise papiller RHK, Fuhrman derece 2, cerrahi sınır negatif olarak rapor edildi (Resim 2b). Abdominopelvik BT ile takip edilen hastanın post-op 10. ayında lokal nüksü veya uzak metastazı yoktu.

Tartışma

Renal hücreli karsinomların %1-5'i bilateral olup sporadik bilateral senkronize RHK'ler farklı bir alt grubu oluştururlar. Bilateral senkronize RHK'li hastalarda uygulanacak cerrahi yaklaşım genellikle tümörlerin sayısı, lokalizasyon ve büyüklüğüne bağlıdır. Bu vakalarda daha küçük boyutlu tümörü olan böbreğe önce PN ve 6 hafta sonra daha büyük tümörlü karşı böbreğe RN

operasyonlarını içeren cerrahi yaklaşım uygulanabilir. Bu yaklaşım PN sonrası olası akut renal yetmezliğin iyileşmesine olanak sağlar (5). Alternatif olarak önce RN, sonrasında da PN yapılabilir. Bu yaklaşımın avantajı potansiyel olarak daha agresif tümörün hemen tedavi edilmesi ve daha büyük boyutlu renal tümörün patolojik özelliklerine göre prognozun değerlendirilmesine olanak sağlamasıdır. Diğer bir alternatif yaklaşım ise bizim vakamızdaki gibi her iki cerrahi prosedürün aynı seansta yapılmasıdır (6). Parsiyel nefrektomi veya RN laparoskopik olarak da yapılabilir.

Patel ve ark. (7) bilateral sporadik renal tümörlü 46 hastayı değerlendikleri çalışmada bilateral malign hastalık bulunma oranını %95, bilateral benign hastalık bulunma oranını ise %65 olarak tespit etmişlerdir. Bununla

Resim 1. a. Sağ böbrek orta kısımda kontrast tutulumu gösteren 4x4 cm boyutlarında kitle lezyonu; b. Sol böbrek üst polde egzofitik uzanım gösteren 1.5x1 cm boyutlarında kitle.

Resim 2. a. Küçük nükleuslu, lipid veya glikojen içeren şeffaf sitoplazmalı RHK (HEx100); b. Fibrovasküler korlar etrafında eozinofilik hücrelerin oluşturduğu papiller yapılar (HEx100). RHK, renal hücreli karsinom; HE, hematoxilen eozin.

birlikte bu çalışmaya dâhil edilen bilateral RHK'li hastaların 13'ünde tümörler senkronize değildir. Blute ve ark. (8) bilateral senkronize renal tümörlü 94 hastayı değerlendirdikleri çalışmada bu oranları daha düşük olarak tespit etmiş olup, bilateral malign hastalık için %84, bilateral benign hastalık için ise %39 olarak rapor etmişlerdir. Bilateral renal tümörlerde en yaygın histolojik alt tip şeffaf hücreli RHK'dir. Bilateral senkronize renal tümörlerde aynı histolojik tipte olma oranı %89-93 olarak rapor edilmiştir (9).

Bilateral RHK'li hastalarda uygulanan cerrahi yaklaşımlar için uzun dönemde renal fonksiyonların korunması ve onkolojik etkinlik çok önemlidir. Pahernik ve ark. (5) bilateral RHK'li hastalarda renal fonksiyonların korunmasında bilateral PN'nin, tek taraflı PN ile birlikte karşı tarafa RN'den daha etkili olduğunu bildirmiştir. Pre-operatif hasta özellikleri ile birlikte sıcak iske mi zamanı da post-op renal fonksiyonlar açısından önemlidir. Klasik olarak böbrekte kalıcı hasar yapmadan çalışılabilecek maksimum sıcak iske mi zamanı 30 dk olarak bilinir (10). Ancak Thompson ve ark.'nın (11) çok merkezli geniş serisinde bu sürenin maksimum 20 dk olması gerektiği bildirilmekte ve bu sürenin altında olsa dahi her bir iskemik dakikanın zarar verici olduğu vurgulanmaktadır. Parsiyel nefrektomide iskeminin olumsuz etkisi, böbreğin soğutulması ile kısmen de olsa telafi edilmektedir. Ancak yine de bizim olgumuzdaki gibi soğuk ya da sıcak renal iske mi yapılmadan (sıfır iske mi) uygulanan PN teknikleri ilgi uyandırmaktadır (12). Bilateral senkronize sporadik RHK'li hastalarda 5 yıllık lokal rekürrensiz yaşam oranı %91,3 olarak rapor edilmiştir. Bilateral senkronize sporadik RHK'li hastaların onkolojik sonuçları unilateral RHK'li hastalarınkiler ile karşılaştırıldığında, lokal rekürrensiz kanser spesifik sağkalım oranları bakımından istatistiksel olarak fark olmadığı görülmüştür (6).

Sonuç olarak bilateral senkronize, özellikle farklı histolojili RHK'ler nadir görülür. Bu vakalarda uygulanacak cerrahi yaklaşım 6 hafta ara ile yapılabileceği gibi bizim vakamızdaki gibi tek operasyonda da yapılabilir.

Bilateral Synchronous Renal Tumors of Different Histology Treated By Partial Nephrectomy within One Session: A Case Report

Abstract

Bilateral synchronous renal cell carcinoma is rare. In these cases, histological type is usually the same in

both kidneys. In this case report, we present a case of synchronous bilateral renal cell carcinoma with different histology treated by bilateral open partial nephrectomy within the same session and discuss its diagnosis and treatment in the light of current literature. What makes this case noteworthy, apart from its rarity, is that both kidneys could be treated with nephron sparing surgery within one session.

Key words: Renal cell carcinoma; surgery; treatment; nephrectomy

Kaynaklar

1. Gökçe A, Çamlıyurt L, Ekmekçioğlu O. Bilateral renal hücreli karsinom: Olgu sunumu. Erciyes Tıp Dergisi 2008; 30(3):201-204.
2. Hollingsworth JM, Miller DC, Daignault S, Hollenbeck BK. Rising incidence of small renal masses: A need to reassess treatment effect. J Natl Cancer Inst 2006; 98(18):1331-1334.
3. Tüfek İ, Akpınar H. Parsiyel nefrektomi. Kime hangi cerrahi yaklaşım? Üroonkoloji Bülteni 2010; 3:21-26.
4. Ljungberg B, Cowan N, Hanbury DC, Hora M, Kuczyk MA, Merseburger AS, et al. European Association of Urology Guideline Group. EAU guidelines on renal carcinoma: the 2010 update. Eur Urol 2010; 58(3):398-406.
5. Pahernik S, Cudovic D, Roos F, Melchior SW, Thüroff JW. Bilateral synchronous sporadic renal cell carcinoma: surgical management, oncological and functional outcomes. BJU Int 2007; 100(1):26-29.
6. Klatte T, Wunderlich H, Patard JJ, Kleid MD, Lam JS, Junker K, et al. Clinicopathological features and prognosis of synchronous bilateral renal cell carcinoma: an international multicentre experience. BJU Int 2007; 100(1):21-25.
7. Patel MI, Simmons R, Kattan MW, Motzer RJ, Reuter VE, Russo P. Long-term follow-up of bilateral sporadic renal tumors. Urology 2003; 61(5):921-925.
8. Blute ML, Amling CL, Bryant SC, Zincke H. Management and extended outcome of patients with synchronous bilateral solid renal neoplasms in the absence of von Hippel-Lindau disease. Mayo Clin Proc 2000; 75(10):1020-1026.
9. Rothman J, Crispin PL, Wong YN, Al-Saleem T, Fox E, Uzzo RG. Pathologic concordance of sporadic synchronous bilateral renal masses. Urology 2008; 72:138-142.
10. Margreiter M, Marberger M. Current status of open partial nephrectomy. Curr Opin Urol 2010; 20(5):361-364.
11. Thompson RH, Frank I, Lohse CM, Saad IR, Fergany A, Zincke H, et al. The impact of ischemia time during open nephron sparing

Salar ve ark.

surgery on solitary kidneys: a multi-institutional study. J Urol 2007; 177(2):471-476.

12. Simone G, Ferriero M, Papalia R, Costantini M, Guaglianone S, Gallucci M. Zero-ischemia minimally invasive partial nephrectomy. Curr Urol Rep 2013; 14(5):465-470.

Derleme

Melanositik Nevusler

Göknur Özaydın Yavuz*, İbrahim Halil Yavuz**

Özet

Melanositik nevus (mole), pigment üreten melanosit isimli hücrelerden oluşan benign proliferasyon/hamartom'dur. Melanositik nevuslar genellikle konjenital ve edinsel olarak iki gruba ayrılır. Konjenital nevuslar doğumda veya yaşamın ilk bir yılı içinde görülür, boyutları birkaç milimetreden vücut yüzeyinin büyük kısmını kaplayabilecek büyüklükte olabilir. Benign melanositik nevuslar koyu tenli bireylerde açık ve sarı tenli bireylere göre daha az sayıda görülür. Genelde benign nevuslar; küçük (6 milimetreden az), simetrik ve iyi konumlanmıştır. Bu derlemede melanositik nevüslerin sınıflandırılması, klinik özellikleri, tanısı, histopatolojisi ve tedavisi tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Melanositik nevus, konjenital, edinsel

Melanositik nevuslar benign melanosit proliferasyonlarıdır. Deri renginde, mavi, kırmızı-kahverengi ya da siyah renkte olabilen makül ve papüllerdir. Melanositik nevuslar konjenital ve edinsel (kazanılmış, akkiz) olarak görülebilir (1). Nevus hücreli nevus, nevoselüller nevus, yumuşak nevus, kıllı nevus, pigmente nevus gibi diğer isimleri olup halk arasında ben olarak isimlendirilmektedir (1,2). Melanositik nevusların sınıflandırılması Tablo 1'de belirtilmiştir (3).

Klasik Edinsel Melanositik Nevus

Edinsel nevuslar çok sık görülmekte olup beyaz ırkta her insanda ortalama olarak 20 adet bulunur (1). Genellikle hayatın ilk 3 dekatında artma eğilimindedirler (2). Avusturalya'da diğer toplumlara göre daha sık görülür (4). Erkek çocuklarda ve gebelerde sıklığı artmaktadır (5). Tüm nevuslarda yaşla ilişkili benzer prevalans oranları diğer ülkelerde de bildirilmiştir. Serilerin çoğu bayanlarda ve erkekler arasında benzer bir prevalansı göstermekteyse de cinsiyetler arasında nevusların sıklık ve dağılım yönünden bir farklılığının olduğu açık değildir. İlaveten ultraviyole önleyici gün örtülerinin çocuklarda yeni nevus sayısını azalttığı bulunmuştur (4). Güneş maruziyetinden bağımsız olarak

melanositik nevuslar kızlarda dudaklarda, erkeklerde ise gövdede daha sık olmaya eğilimlidir (6,7).

Tablo 1. Melanositik nevuslerin sınıflaması (3)

a. Edinsel Melanositik Nevus	1. Jonksiyonel tip 2. Birleşik tip 3. Dermal tip
b. Konjenital Melanositik Nevus	
c. Diğer tipler	1. Halo Nevus 2. Spitz Nevus 3. Balon Hücreli Nevus 4. Psodomelanom 5. Atipik Melanositik Nevus

Etyoloji ve Patogenez

Çok görülmelerine karşın şaşırtıcı bir şekilde melanositik nevuslar az oranda anlaşılmıştır. Unna (1893) nevusların patogenezini anlamak için Abtropfung damlama teorisini bildirmiştir. Melanositlerin epidermis kökenli olduğunu, artarak jonksiyonel yuvaları oluşturduğunu ve sonra damlalar gibi aşağıya doğru batarak bileşik ve en sonunda dermal nevusları meydana getirdiğini ileri sürmüştür. Daha sonra Masson (1951) melanositlerin nöral krestte oluştuğunu ve dermise göç ettiği düşüncesini ortaya atmış ve bazı bilim adamları bu teoriyi doğrulamıştır. Buna göre mavi nevuslerdeki melanositler hiçbir zaman epidermise ulaşamamıştır ve bundan dolayı dentritik özelliklerini korumuşlardır (1,6). Bazı çalışmalarda nevomelanositik nevusların klonal olduğunu göstermektedir. Spesifik bir B-RAF mutasyonu tanımlanmıştır (8). B-RAF mutasyonu sonucunda protein kinaz aktivitesiyle

*Sivas Numune Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Sivas

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Van

Yazışma Adresi: Uzm. Dr. Göknur ÖZAYDIN YAVUZ

Sivas Numune Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Sivas

e-mail: goknuroz@mynet.com

Makalenin Geliş Tarihi: 10.06.2014

Makalenin Kabul Tarihi: 14.07.2014

hücresinin mitojenitesi artar. İlave olarak B-RAF mutasyonu kolorektal karsinom ve tiroid papiller karsinomunda da rol oynadığı için deri malignitesinde rol oynadığı düşünülmektedir (9). En önemli etyolojik faktör güneş ışığı maruziyeti olmasının yanı sıra genetik faktörler ve hormonlar da suçlanmıştır (1,10). Pubertede ve özellikle gebelik döneminde nevuslerin artması hormonların rolünü gösterirken güneşe açık deri alanlarında, özellikle çok miktarda ve aralıklı UV radyasyonunu takiben nevus sayısının artması da önemlidir. Malign tümörler için kemoterapi alan bazı çocuklarda nevuslerin artması, immünsüpresyonun da rol oynadığını düşündürmektedir (1). Koyu tenli bireylerde nevus sayısı açık tenli olanlara göre daha az görülmesine rağmen palmoplantar yerleşimli nevus sayısı koyu tenli kişilerde daha fazladır (11). Melanositik nevuslerin gelişmesine sebep olan faktörler Tablo 2’de belirtilmiştir (12).

Klinik Bulgular

Nevusler şekil olarak, deriyle aynı seviyede, 1-2 mm’lik lezyondan vücut yüzeyinin yarısından fazlasını tutan, deri seviyesinden yüksek büyük plaklara kadar değişen geniş bir aralıkta bulunur (1). Kazanılmış nevuslar en çok çocukluk ve yetişkinlik döneminin başında ortaya çıkar. Nevuslar yıllarca stabil kalabilseler de birçoğu gerileme gösterir (13,4). Klinik olarak şekilleri

homojen yüzeyle, renkli, oval şekilli ve göreceli olarak keskin sınırlıdır. Ayrıca papillomatöz, pediküllü ve pembe renkli olabilir. Deriden elevasyonu fazla ve pigmentasyonu az olan nevuslar intradermal olmaya eğilimlidir. Göreceli olarak çok sayıda ve büyük nevusleri olan kişilerde Turner sendromu ve Noonan sendromu araştırılmalıdır (14).

Dermatoskopi, edinsel nevuslerde birkaç tanınal paterni göstermektedir. Bu lezyonlar genellikle retiküler ya da globüler bir pattern gösterebilmektedir (4).

Edinsel melanositik nevusler 3 gruba ayrılmaktadır. Dermoepidermal bileşkede bulunanlar junctional, dermiste bulunanlar intradermal, hem junctional, hem de dermal özelliklerin ikisini birden içeriyorsa birleşik (compound) nevus olarak isimlendirilir (3).

1. Junctional Nevus: Düz yüzeyle kahverengi-siyah, çapları 1-6 mm olan maküllerdir. Lentigolar ile benzerlikler gösterir. Genellikle çocukluk ve erken yetişkinlikte görülür. İleri yaşlarda compound veya intradermal nevuse dönüşebilirler (6,15,16). Vücudun her yerinde görülebilmektedir. Malign dönüşüm nadirdir.

Dermatoskopik olarak siyah ve benekli olarak görülürler (16,17).

2. İntradermal Nevusler: Sık görülen nevuslerden olup vakaların çoğu yetişkindir.

Tablo 2. Melanositik Nevuslerin Gelişme ve/veya Büyümelerini Tetikleyen Faktörler (12)

Işık teması	<ul style="list-style-type: none"> • Multipl veya ciddi güneş yanıklarına neden olan güneş teması • Aralıklı yoğun güneş teması • Kronik orta dereceli güneş teması (düşük enlemde ikamet) • Neonatal fototerapi
Deri hasarı	
Bül oluşturan süreçler	<ul style="list-style-type: none"> • Tosik epidermal nekroliz/Stevens-Johnson sendromu • Epidermolizis bülloza-junctional • Kükürt-hardal gazı temasına sekonder gelişen bül • Ciddi güneş yanığı
Sikatri oluşturan süreçler	<ul style="list-style-type: none"> • Liken sklerozis
Sistemik immünsüpresyon	<ul style="list-style-type: none"> • Kemoterapi, özellikle çocukluk çağı hematolojik maligniteleri için • Allogenik kemik iliği transplantasyonu • Solid organ transplantasyonu, özellikle renal • İnsan immünyetmezlik virus enfeksiyonu/edinsel immünyetmezlik sendromu • Kronik miyeloid lösemi • Anti-tümör nekrozis faktör tedavisi
Artan hormon seviyeleri	<ul style="list-style-type: none"> • Hamilelik • Büyüme hormonu (nevus sayısında değil, hacminde artış) • Addison hastalığı • Tiroid hormonu
Diğer	<ul style="list-style-type: none"> • Çocuklarda atopik dermatit (farklı çalışmalarda çelişkili sonuçlar) • Postoperatif ateş • Nöbetler veya elektroensefalografik anomaliler

Lezyonlar nodüler ve polipoid görünümlüdür (15). Çapları 5 mm'den küçük olup genellikle yüzde görülür (16). Diğer melanositik nevuslere göre açık renkli olması ve bazen saplı olması ile ayrılır. Üzerinde telenjiyektazi bulunur ise bazal hücreli karsinom ile karışabilir. Saplı olanlar akrokordon ile ayırıcı tanıya girer (18). İntradermal nevuslerde malign dönüşüm nadirdir (19).

3. Birleşik Nevusler: Çocukluk ve adolesanlarda sıktır. Genellikle 5-10 mm çapında deriden kabarık, kahverenkli, yuvarlak, simetrik nevuslerdir. Junctional ve intradermal nevus özelliğini birlikte gösterirler (20,21). Multipl, küçük, koyu kahve ve siyah renkli alt tipi pointillist olarak adlandırılır (15).

Diğer nevuslere göre daha sık görülürler. Vücudun herhangi bir yerinde yerleşebilirler. Birleşik nevuslerin rengi zamanla koyulaşır deriden kabarıklığı artar. Junctional nevuslerden farkı yüzeyinde genellikle kıl bulunmasıdır (18).

Histopatoloji

Epidermisteki nevoid melanosit hücrelerinin nükleusu epidermal melanositlerin nükleusuyla aynı veya daha büyüktür. Nevoid melanositler çevreleri düzgün bir epidermis ile çevrili yuvalar biçiminde oluşur ve epidermis nevoid melanositlerden bir retraksiyon artefaktı ile ayrılır (3,4).

Nevoid melanositler bol, soluk boyanan eozinofilik bir sitoplazmaya sahiptir ve enzimatik veya immünohistokimyasal teknikler kullanıldığında daha belirgin hale gelen psödopod ya da dentritik uzantılar gösterebilir. Nevoid melanositlerin nükleusları vakuole ya da retiküle görünüm gösterir ve genellikle bir çekirdekçik görülür. Elektron mikroskopisinde nevus hücreleri melanositlere benzer, fakat dendritik uzantıları farklıdır (15). İmmünohistokimyasal profiller tanıda bazen değerli olabilir. Dermal hücrelerde düşük Ki67 aktivitesi ve HMB45 kaybı benign bir melanositik nevusun tanısını koymada yardımcı olabilir. Edinsel nevusler melanomlara kıyasla genomik olarak stabildirler (22). Melanositik lezyonların seviyesi dermatoskopik olarak ta tespit edilebilir (Tablo-3) (23).

Tanı

Melanositik nevuslara klinik olarak tanı konabilir, fakat en önemli nokta melanom ile ayırıcı tanının yapılabilmesidir (1). Dermatoloji ve histopatolojik inceleme melanositik nevuslerin tanı ve takibinin esasını oluşturur.

Sadece birkaç adet şüpheli lezyon varsa eksizyon sıklıkla daha kolay bir yöntemdir. Çok sayıda melanositik nevusa sahip hastaların takibini büyük ölçüde kolaylaştıran birçok dermatoskopik bilgisayar programları mevcuttur. Seri fotoğraflar kolaylıkla karşılaştırılabilir, dermatoskopik skorlar hesaplanabilir ve değişimler etkili bir şekilde gösterilebilir (1).

Ayırıcı Tanı

Pigmente lezyonların ayırıcı tanısında solar lentigo, cafe-au-lait makülü, blue nevus, dermatofibrom, kaposi sarkomu, seboreik keratoz, epidermal nevus, spitz nevus, piyojenik granülom, atipik melanositik nevus, malign melanom düşünülmelidir (4). Pigmente olmayan lezyonların ayırıcı tanısında fibröz papül, verruka, molloskum kontagiozum, dermal müsinoz, clear cell akantoma diğer lezyonların ayırıcı tanısında ise konjenital melanositik nevus, histiyositoma, liken planus, sarkoidoz, psoriasis, nörofibrom, anjiyom, mongol lekesi düşünülmelidir (4).

Prognoz

Kazanılmış nevuslerin büyük çoğunluğunda bebeklikten sonra ortaya çıkıp yaşamın ikinci ve üçüncü on yılları boyunca en yüksek sayıya ulaşması ve daha sonra yedinci ve dokuzuncu on yıllarda kaybolması gibi süreci vardır. İleri yaşlarda yeni lezyonlar nadirdir ve şüphe ile bakılmalıdır (4). Fazla sayıda nevusun melanom riskinde artışa yol açtığı çalışmalarda gösterilmiştir. Tucker'in yaptığı bir çalışmada 100 veya daha fazla sayıda nevuse sahip hastaların 25 ve daha az sayıda nevuse sahip hastalara oranla 3.4 kat melanom gelişme riski bulunmuştur. Atipik nevusu olmayanlara kıyasla 10 veya daha fazla atipik nevusu olan hastalarda göreceli risk 12 kat olarak bulunmuştur (24). Bir melanositik nevus üzerinden yıllık melanom gelişme olasılığı yaklaşık 200 000 de 1 olarak bulunmuştur (25).

Tablo 3. Dermatoskopik olarak melanositlerin patolojik korelasyonu (23)

Renk	Derideki Anatomik Seviye	Patolojik Korelasyon
Siyah	Melanin ya keratinositte ya da melanositte	Stratum korneum
Kahverengi	Melanin ya keratinositte ya da melanositte	Dermo-epidermal bileşke
Gri	Melanin ya melanositte ya da melanofajda	Yüzeysel papiller dermis
Mavi	Melanin ya melanositte ya da melanofajda	Dermis

Tedavi

Kazanılmış melanositik nevuslerin çoğunluğunda tedavi yapılmasına gerek yoktur (4). Melanositik bir nevus tedavi edilecekse tercih edilen yöntem eksizyondur. Birçok tahripel yöntem bulunur ancak bu yöntemler genellikle önerilmemekte ve mutlaka patolojik değerlendirme yapılmalıdır (1).

Nevuslerin tam çıkarılması en iyi eksizyonla sağlanır. Kısmen çıkarılmış bir nevusün yeniden büyüme (psödomelanom) gibi sonuçları olabilir (26). Melanositik nevuslerin çıkarılma endikasyonları şöyledir: Değişen lezyon, melanom kuşkusu taşıyan atipik klinik görünüm, kozmetik nedenler, tekrarlayan irritasyon (tahriş). Ayrıca dermoskopik incelemede şüpheli bulunan lezyonlar çıkarılmalıdır. Bu endikasyonların ötesinde, rutin olarak nevuslerin çıkarılması için bir neden yoktur (27).

Konjenital Melanositik Nevus

Nevus pigmentosus et pilosus (konjenital kıllı nevus), dev nevus, verrüköz nevus, dev pigmente nevus ifadeleri ile eş anlamlı olarak kullanılır (2). Konjenital melanositik nevusler doğumda mevcut olan nevuslerdir. Bunlar intraepidermal, dermal veya her iki yerleşimde de olabilen benign melanositik proliferasyonlardır. Nadiren lezyonlar doğumdan sonra veya 2 yıl içerisinde belirirler. Süre dışında farkı olmayan bu nevuslere konjenital tardif nevus denir (27,28).

Epidemiyolojisi

Konjenital nevuslerin insidansı, 'küçük' konjenital melanositik nevusler ve edinsel nevusler arasındaki ayırım iyi yapılamadığı için ve konjenital melanositik nevuslerin histolojik paternleri oldukça değiştiği için, kesin olarak bilinmemektedir (27). Bazı çalışmalarda yenidoğanların %1 inde konjenital melanositik nevus görülür. Çocuk ve erişkinlerin % 12'sinde konjenital melanositik nevus bulunur (5).

Etyopatogenezi

Konjenital melanositik nevuslerin patogenezi açıklığa kavuşmamıştır. Belki bir melanosit öncüsünde (melanoblast) bir 'de novo mutasyon' düşünülmüştür (27). Bir çalışmada MC1R (melanocortin-1-receptor) genotipi ile konjenital melanositik nevusler arasında bağlantı bulunmuştur (29).

Klinik bulgular

Konjenital melanositik nevusler için Sağlık Konsensüs Konferansı Ulusal Kuralları (National Institutes of Health Consensus Conference) 1984'te şu sınıflamayı önermiştir: 1.5 cm'den küçük çapta olanlar küçük, 1.5-20 cm arası çapta olanlar orta, ve 20 cm'nin üzerinde olanlar ise

büyük nevusler olarak değerlendirilmiştir (1). Küçük ve orta-çaplı konjenital melanositik nevusler sıklıkla yuvarlak veya ovaldir ve oldukça simetriktir. Bu lezyonlar doğumda çoğunlukla hafifçe yükselmiştir ve ten renginde olabilir. Hipertrikozis olabilir veya olmayabilir ve perifolikuler hipo- veya hiperpigmentasyon görülebilir. Bazı konjenital melanositik nevuslerin buruşuk veya pürtüklü yüzeyi vardır. Hafifçe eleve olarak başlayan lezyonlar zamanla daha da kabarırlar; renk koyulaşması ve verrüköz görünüm de görülebilir. Hayatın ilk 1 yılı sırasındaki koyulaşmadan sonra bazı konjenital melanositik nevuslerin yaşla birlikte renkleri açılabilir (27). Konjenital nevusler diğer birçok defektle beraberlik gösterebilir. Melanositik nevus sırt orta hattını tuttuğu zaman merkezi sinir sistemin de melanositlerin proliferasyon olasılığı artar (30). Konjenital nevuslerde görülen dermoskopik özellikler: globüller, zeminde diffüz homojen pigmentasyon, milia benzeri kistler, hipertrikozis, hif-benzeri yapılar ve perifolikuler pigment değişiklikleri şeklinde olabilir (27).

Histopatoloji

Konjenital melanositik nevus tanısı için nadiren mikroskopik inceleme gerekir (1). Dermis ve epidermiste düzgün sıralanmış, yuvalar, katmanlar, kortlar yapan tek tek yerleşen nevoid melanositlerden oluşur. Kazanılmış melanositik nevusten kesin ayırımı yapılamamaktadır (2). Papiller ve üst retiküler dermiste sınırlı olan sıradan edinsel nevuslere zıt olarak, konjenital nevusler alt retiküler dermis, subkutan yağ dokusu, fasiya ve hatta daha derin bir infiltrasyon sergileyebilir (27).

Tanı

Çocuk hastanın bir nevusünün doğumda mevcut olup olmadığını, dolayısıyla konjenital olup olmadığını tespit etmek kolaydır. Ancak yetişkinlerde genellikle bilinmez. Hastanın ebeveynine sormak genelde işe yaramaktadır(1). Şüphede kalınan hastalarda biyopsi alınarak tanı doğrulanabilir (31).

Ayırıcı Tanı

Dev konjenital melanositik nevusler oldukça özgün olsalar da arasına pleksiform nörofibromlarla karışabilir, çünkü bunlar hiperpigmentasyon ve hipertrikoz gösterebilirler. Küçük konjenital melanositik nevuslerin ayırıcı tanısında konjenital düz kas hamartomu, atipik nevus ve melanom yer almaktadır. Orta-çaplı konjenital melanositik nevusler için Becker melanozisi de ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Konjenital nevus içerisinde klinik olarak farkedilen herhangi bir atipik alanda (renk koyulaşması, nodül oluşumu), melanom olasılığı

mevcuttur (27). Nevus spilus konjenital melanositik nevuslerle sık olarak karıştırılır. Ama bunlar farklı histolojik ve klinik özelliklere sahiptir. Son olarak yetişkinlerde edinsel melanositik nevusler de ayırıcı tanıya girer (1,21).

Tedavi

Konjenital melanositik nevuslerin tedavisi esasen iki faktöre dayanır: artan bir melanoma progresyon riski ve kozmetik olarak biçimsiz görünümleri. Konjenital melanositik nevuslerde esas tedavi cerrahi eksizyondur. Melanom riski doğumdan itibaren mevcut olduğu için, devkonjenital melanositik nevuslerin tedavisi daha problemlidir. Eğer böyle bir dev nevus çıkarılacaksa, çoğu otörler genel anestezi riskini azaltmak için, bu prosedürü en az 6 ay ertelemeyi önermektedir. Eskiden konjenital nevusun daha açık pigmente ve daha az eleve

hale gelmesini sağlayan dermabrazyon yapıldı. Son zamanlarda, özellikle Avrupa'da uygulanan, hayatın ilk birkaç haftasında yapılan tekrarlayan küretajlar (üst dermiste klivaj düzlemi olduğu zaman), benzer sonuçlar vermiştir. Büyük lezyonlarda sikatris ve epitelizasyonun uzaması dezavantajdır (27). Küçük lezyonlar daha sonra, belki 8-10 yaşlarında lokal anestezinin genelde yeterli olduğu bir dönemde eksize edilebilir (1,4).

Halo Nevus

Lökoderma sentrifigum akuzitum, Sutton nevus, perinevoid vitiligo olarak ta adlandırılır (1,6). Melanositik nevusun etrafı depigmente halo ile çevrilidir (32).

Epidemiyoloji

Halo nevus ortalama 15 yaş olmak üzere, genellikle 20 yaştan küçüklerde görülür. Bir seride görüldüğü yaş aralığı 3-42 yaş arası bulunmuştur. Halo nevusun genel insidansı, 20 yaş altındaki bireylerde %1'den azdır. Erkek ve kadınlardaki insidansı farklı değildir (27).

Etyopatogenezi

Halo nevuslarda, nevus hücrelerinin yıkım nedeni tam olarak anlaşılamamıştır (27). Bir nevus çevresinde lenfositlerin birikmesi, komşu epidermisteki melanositlerin yıkımına yol açar ve depigmente bir alanın oluşumuna neden olur. Aynı zamanda dermoepidermal bileşke ve üst dermisteki melanositler de immünolojik saldırıya uğrar ve sıklıkla tahrip olurken regresyon gelişir (1,33). Regresyon gösteren halo nevusu olan bireylerde, melanom hücrelerine karşı gelişen antikorlar mevcut olduğu, ilk kez Copeman ve arkadaşları tarafından gösterilmiştir. Bu

antikorlar metastazı olmayan primer melanomlu hastalarda da belirlenmiştir (27).

Klinik Bulgular

Tipik bir halo nevusde, merkezi nevus genellikle 3-6 mm çaptadır, düzenli ve net-sınırlı kenarlara sahiptir ve homojen bir rengi vardır. Beyaz hale genellikle simetriktir ve birkaç mm ile birkaç cm arası değişir. Wood lambası ışığı, haleyi artırır ya da farketirir. Dermoskopik olarak, nevusun geri kalan yapılarını çevreleyen, simetrik, beyaz, yapısız bir alan ile karakterizedir (27). En sık gövdede bulunur ve ergenlik döneminde siktir. Merkezdeki nevus zamanla pigmentasyonunu kaybeder pembe renge döner ve yuvarlak veya oval depigmentasyon bırakarak kaybolur (6). Bir yetişkinde halo nevus görüldüğü zaman vitiligo, melanom sorulmalıdır. Halo efekti veren diğer lezyonlarda ayrıca araştırılmalıdır. Bu yolla bazen regresyon gösteren bir melanom saptanabilir (33).

Histopatoloji

Nevus etrafındaki dermiste yoğun lenfositik infiltrasyon bulunması önemlidir. Nevus hücreleri lenfositler arasındadır. Aynı zamanda depigmente alanlarda bazal tabakada melanositler yoktur. Elektron mikroskopisinde apoptozisi gösteren kanıtlar mevcuttur (15).

Ayırıcı Tanı

Konjenital nevus, atipik melanositik nevus, mavi nevus, spitz nevus ve primer melanom veya melanom metastazı gibi hale ile birlikte olabilen diğer melanositik proliferasyonlar; Dermatofibrom, seboreik keratoz, yassı verrüler, molluskum kontagiyozum, bazal hücreli karsinom, liken planus, psoriyazis ve sarkoidoz ayırıcı tanıda düşünülmelidir (27).

Tedavi

Bütün halo nevuslu hastalarda melanom, atipik nevus ve vitiligo açısından kişisel ya da ailesel anamnez alınmalıdır. Her bir halo nevus veya nevusler asimetri ve atipik melanositik nevus ya da melanom için kuşkulu olabilecek özellikler konusunda dikkatlice gözlenmelidir (27). Benign görünüşlü lezyonları tedavi etmeye gerek yoktur (34).

Spitz Nevus

Sinonimleri epiteloid hücreli nevus, iğsi hücreli nevus ve juvenil melanomadır. Genellikle çocukluk döneminde ortaya çıkar ve doğuştan itibaren görülmesi nadirdir (2,6,35).

Epidemiyoloji

Cerrahi olarak çıkarılan melanositik lezyonlar arasında, ortalama % 1'i Spitz nevusun histolojik karakteristiklerini sergiler. Spitz nevus her 100 000 popülasyonda 1.4 oranında gözlenmiştir.

Spitz nevusler her yaş grubunda oluşabilirler de 40-50 yaşlarından sonra nadirdirler (27).

Etiyoloji ve Patogenez

Spitz nevusler neredeyse her zaman edinseldir. Melanomlardan ayırt etmeye yarayabilecek karakteristik sitogenetik değişimler gösterirler (36). Yaygın erüptiv Spitz nevusler HIV enfeksiyonu, Addison hastalığı, kemoterapi, hamilelik, puberte ve travma ile ilişkili bulunmuştur (27)

Klinik Bulgular

Spitz nevuslerin çapı, ortalama 8 mm olmak üzere, 2 mm-2 cm arasında değişir (53, 62). Renkleri pembeden ten rengine, koyu kahverengiye kadar değişebilen, sıklıkla net sınırlı, kubbe-şekilli papül veya nodüllerdir. Spitz nevusler vücudun herhangi bir yerine yerleşebilirlerse de bir seride lezyonların % 42'sini oluşturmak üzere, baş-boyun bölgesi en sık görülen alandır. Üst ekstremitte, alt ekstremitte ve gövdede oldukça eşit bir dağılım vardır (27). Spitz nevusun birçok klinik varyantı vardır. Bazıları erüptif ya da grube biçimde ortaya çıkabilir (Agminate Spitz nevus). Diğerleri sklerotik olup dermatofibroma benzeyebilir. Pigmente iç hücreli nevus ya da Reed nevus Spitz nevusun predominant olarak jonksiyonel ve pigmente versiyonu olup genellikle genç erişkinlerin göğüslerinde görülür (1,6).

Histopatoloji

Bu lezyonlar tipik olarak, çarpıcı bir biçimde epidermisten dermise ters-kama şeklinde uzanan büyük epitelooid hücreler, iç hücreler veya her ikisinden oluşan yuvalar sergiler. Tek düze hiperplastik bir epidermis içinde yerleşmiş, birbirlerine adeta yapışık olan hücre yuvaları 'yağan-yağmur' denilen görünümüne katkıda bulunur. Sıklıkla hem mononükleer hem de multinükleer dev epitelooid hücreler gözlenir. Bu hücreler alttaki dermise hem tekil hücreler hem de yuvalar veya fasiküller halinde uzanırlar (27). Amorföz pembe globüller epidermiste bulunur ve bazal membran materyali olan bu yapılar Kamino cisimcikleri denir. Bu cisimcikler trikrom boyası ve tip 4 kollajen için kullanılan immünohistokimyasal boyalar ile saptanırlar (6). Fibrohistiyositik tümörlerden ayırt edilmesi için genellikle S100 boyamasına ihtiyaç duyulur. Reed'in iç hücreli nevusu dermoepidermal bileşkede sıklıkla horizontal olarak sıralanan ve zengin pigmentasyon gösteren iç şekilli melanosit yuvaları içerir. Klinik özellikler Spitz nevuse uyuyorsa ve hasta bir çocuk ise mikroskopik tanı genellikle kolay konur. Bunun aksine yetişkinlerde Spitz nevus tanısını koymak her

zaman sıkıntılıdır ve tercübeli dermatopatologlar arasında bile zorlanma olabilmektedir (1,37).

Ayırıcı Tanı

Spitz nevusun klinik ayırıcı tanısı geniş olup, diğer melanositik nevusler, özellikle dermal nevusler, hemanjiomlar, piyojenik granülom, verrü, molluskum contagiosum, juvenil ve adult ksantogranülom, dermatofibrom, mastositom ve adneks tümörlerini içerir (27). Lezyonların simetrik olması, mitozun atipik olmaması ve hücrel matürasyonunun varlığı malign melanomdan ayırımında önemlidir (1). Günümüzde pigmente lezyonların tanısı için sık olarak kullanılan dermatoskopinin spitz nevus'de tanısı % 56 ile 93 arasında değişmektedir (38).

Tedavi

Bu lezyonların sınıflaması sıklıkla güç olduğundan, lezyonun tamamının histolojik olarak değerlendirilmesi zorunludur. Ayrıca lezyonların yetersiz eksizyonu nedeniyle, % 7-16 oranlarında nüks görülmektedir. Otorün görüşüne göre, tüm spitz nevusler için cerrahi sınırlarda tümör olmayacak biçimde, tam bir eksizyon tavsiye edilmektedir. Ancak bu tavsiyeyi herhangi bir atipik özelliğe sahip (klinik ya da histolojik) lezyonlar için veya erişkinlerde görülen spitz nevusler için öneren klinisyenler de vardır. Belirgin atipik varyantlar için, ortalama 1cm'lik cerrahi kenar payı tavsiye edilmektedir. Yine atipik lezyonu olan hastaların 6-12 ayda bir periyodik olarak kontrol edilmesi tavsiye edilmektedir (27).

Balon Hücreli Nevus

Nadir görülen nevus olup diğer melanositik nevuslere benzer ve klinik olarak ayırımı zordur (1,15).

Klinik

Nevus etrafında kahverenkli-sarı halo bulunur. Çoğunlukla baş ve boyun bölgesinde sık görülür. Şimdiye kadar 350 vaka rapor edilmiştir (39). Depigmente formları da tanımlanmıştır (15).

Histopatoloji

Büyük, soluk, polihedral balon hücrelerinden oluşur. Bu hücreler az sayıda melanin içerirler (6). Balon hücre sayısı genellikle %50'nin üstündedir. Elektron mikroskopisinde melanozomların parçalanmasını ve nevus hücrelerinde balon değişimi görülür (15).

Ayırıcı tanı

Atipik displastik nevusler ve balon hücreli melanoma ile yapılmalıdır. Balon hücreli melanomun hücreleri geniş ve pleomorfiktir ve lezyonun mimarisi melanomaya benzer (6).

Tedavi

Tam eksizyon yapılması gerekir. İyi eksize edilmeyenlerde nüks sıklığı (39).

Psödomelanom

Reküran nevus olarak adlandırılır (6). Benign bir nevusun yetersiz eksizyonu sonrası gelişen hem dermatoskopik, hem histopatolojik olarak yüzeysel yayılan malign melanomu taklit eden derinin pigmentle lezyonudur (40). Genellikle nevuslara koter uygulamaları veya traş biyopsilerden sonra görülür (15).

Klinik

Lezyonlar genellikle sikatris üzerinden gelişir ve siyah-kahverenkli pigmentasyon gösterir (41).

Histopatoloji

Atipik melanositler yalnızca epidermiste sınırlıdır, mitoz nadirdir. Melanosit proliferasyonu lezyonun dışına yayılım göstermez. Papiller veya retiküler dermiste genellikle fibrozisin olması önemlidir (40). Ayrıca papiller dermiste melanofaj sayısı artmıştır (15).

Ayırıcı tanı

Melanom, displastik nevus ve spitz nevus ile yapılıdır (41).

Tedavi

Klinik olarak anormal bulgular yoksa eksizyon zorunlu değildir (2).

Displastik Nevus

Clark ve arkadaşları 1978 yılında B-K mole sendromu (B ve K aile baş harfi), Lynch ve arkadaşları da aynı yıl familial atipik multipl mole melanom (FAMMM) sendromu tanımını yapmışlardır. Diğer adı atipik nevus sendromudur (1,42). 1992 Ocak ayında toplanan ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü konsensus konferansında 'displastik melanositik nevus' terminolojisi yerine 'yapısal bozukluğu olan nevus' terminolojisinin kullanılması önerilmiştir (27).

Epidemiyolojisi

Atipik melanositik nevus görülme sıklığı ile ilgili tahminler, tanımlaması konusunda fikir birliği olmadığından, beklendiği üzere geniş bir aralığı kapsar. Tahminlerin çoğu %5 civarındadır, ancak ABD'den %53 gibi yüksek tahminler de bildirilmiştir (27). Avustralya'da ve Yeni Zelanda'da prevalansı %5-9, Almanya'da %2'dir (2,43). Bunun aksine hastalarda çok sayıda displastik nevus ve yüksek melanoma riskinin olduğu displastik nevus sendromu nadirdir. Familial olgularda displastik nevus, artmış malign melanom riski ile birliktelik gösterir. Ömür boyu risk %100'dür (43).

Etyopatogenez

Atipik melanositik nevusler etyolojisi tam bilinmemektedir. Kimi yazarlar nevoselüler farklılaşmada bir blok sonucu oluştuğunu bildirmektedir (2,44). Yapılan çalışmalarda hastaların %25 ile %33'ünde kromozom 9p'deki CDKN2A tümör süpresör geninde bozukluk saptanmıştır (2,45,46). Ayrıca BRAF gen mutasyonları da saptanmıştır (47).

Klinik bulgular

Atipik melanositik nevusler sıklıkla gövdeyi tutar ve daha az olmakla birlikte saçlı deri ve kadınlarda göğüs, erkeklerde mayo alanı gibi vücudun örtülü alanları için de eğilimi vardır. Sayıları 1-2 taneden yüzlerceye kadar değişebilir. Multipl büyük lezyonlar olduğunda, belirgin oluşları ve varyasyonları dikkat çekicidir. Çok sayıda lezyonlar, bazen lineer alanlar, kümeler veya figüre diziler gibi lokal paternler oluşturmak üzere, tüm vücut yüzeyinde rastgele ve yaygın bir şekilde dağılmaya eğilimlidir (27). Adolesan dönem ya da gebelik süresince ve yoğun güneş maruziyetini ya da immünsüpresyonu takiben sayıca artmaya eğilim gösterir (1,48). Daha büyük displastik nevuslerin boyutu 10-15 milimetreye kadar olabilir, birkaç renkte olabilir, merkezde eleve ya da koyu bir nodül içerebilir ve hatta beyaz regresyon alanları gösterebilir ya da eritematöz bir sınırı olabilir. Bu nedenle ABCD kuralına göre melanom kriterini doldurabilir ve melanomdan ayırt edilmesi çok zor olabilir. Atipik klinik ve histolojik özellikler kötü korelasyon gösterir (1,49).

Displastik nevus sendromunda skorumla yöntemi geliştirilmiştir. Buna göre;

1. İriste 2 yada daha fazla pigmentle lezyon
2. 2 mm' den büyük 10'dan fazla nevus bulunması
3. Klinik olarak 2 yada daha fazla atipik melanositik nevus mevcudiyeti
4. Saçlı deri ön bölümlerinde nevus bulunması
5. Anormal olarak lokalize olan nevuslar

olarak ifade edilen 5 kriterden 3 tanesinin birlikte olması ile bu sendroma tanı konulabilmektedir (2).

Histopatoloji

Rete çıkıntıları uzamasıyla birlikte bazal melanosit hiperplazisi; yatay yerleşmiş ve komşu rete çıkıntıları ile birleşen yuvalar oluşturan işsi melanositler; yüzeysel dermal fibrozis ve sitolojik atipidir (6,50).

Tanı

Dermatoskopi ve histoloji melanositik nevuslerin tanı ve takibinin esasını oluşturur (50).

Ayırıcı tanı

Ortalama 4–15 mm çaptaki pigmente lezyonların ayırıcı tanısı hem melanositik hem de keratinositik lezyonları kapsar. Melanositik proliferasyonlar arasında tanıda düşünülmesi gereken ana başlıklar basit edinsel nevusler, küçük konjenital nevusler ve melanomdur. İlâveten pigmente seboreik keratozlar, solar lentigolar, liken planus benzeri keratoz, pigmente aktinik keratozlar, pigmente bowen hastalığı ve bazal hücreli karsinom pembe, ten rengi, kahverengi veya koyu kahverengi renk sergileyebilirler (27).

Tedavi

Melanositik bir nevus tedavi edilecekse tercih edilen yöntem eksizyondur (1,4).

Melanocytic Nevi

Abstract

A melanocytic nevus (mole) is a benign proliferation/hamartoma composed of pigment-producing cells called melanocytes. Melanocytic nevi are commonly divided into two major categories, congenital and acquired. Congenital nevi are present at birth or appear within the first year of life and range from a few millimeters to sizes that may cover the majority of a body surface area. Melanocytic nevi are common lesions in patients with light or fair skin and are less common lesions in dark-skinned individuals. In general, the benign melanocytic nevus is small (less than 6 mm), symmetrical, and well-circumscribed. In this review, the classification, clinical features, diagnosis, histopathology and treatment of melanocytic nevi are discussed.

Key words: Melanocytic nevus, congenital, acquired

Kaynaklar

1. Burgdorf W.H.C, Plewig G, Wolff H.H. Landthaler M. Braun-Falco's Dermatology 3rd ed, 2009. Springer Verlag; 1403-1413.
2. Tüzün Y, Gürer MA, Serdaroğlu S, Oğuz O, Aksungur LV. Deri tümörleri. Dermatoloji kitabı. Nobel tıp kitapevi. 3 baskı İstanbul 2008; 2: 1759-1962.
3. Elder David E, Elenitsas R.J, Bennett L. Murphy G.F. Lever's Histopathology of the Skin, 9th Edition. Lippincott Williams & Wilkins, 2005; 28.
4. Wolff K, Lowell A. Goldsmith, Stephen I. Katz, Barbara A. Gilchrist, Amy S. Paller, David J. Leffell. Fitzpatrick's Dermatology In General Medicine 7e. The McGraw-Hill Companies 2008: 122; 1137-1196.
5. Oğuz Oya. Melanosit hastalıkları, Pediatrik Dermatoloji Kitabı; Nobel Kitapevi. İstanbul 2005: 305-317.
6. Aydemir HE. Anderw's deri hastalıkları. Klinik Dermatoloji. Melanositik nevuslar ve neoplazmlar. Çeviri kitabı. İstanbul medikal yayıncılık onuncu baskı 2008; 685-701.
7. Enta T, Kwan TY. Melanocytic nevi in sun-protected Canadian Hutterite children. Arch Dermatol 1998; 134(3):379-381.
8. Gill M, Celebi JT. B-RAF and melanocytic neoplasia. J Am Acad Dermatol 2005; 53(1):108-114.
9. Peyssonnaud C, Eychène A. The Raf/MEK/ERK pathway: new concepts of activation. Biol Cell 2001; 93(1-2):53-62.
10. Pfahlberg A, Kölmel KF, Gefeller O. Febim Study Group. Timing of excessive ultraviolet radiation and melanoma: epidemiology does not support the existence of a critical period of high susceptibility to solar ultraviolet radiation-induced melanoma. Br J Dermatol 2001; 144(3):471-475.
11. Coleman WP 3rd, Gately LE 3rd, Kremenz AB, Reed RJ, Kremenz ET. Nevi, lentigines, and melanomas in blacks. Arch Dermatol 1980; 116(5):548-551.
12. Schaffer JV, Bologna JL. The biology of melanocytic nevi. In: Nordlund JJ, Boissy RE, Hearing VJ, et al. (eds). The Pigmentary System: Physiology and Pathophysiology, 2nd edn. Oxford: Blackwell Publishing 2006; 1092-125.
13. Banky JP, Kelly JW, English DR, Yeatman JM, Dowling JP. Incidence of new and changed nevi and melanomas detected using baseline images and dermoscopy in patients at high risk for melanoma. Arch Dermatol 2005; 141(8):998-1006.
14. Fitzpatrick TB. " Melanocytic nevi." Chapter in: Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine, 5th Edn. Ed: I.M. Freedberg, et al. McGraw-Hill 1999; pages 1713-1740.
15. Weedon D. Tumors of cutaneous appendages. In: Weedon D. Weedon's Skin Pathology. 3rd ed. Oxford, United Kingdom: Churchill Livingstone 2010: 710-756.
16. Mackie RM. Melanocytic naevi and malignant melanoma. in: Champion RN, Burton JL, Burns DA, Breathnach M textbook of dermatology. 6 edition. london, blackwell science 1998:1717-1752.
17. Agero AL, Benvenuto-Andrade C, Dusza SW, Halpern AC, Marghoob AA. Asymptomatic neurocutaneous melanocytosis in patients with large congenital melanocytic nevi: a study of cases from an Internet-based registry. J Am Acad Dermatol 2005; 53(6):959-965.
18. Tüzün Y, Kotogyan A, Serdaroğlu S, Çokuğras H, Tüzün B, Mat M.C. Melanosit hastalıkları ve pigmentasyon bozuklukları. Pedyatrik Dermatoloji, 1. Baskı 2005; 305-317.

19. Habif TP. Nevi and malignant melanoma. *Clinical Dermatology: A Color Guide To Diagnosis And Therapy*, 3 Edition, Mosby-Year Book 1999; 688-720.
20. DeCoste SD, Stern RS. Diagnosis and treatment of nevocytic lesions of the skin. A community-based study. *Arch Dermatol* 1993; 129(1):57-62.
21. Burns T, Christopher G, Stephen B, Neil Cox. *Rook's Textbook of Dermatology*. 7st edition Wiley-Blackwell 2004; 38: 1-39.
22. Bastian BC, Olshen AB, LeBoit PE, Pinkel D. Classifying melanocytic tumors based on DNA copy number changes. *Am J Pathol* 2003; 163(5):1765-1770.
23. Zalaudek I, Longo C, Ricci C, Albertini G, and Argenziano G. Classifying Melanocytic Nevi : Nevogenesis, Marghoob (ed.), Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012;25-41.
24. Tucker MA, Halpern A, Holly EA, Hartge P, Elder DE, Sagebiel RW, et al. Clinically recognized dysplastic nevi. A central risk factor for cutaneous melanoma. *JAMA* 1997; 277(18):1439-1444.
25. Tsao H, Bevona C, Goggins W, Quinn T. The transformation rate of moles (melanocytic nevi) into cutaneous melanoma: a population-based estimate. *Arch Dermatol* 2003; 139(3):282-288.
26. Hoang MP, Prieto VG, Burchette JL, Shea CR. Recurrent melanocytic nevus: a histologic and immunohistochemical evaluation. *J Cutan Pathol* 2001; 28(8):400-406.
27. Sarıcaoğlu H. Bülül Başkan E. *Bologna Dermatoloji Türkçe Çeviri Kitabı*. Nobel Tıp Kitabevi 2012: 1713-1740.
28. Clemmensen OJ, Kroon S. The histology of "congenital features" in early acquired melanocytic nevi. *J Am Acad Dermatol* 1988; 19(4):742-746.
29. Kinsler VA, Abu-Amero S, Budd P, Jackson IJ, Ring SM, Northstone K, et al. Germline melanocortin-1-receptor genotype is associated with severity of cutaneous phenotype in congenital melanocytic nevi: a role for MC1R in human fetal development. *J Invest Dermatol* 2012; 132(8):2026-2032.
30. Agero AL, Benvenuto-Andrade C, Dusza SW, Halpern AC, Marghoob AA. Asymptomatic neurocutaneous melanocytosis in patients with large congenital melanocytic nevi: a study of cases from an Internet-based registry. *J Am Acad Dermatol* 2005; 53(6):959-965.
31. Lyon VB. Congenital melanocytic nevi. *Pediatr Clin North Am* 2010; 57(5):1155-1176.
32. Huynh PM, Lazova R, Bologna JL. Unusual halo nevi--darkening rather than lightening of the central nevus. *Dermatology* 2001; 202(4):324-327.
33. Zeff RA, Freitag A, Grin CM, Grant-Kels JM. The immune response in halo nevi. *J Am Acad Dermatol* 1997; 37(4):620-624.
34. Mooney MA, Barr RJ, Buxton MG. Halo nevus or halo phenomenon? A study of 142 cases. *J Cutan Pathol* 1995; 22(4):342-348.
35. Spatz A, Barnhill RL. The Spitz tumor 50 years later: revisiting a landmark contribution and unresolved controversy. *J Am Acad Dermatol* 1999; 40(2 Pt 1):223-228.
36. Bastian BC, Wesselmann U, Pinkel D, Leboit PE. Molecular cytogenetic analysis of Spitz nevi shows clear differences to melanoma. *J Invest Dermatol* 1999; 113(6):1065-1069.
37. Wick MR. Melanocytic lesions with features of Spitz nevus. *Hum Pathol* 2006; 37(7):779-780.
38. Evans SE, Gündüz Ö, Erkin G, Boztepe G, Şahin S, Özkaya Ö. Spitz Nevus'ün Klinik, Dermatoskopik ve Histopatolojik Özellikleri. *Turkish Journal of Dermatology* 2008; 2: 93-8.
39. Wei-Yu Lai, Chien-Ping Chiang, Tsai-Guang Chao. Ballon Ceel Nevus. *J Med Sci* 2004; 24(2):105-108.
40. Demirhan B, Güleç T, Bilezikçi B, Celasun B. Yüzeysel nevus eksizyonundan sonra gelişen psödomelanom: Olgu sunumu, literatürün gözden geçirilmesi. *Türk Patoloji Dergisi* 2007; 23:169-172.
41. Cook MG. Benign melanocytic lesions mimicking melanomas. *Pathology* 2004; 36(5):414-418.
42. Özdemir F, Ceylan C, Ertam İ. Bölgemizde görülen Clark nevuslerin dermoskopik klasifikasyonu. *Turkderm* 2001; 35:300-306.
43. Wetherington RW, Cockerell CJ. The "dysplastic" nevus: an update at 25 years. *Adv Dermatol* 2003; 19:237-248.
44. Goldstein AM, Tucker MA, Crutcher WA, Hartge P, Sagebiel RW. The inheritance pattern of dysplastic naevi in families of dysplastic nevus patients. *Melanoma Res* 1993; 3(1):15-22.
45. Matsumura Y, Nishigori C, Miyachi Y. Analysis of the p16 gene status of non-familial dysplastic nevus syndrome patients. *Arch Dermatol Res* 2001; 293(10):540-542.
46. Goldstein AM, Martinez M, Tucker MA, Demenais F. Gene-covariate interaction between dysplastic nevi and the CDKN2A gene in American melanoma-prone families. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev* 2000; 9(9):889-894.
47. Turner DJ, Zirvi MA, Barany F, Elenitsas R, Seykora J. Detection of the BRAF V600E mutation in melanocytic lesions using the ligase detection reaction. *J Cutan Pathol* 2005; 32(5):334-339.
48. Fears TR, Bird CC, Guerry D 4th, Sagebiel RW, Gail MH, Elder DE, et al. Average midrange ultraviolet radiation flux and time outdoors

- predict melanoma risk. *Cancer Res* 2002; 62(14):3992-3996.
49. Zalaudek I, Hofmann-Wellenhof R, Cerroni L, Kerl H. White dysplastic melanocytic naevi. *Lancet* 2002; 359(9322):1999-2000.
50. Tripp JM, Kopf AW, Marghoob AA, Bart RS. Management of dysplastic nevi: a survey of fellows of the American Academy of Dermatology. *J Am Acad Dermatol* 2002; 46(5):674-682.

Editöre Mektup

Is ≥ 2 cm Excision Margin Enough for Dermatofibrosarcoma Protuberans

Fikret Eren*, Cihan Sahin*, Sinan Oksuz*, Huseyin Karagoz*, Cenk Melikoglu**, Ersin Ulkur*

Sir,

Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) is an uncommon soft tissue tumor that is locally aggressive and rarely metastasizes but has been associated with a high rate of recurrence reported incidence of 20-50% (1-3). Complete excision of the lesion is the mainstay of treatment (2). However there is little agreement between authors on the most appropriate surgical margin to take. Voth et al (4) presented a review of the literature comprising 157 patients with transformed DFSP. In this review, local recurrence occurred in 36% of cases and was significantly lower in patients treated by wide excision with margins ≥ 2 cm when compared to those treated with local excision without defined margins. Similarly, Farma et al (5) report the excision margin is ≥ 2 cm.

The case presented here is a 22-year-old man who was operated 4 years ago for DFSP on anterior chest wall. He was admitted to our hospital with slowly growing lesion at the upper margin of the previous excision area (Figure 1). According to the information received from the patient, the size of the previous lesion was the same, and the previous excision margin was 5 cm. The result of the incisional biopsy was DFSP, and we excised the tumor with 4 cm margin.

The present data confirm that wide excision with margins ≥ 2 cm represent the gold standard in the treatment of transformed dermatofibrosarcoma protuberans, and prevents recurrence as well as metastasis (4-5). However in the presented case the excision margin was 5 cm, and after 4 years of surgery recurrence seen. Thus, it can be concluded that more than 2 cm excision margin enough for DFSP and it should de excise the tumors wider on the areas where DFSP seen or recur.

Fig. 1. Previous excision site on the anterior chest wall and the recurred lesion (arrow). The grafted site is 9X8 cm.

*Gulhane Military Medical Academy, Haydarpaşa Training Hospital Department of Plastic and Reconstructive Surgery and Burn Unit, Istanbul, TURKEY

**Şifa University Faculty of Medicine, Department of Plastic and Reconstructive Surgery and Wound Care Unit, Izmir, TURKEY

Corresponding Author: Cenk Melikoğlu, M.D.

Şifa University, Faculty of Medicine Department of Plastic and Reconstructive Surgery and Wound Care Unit Basmane/İzmir, TURKEY

Fax number: + 90 232 4460888

Tel number: + 90 505 2767069

E-mail: cenkmelikoglu@gmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 08.04.2014

Makalenin Kabul Tarihi: 15.07.2014

References

1. Fields RC, Hameed M, Qin LX, Moraco N, Jia X, Maki RG, et al. Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP): predictors of recurrence and the use of systemic therapy. *Ann Surg Oncol* 2011; 18(2):328-336.
2. Bogucki B, Neuhaus I, Hurst EA. Dermatofibrosarcoma protuberans: a review of the literature. *Dermatol Surg* 2012; 38(4):537-551.
3. Mendenhall WM, Zlotecki RA, Scarborough MT. Dermatofibrosarcoma protuberans. *Cancer* 2004; 101(11):2503-2508.

Eren ve ark.

4. Voth H, Landsberg J, Hinz T, Wenzel J, Bieber T, Reinhard G, et al. Management of dermatofibrosarcoma protuberans with fibrosarcomatous transformation: an evidence-based review of the literature. *J Eur Acad Dermatol Venereol* 2011; 25(12):1385-1391.
5. Farma JM, Ammori JB, Zager JS, Marzban SS, Bui MM, Bichakjian CK, et al. Dermatofibrosarcoma protuberans: how wide should we resect? *Ann Surg Oncol* 2010; 17(8):2112-2118.